

Mündliche Sprachförderung im Mathematikunterricht auf der Unterstufe

eingereicht von: Nathalia Hasenfratz

Begleitung: Barbara Zutter

Datum der Abgabe: 22. Juni. 2017

Abstract

Um über Mathematik zu kommunizieren, ist Sprache notwendig. Im Lehrplan 21 wird der Schwerpunkt vermehrt auf den Gebrauch der Sprache gesetzt. Im Mathematikunterricht werden verschiedene Sprachen genutzt und benötigt. Diese Komplexität zieht Schwierigkeiten nach sich, die in einem sprachsensiblen Mathematikunterricht mitberücksichtigt werden. Trotz den Stolpersteinen beinhalten mathematische Gespräche zahlreiche positive Aspekte. Ziel der Masterthese war, Möglichkeiten, die mündliche Sprache im Mathematikunterricht auf der Unterstufe zu fördern, zu untersuchen und diese daraufhin im Praxisfeld zu erforschen. In der Fachliteratur werden verschiedene didaktische Methoden beschrieben, die eine Sprache über Mathematik begünstigen. Die Lehrperson nimmt dabei eine bedeutsame Rolle und Funktion ein. Diese Themen bilden den theoretischen Bezugsrahmen der Arbeit. Um zu erfahren, welche Ansätze einer mündlichen Sprachförderung im Mathematikunterricht an einer Zürcher Schule bereits umgesetzt werden, wurden Unterrichtsbeobachtungen durchgeführt. Drei Unterstufenklassen wurden während je einer Mathematiklektion beobachtet und gefilmt. Die Videoaufnahmen und die Unterrichtsbeobachtungen wurden im Hinblick auf den mündlichen Sprachgebrauch untersucht und mit dem Verfahren der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Sequenzen, die eine Sprachförderung enthielten, wurden in einzelne Phasen unterteilt und in ein erstelltes Kategoriensystem eingeordnet. Die Redeanteile der Lehrpersonen und der Lernenden wurden gemessen, die unterschiedlichen Auslöser für einen Sprachlernprozess wurden extrahiert und Möglichkeiten, wie eine solche Förderung aufrechterhalten werden kann, wurden aufgezeigt. Des Weiteren wurden Auslöser, die einen intensiven Sprachgebrauch herbeiführten, mit den konkreten Reaktionen und Handlungen der Lernenden zusammengeführt und mit dem Hinweis auf entsprechende Videoaufnahmen versehen. Dank diesen Ergebnissen konnte festgestellt werden, dass in den Klassen bereits didaktische Methoden angewendet werden, um eine möglichst hohe Sprachintensität herbeizuführen. Die Förderung ist jedoch noch nicht ausgeschöpft. Entwicklungspotenzial zeigte sich insbesondere im Stellen von offenen Fragen oder aber auch im Nutzen von materiellen Hilfen zur sprachlichen Unterstützung.

Abbildung auf der Titelseite:

Fragekatalog mit offenen Fragestellungen und Gesprächsimpulsen, hergestellt auf <http://www.wordle.net>.

Inhaltsverzeichnis

Danksagung	5
1 Einleitung	5
1.1 Beschreibung der Ausgangslage	5
1.2 Herleitung der Fragestellungen	5
1.3 Aufbau und Ablauf der Arbeit	7
2 Theoretischer Bezugsrahmen	8
2.1 Lehrplan 21	8
2.2 Die verschiedenen Sprachen im Mathematikunterricht	8
2.3 Sprachförderung im Mathematikunterricht	10
2.3.1 Der Nutzen eines kommunikativen Austauschs.....	10
2.3.2 Stolpersteine des Sprachgebrauchs im Mathematikunterricht.....	11
2.4 Didaktische Methoden zur Sprachförderung im Mathematikunterricht	12
2.4.1 Verschiedene Aufgabentypen	15
2.4.2 Das Zürcher Mathematiklehrmittel	16
2.4.3 Mögliche Hilfsmittel zur Unterstützung im Sprachgebrauch	16
2.4.4 Aufbau eines Fachwortschatzes	17
2.5 Die Fachpersonen als Sprachvorbild	18
2.6 Anforderungen an einen sprachsensiblen Mathematikunterricht	19
3 Forschungsmethodisches Vorgehen	20
3.1 Datenerhebung: Beobachtung	20
3.1.1 Wissenschaftliche Beobachtung	20
3.1.2 Gütekriterien der Beobachtung	22
3.1.3 Fehlerquellen	23
3.2 Beschreibung der Durchführung	24
3.3 Datenaufbereitung: Ereignisstichprobe	26
3.4 Datenanalyse: Qualitative Inhaltsanalyse und deren Ablauf	26
3.4.1 Entwicklungsphase I: Vorgehensweise bei der Bildung des Kategoriensystems	27
3.4.2 Die Regeln eines Kategoriensystems	28
3.4.3 Testphase	28
3.4.4 Entwicklungsphase II: Überarbeitung des Kategoriensystems	28
3.4.5 Beschreibung der Kategorien	30
3.4.5.1 Beschreibung der Hauptkategorien.....	30
3.4.5.2 Beschreibung der Unterkategorien.....	31
3.5 Codierphase	34

4	Darstellung und Interpretation der Ergebnisse	34
4.1	Auswertungsphase und Ergebnisdarstellung.....	34
4.1.1	Graphische Darstellungen	35
4.1.2	Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien	40
4.1.3	Analyse der Zusammenhänge zwischen Kategorien.....	47
5	Beantwortung der Hauptfragestellungen	54
6	Reflexion und Schlussfolgerungen.....	57
6.1	Reflexion und Evaluation der Ergebnisse	57
6.2	Reflexion und Evaluation des methodischen Vorgehens	59
6.3	Persönliche Erkenntnis und Ausblick.....	62
6.4	Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die berufliche Praxis	63
7	Verzeichnisse	65
7.1	Literaturverzeichnis	65
7.2	Abbildungsverzeichnis	68
7.3	Tabellenverzeichnis	68
	Anhang.....	

Danksagung

Allen voran möchte ich den drei Klassenlehrpersonen besonderen Dank aussprechen. Sie haben mir durch die Unterrichtsbeobachtungen diese Arbeit überhaupt erst ermöglicht.

Ein spezieller Dank gilt meiner Betreuerin Barbara Zutter für ihre unkomplizierte und kompetente Begleitung und Beratung.

Ein grosses Dankeschön geht an die Personen, welche die Arbeit lektoriert haben und mich bei der Formatierung tatkräftig unterstützt haben.

Weiterer Dank geht an die Schule für ihre Flexibilität und ihr grosszügiges Entgegenkommen.

1 Einleitung

In diesem Kapitel wird zunächst die Ausgangslage der Situation beschrieben. Daraus resultieren die Forschungsfragen der Arbeit. Am Ende wird der Aufbau der Arbeit aufgezeigt.

1.1 Beschreibung der Ausgangslage

Beginnend mit dem Schuljahr 2018/19 wird der Lehrplan 21 umgesetzt, was auch eine Änderung des Mathematikunterrichts mit sich bringt. Es werden nämlich vermehrt Akzente auf das Sprechen gesetzt. In jedem der drei Handlungsaspekte (Operieren und Benennen, Erforschen und Argumentieren, Mathematisieren und Darstellen) spielt die Sprache eine zentrale Rolle. Die Sprache im Mathematikunterricht hat ihre Bedeutsamkeit aber bereits jetzt. Die Kinder müssen Sachverhalte erläutern und sprachliche Ausdrücke verstehen können. Der Gebrauch der Sprache wird aber oftmals vorausgesetzt. Die Kompetenz, seine Gedankengänge, Begründungen und Ideen sprachlich verständlich auszudrücken, dieser Prozess der Versprachlichung muss gelernt sein. Zudem bedient man sich im Mathematikunterricht einer Fachsprache, die ihre Schwierigkeiten und Tücken im Gebrauch aufweist und nur mittels Übung und Anwendung aufgebaut und schlussendlich angeeignet werden kann. Ein Diskurs über mathematische Inhalte ist darüber hinaus eine förderliche Voraussetzung für spannenden Unterricht. Gelingt es den Lernenden, den Beteiligten etwas in eigenen Worten zu erläutern, ist dies ein zentrales Indiz dafür, dass sie es tatsächlich verstanden haben. Diese Verständnisüberprüfung ist besonders bei Kindern mit speziellem Förderbedarf von hoher Relevanz. Zusätzlich wird im Gespräch versucht, die Gedankengänge der Mitschülerinnen und Mitschülern nachzuvollziehen. Dadurch lernen sie von- und miteinander. Heutzutage wird allerdings viel Wert auf die Selbstständigkeitsförderung und auf die Individualisierung der Kinder gelegt. Zusätzlich stehen die Fachpersonen unter ständigem Zeitdruck alle Lernziele - im neuen Lehrplan spricht man von Kompetenzen - mit den Kindern zu erreichen. Da wird es eine Herausforderung, ein Zeitgefäss zu finden, um über Mathematik zu sprechen und diese Zeitinvestition als sinnvoll zu empfinden.

1.2 Herleitung der Fragestellungen

Aufgrund dieser hohen Brisanz des Einsatzes der Sprache im Mathematikunterricht, bin ich interessiert daran zu erfahren, was es für theoretische Konzepte und Methoden gibt, diese in der Klasse zu etablieren und zu fördern. Auch im Hinblick auf die individuelle Förderung von Kindern mit besonderen

Bedürfnissen ist es zentral, dass sie ihre Gedanken verständlich erläutern und wiedergeben können und somit den anderen Lernenden Einblicke in ihre Gedankengänge ermöglichen. Werden diese Kompetenzen zudem im Klassenverband trainiert, bildet dies einen wertvollen Anknüpfungspunkt für die Förderlehrpersonen in den Einzel- oder Gruppensettings. Daher möchte ich in Erfahrung bringen, welche Ansätze an dieser Zürcher Schule bereits umgesetzt werden. Der Fokus ist dabei auf die Unterstufe gerichtet, da ich selbst auf dieser Stufe tätig bin und insbesondere wissen möchte, wie eine Förderung mit jüngeren Kindern praktikierbar ist und wie eine solide Basis aufgebaut werden kann. Dies ist des Weiteren ein Grund dafür, dass der Schwerpunkt auf den mündlichen Sprachgebrauch zu liegen kommt. Dieser macht in Anbetracht der Sprachförderung in den Unterstufenklassen einen höheren Anteil aus, da die Schreibkompetenz der Lernenden noch nicht immer genügend weit entwickelt ist. Zusätzlich wird dadurch der Themenkreis eingegrenzt, übersichtlicher und konkreter. Aus der beschriebenen Ausgangslage eröffnen sich folgende Fragestellungen. Dabei bezieht sich der erste Teil der Fragestellungen auf den aktuellen Stand der Thematik wie er in den drei Unterstufenklassen beobachtet wird. Es handelt sich um eine Momentaufnahme. Um die Hauptfragestellung beantworten zu können, bedarf es der Kenntnisse der Unterfragen, die der besseren Übersicht halber nummeriert sind.

Hauptfragestellung:

Wie fördern die Unterstufenlehrpersonen an der Schule den mündlichen Sprachgebrauch im Unterrichtsfach Mathematik?

Unterfragen:

- (1) Was beinhaltet ein sprachförderlicher Mathematikunterricht?
- (2) Wie hoch ist der Redeanteil der Lernenden und der Lehrperson während einer Lektion?
Wie oft kommen die unterschiedlichen Sozialformen vor?
Ist der Redeanteil abhängig von der Sozialform?
- (3) Wie sind die Sprachfördersequenzen aufgebaut?
- (4) Welche Förderansätze werden angewendet und welche werden häufig genutzt?
- (5) Wie kann eine Sprachhandlung aufrecht erhalten bleiben oder angeregt werden?
- (6) Wie reagieren die Lernenden auf die unterschiedlichen Förderansätze?
Welche Methoden eignen sich besonders gut, um den Redeanteil der Kinder zu erhöhen?

Der zweite Teil der Fragestellungen ist zukunftsorientiert. Er zeigt auf, welche Schlüsse aus der Untersuchung gezogen werden können und stellt die Bedeutung des Erforschten für die Unterrichtspraxis der drei Klassen dar.

Welche gewinnbringenden Möglichkeiten gibt es, die Sprache im Mathematikunterricht zu fördern und wie könnte eine konkrete Umsetzung aussehen?

Wo könnte eine Sprachförderung der drei Klassen im Mathematikunterricht ansetzen?

1.3 Aufbau und Ablauf der Arbeit

Der Aufbau und der Ablauf der Arbeit richtet sich nach dem Leitfaden „Wissenschaftliches Arbeiten an der HfH - Grundlagen und Rahmenvorgaben“ (vgl. Hochschule für Heilpädagogik, 2013).

Für diese der Arbeit zugrunde liegenden Fragestellungen, wird nun eine geeignete Untersuchungsart (Forschungsdesign) entworfen. Es handelt sich um eine empirische Arbeit, welche die Fragestellungen mittels eigener Untersuchung (Unterrichtsbeobachtungen) zu beantworten versucht. In diesem Forschungsprojekt wird der Mathematikunterricht im Hinblick auf Sprachförderung beschrieben, erklärt und reflektiert. Die Theorie wird dadurch weiter ausgebildet und überprüft. Dabei wird der qualitative Ansatz verfolgt. „Qualitative Sozialforschung ... geht davon aus, dass soziale Wirklichkeit subjektiv konstruiert wird“ (Hochschule für Heilpädagogik, 2013, S. 23). Wenige, ausgewählte Untersuchungsobjekte - in dieser Arbeit handelt es sich um drei Unterstufenklassen - werden in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand (die Förderung der mündlichen Sprache im Mathematikunterricht) beschrieben.

Der Ablauf sieht wie folgt aus:

1. Recherche: Literatur zum Thema „Förderung der Sprache im Mathematikunterricht“ wird bearbeitet.
2. Formulierung der Forschungsfragen: Die zu Beginn notierten Fragestellungen werden angepasst und konkretisiert. Allenfalls entstehen neue Forschungsfragen.
3. Wahl des Forschungsdesigns:
 - Erhebungsmethode: Teilnehmende Beobachtung mit Hilfe von Videoaufnahme
 - Analysemethode: Qualitative Inhaltsanalyse
 - Stichprobe: Drei Unterstufenklassen werden ausgesucht, da sich die Fragestellungen auf jüngere Kinder beziehen. Es werden Klassen gewählt, in welchen ich die Lehrperson kenne und gegenseitiges Vertrauen als Basis vorhanden ist. Um die Anonymisierung der Personendaten zu gewährleisten, werden die Namen der drei Lehrerinnen geändert. Im Hinblick auf die Forscherfragen können Klassen, die in der zu untersuchenden Thematik bereits fortschrittlich sind, relevante und gewinnbringende Informationen liefern. Um solche Klassen zu extrahieren, werden Kriterienpunkte festgelegt, welche alle ausgewählten Klassen erfüllen. Die ermittelten Lehrpersonen sind an der Entwicklung der Schule interessiert. Sie zeigen sich im Schulalltag engagiert und sind in praxisnahen und schülerzentrierten Projekte wie „Das Kind im Mittelpunkt“ und „Verschiedene Unterrichtsformen“ involviert. Zudem ist an ihren Mathematik-Quartalsplanungen zu erkennen, dass sie einen offenen und differenzierenden Unterricht anstreben, welcher verschiedene Gesprächsanlässe initiiert. In Form des wöchentlichen Klassenrates praktizieren sie eine wertschätzende Kommunikationskultur und bauen diese stets weiter aus. Dies sind ausschlaggebende Auswahlkriterien der zu untersuchenden Klassen. Zusätzlich ist der zu erforschende Untersuchungsgegenstand bei ihnen auf Interesse gestossen und sie sind motiviert daran teilzunehmen.
4. Pre-Test: Die Anwendbarkeit des erstellten Kategoriensystems wird in einem Pre-Test überprüft.
5. Datenerhebung: Die Unterrichtsbeobachtungen und die Videoaufnahmen werden durchgeführt.

6. Analyse: Die gewonnenen Daten werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.
7. Ergebnisse: Die Ergebnisse werden im Hinblick auf die Fragestellungen dargestellt, beschrieben, interpretiert und diskutiert. Dabei werden die anfangs gestellten Forscherfragen geprüft und beantwortet, sowie ein Bezug zur Praxis hergestellt. Die Interpretationen und Reflexionen können Ausgangslage für weiterführende Fragestellungen sein.
8. Methodenkritik: Eine kritische Würdigung der gesamten Untersuchung wird aufgezeigt.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Die empirische Arbeit beginnt mit einer Recherche. Dazu wird Fachliteratur zum umfangreichen Thema „Sprache im Mathematikunterricht“ konsultiert. Die Thematik kann dadurch von der Theorie her erschlossen werden und man findet Antworten auf die Unterfrage (1):

Was beinhaltet ein sprachförderlicher Mathematikunterricht?

2.1 Lehrplan 21

Im Dokument der Grundlagen des Lehrplans 21 steht unter Lern- und Unterrichtsverständnis: „Förderung der Sprachkompetenz in allen Fachbereichen“. Dies ist ein entscheidender Schlüssel zum Schulerfolg, da Sprache ein wichtiges Instrument der Wissensaneignung, des Austauschs und der Reflexion ist. Vorstellungen von Gegenständen und Situationen und das Verständnis darüber entstehen in und mit der Sprache. Fachunterricht ist infolgedessen immer auch Sprachunterricht. Eine gezielte Förderung und Erweiterung des Wortschatzes und der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit sind darüber hinaus bedeutsam, da die Schülerinnen und Schüler heterogene sprachliche Voraussetzungen mitbringen. Die Kinder sollen im Unterricht Gelegenheit bekommen über Wahrnehmung, Erfahrungen und Lerninhalte zu sprechen (vgl. D-EDK, 2016a, S. 11). Einen Schwerpunkt des 1. Zyklus der Volksschule bildet der Bereich „Sprache und Kommunikation“. Bei der Entwicklung des Denkens, beim Erwerb methodischer Kompetenzen und Strategien spielt die Sprache eine fundamentale Rolle. Die Lernenden sollen ihren Wortschatz erweitern und ihre Ausdrucksfähigkeit ausbauen (vgl. D-EDK, 2016a, S. 28). Im Fachbereichslehrplan der Mathematik werden drei Handlungsaspekte genannt, welche die Sprache ebenfalls beinhalten. Beim Handlungsaspekt „Operieren und Benennen“ betont das Benennen die Verwendung der mathematischen Fachsprache. Sie erleichtert eine klare Kommunikation und hilft Missverständnisse zu vermeiden. Beim Handlungsaspekt „Erforschen und Argumentieren“ müssen Einsichten beschrieben und erläutert werden können. Bei „Mathematisieren und Darstellen“ werden die Kinder herausgefordert, Darstellungen zu erklären und sprachlich zu beschreiben (vgl. D-EDK, 2016b, S. 6-7).

2.2 Die verschiedenen Sprachen im Mathematikunterricht

„Die Sprache ist das Medium, um sich über mathematische Entdeckungen auszutauschen und damit die Mathematik zu ergründen“ (Götze, 2016, S. 35).

Im Mathematikunterricht existieren aber gleich mehrere Sprachen. Es sind die Alltags-/Allgemein-, die Fach-, und die Bildungssprache. Es wird in diesem Zusammenhang auch von Sprachregistern gesprochen. Damit ist eine funktionsspezifische Sprech- und Schreibweise gemeint, die je nach Kommunikationszweck ihre eigenen Bedeutungen haben (vgl. Meyer & Prediger, 2012). Diese lassen sich

nicht immer klar abtrennen und jede Unterrichtssituation hat in unterschiedlichem Masse Elemente aller drei Sprachregistern (vgl. Ahrenholz, 2010).

Alltags-/ Alltagsprache

Unter der Alltagsprache, auch Alltagsprache genannt, werden die sprachlichen Ausdrucksmittel zur Bewältigung alltäglicher Kommunikation verstanden. Der Gebrauch dieser Sprache kommt in einem situativen Kontext vor und wird mittels para- und nonverbalen Mitteln unterstützt (vgl. Ahrenholz, 2010). Die Begriffe weisen weitere Bedeutungsfelder auf und es werden einfache grammatikalische Satzkonstruktionen gebildet, die stets in einem Situationsbezug stehen (vgl. Meyer & Prediger, 2012).

Fachsprache

„Ich habe gelernt, wie man Mathefachsprache spricht“ (Götze, 2016, S. 34).

Um über Mathematik zu sprechen braucht man mathematische Fachbegriffe. Götze unterscheidet dabei aufgabenübergreifende und aufgabenspezifische Mittel für eine gemeinsame Sprachbasis. Bei dem ersten Förderansatz handelt es sich um sprachlichen Input, welcher über die Schuljahre und Aufgabenformate hinweg eingesetzt werden kann. Beim zweiten Ansatz kommt die sprachliche Unterstützung einer spezifischen Aufgabenstellung zugute (vgl. Götze, 2015, S. 28). Dabei sollten beide Bereiche im Unterricht gefördert werden. Bei der Fachsprache geht es um einen normierten Fachwortschatz und um den Gebrauch von komplexen Wörtern (vgl. Rösch & Paetsch, 2011). Bei der verbalen Fachsprache verschwinden gegenüber der Alltagsprache der Kontext und die Handlungsabfolge. Die Sätze werden kürzer und die Satzkonstruktionen komplexer. Im linguistischen Sinn ist sie keine eigene Sprache, da sie auf der Alltagsprache aufbaut. Bei den Lernenden sollte sie sich aus der ihnen vertrauten Alltagsprache, der Verstehenssprache heraus entwickeln und an dieser anknüpfen (vgl. Meyer & Prediger, 2012). Wie schnell die Kinder jedoch die Fachsprache nutzen, ist sehr unterschiedlich und individuell. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, welcher Zeit benötigt. „Die Fachsprache mit ihren spezifischen Fachbegriffen und Ausdrücken muss auf der Basis umgangssprachlicher Ausdrucksweisen der Kinder vom ersten Schuljahr an behutsam, aber konsequent aufgebaut, kontinuierlich erweitert und in ihrem Gebrauch gefestigt werden“ (Verboom, 2011b, S. 43). Eine gemeinsame Fachsprache ist für die Kinder nämlich einfacher, als eine heruntergebrochene Alltagsprache. Sie hilft den Schülerinnen und Schülern obendrein, etwas in wenigen Worten zu erläutern (vgl. Götze, 2015). Dieser Fachwortschatz bedarf aber einer Erarbeitung und die Anwendung der neuen Wörter muss geübt werden. Mögliche Trainingsideen dazu beschreibt Abshagen (2015). Darauf wird in Kapitel 2.4.4 detaillierter eingegangen. Korrekturen hinsichtlich der Fachsprache sollten bescheiden und reflektiert vorgenommen werden, da der mathematische Inhalt höher zu gewichten ist, als eine korrekte Fachsprache. Jedoch können Aussagen der Lernenden fachsprachlich korrekt wiederholt werden (vgl. Götze, 2015).

Bildungssprache

Der Begriff Bildungssprache verweist auf eine akademische, in Bildungskontexten gebrauchte Sprache. Es geht dabei um komplexe und abstrakte Inhalte, die unabhängig von ihrer Interaktionssituation ausgedrückt werden können (vgl. Rösch & Paetsch, 2011, S. 56). „Bildungssprache kommt in schulspezifischen Sprachhandlungen wie Beschreiben, Erklären, Nacherzählen, Zusammenfassen, Argu-

mentieren, Beurteilen oder Erörtern zur Anwendung, ist aber nicht an fachliche Inhalte gebunden“ (Rösch & Paetsch, 2011, S. 56). Lernende aus bildungsnahen Milieus sind mit dieser Sprache dank Gesprächen zu Hause, Literatur und Medien bereits vertraut. Kinder aus bildungsfernen Milieus bringen diese Lernvoraussetzung jedoch nicht mit. Diese Benachteiligung könnte verringert werden, indem die Bildungssprache selbst zum Lerngegenstand wird (vgl. Meyer & Prediger, 2012).

2.3 Sprachförderung im Mathematikunterricht

Wie Götze (2016) schreibt, ist „der Mathematikunterricht ... keineswegs sprachfrei, sondern die Sprache ist das Medium, um sich über mathematische Entdeckungen auszutauschen und damit die Mathematik zu ergründen“ (S. 36). „Eine Kommunikationskultur, die eine Reflexion über mathematische Inhalte unterstützt, entwickelt sich nicht im Selbstlauf“ (Hartkens, 2011, S. 20). Das Sprechen über Mathematik will gelernt sein (vgl. Verboom, 2011b). Ein wichtiges Ziel im Mathematikunterricht ist der Aufbau einer sprachlich differenzierten und verständlichen Ausdrucksweise. Die Sprache der Mathematik (die Fach- und Bildungssprache) unterscheidet sich, wie in dem vorausgehenden Kapitel erläutert, von der Alltagssprache und somit ist es nötig, diese zu fördern (vgl. Götze, 2015). „Die Fach- und Bildungssprache erwerben die Kinder nicht spontan. Deren Beherrschung ist aber Voraussetzung für Bildungserfolg“ (Weis, 2013, S. 6). Mittels gezielter sprachlicher Förderung im Mathematikunterricht werden zusätzlich bessere mathematische Leistungen ermöglicht. „Das Wichtigste aber ist, dass die Kinder durch den Aufbau ihrer sprachlichen Kompetenzen die Fachsprache zunehmend selbstbewusst verwenden und mathematische Sachverhalte verständiger durchdringen können“ (Verboom, 2012, S. 17).

Die Sprachförderung in Mathematik bedeutet somit Sprachbildung im Fach und durch das Fach (vgl. Thürmann & Vollmer, 2012).

2.3.1 Der Nutzen eines kommunikativen Austauschs

Über Mathematik zu sprechen hilft der Vervollständigung der Gedanken und dabei, Inhalte zu erfassen. Dabei wird das Verständnis vertieft und eine erweiterte Sicht wird ermöglicht. Erst durch die selbstständige Verwendung können die Lernenden überprüfen, ob sie ihr aufgebautes Wissen reproduzieren und transferieren können (vgl. Rösch & Paetsch, 2011). Zudem werden interessante Einblicke ermöglicht. Die Lösungsschritte werden nochmals rekonstruiert und mathematische Kompetenzen können besser diagnostiziert werden. Mündliche Äusserungen stellen somit ein bedeutsames Diagnoseinstrument dar, um die Gedankengänge und Lösungswege der Kinder nachvollziehen zu können. Ferner werden die Schülerinnen und Schüler angeregt, über die Vorgehensweisen der anderen Kinder nachzudenken und von ihnen zu lernen. Dadurch wird die eigene Perspektive erweitert und neue Strategien werden erworben. Die Kommunikation kann vor, während oder nach dem Lösungsprozess stattfinden (vgl. Schönknecht, 2011; Schülke, 2009; Verboom, 2011b). Brandt und Nührenbörger (2009) betonen die Wichtigkeit einer kommunikativen Kultur im Mathematikunterricht, die den Kindern Raum gibt, eigene Ideen zu entwickeln, und über diese in einen Austausch mit den Mitschülerinnen und Mitschülern zu treten. Dabei sollten Interaktionen mit anderen Lernenden und ihren Ideen und Lösungsmöglichkeiten entstehen. Dank der Auseinandersetzung mit eigenen und fremden Gedankengängen, die manchmal auch eine Irritation hervorrufen können, wird mathematisches Wissen um- oder neugedeutet, was eine Entwicklung mathematischer Einsichten und Strukturen ermöglicht. Die

Kommunikation bildet somit die Grundlage mathematischer Lernprozesse. Die sprachliche Artikulation von Gedankengängen sollte dabei nicht gehemmt werden, indem formale Ansprüche in den Vordergrund gerückt werden. Die persönliche Sicht auf die Mathematik und der Prozess des Lernens stehen bei solch einem Austausch im Vordergrund. Eine Verknüpfung mit lebensweltlichen Situationen, erleichtert den Zugang zu den Inhalten zusätzlich und die Mathematik ergibt so einen Sinn (vgl. Winter, 2002, S. 3-19). Darüber hinaus erweist sich die Reflexion, über die eigenen Vorgehensweisen, als lernförderlich, um Verallgemeinerungen oder aber auch Besonderheiten zu beschreiben. Diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Wissen ermöglicht den Kindern Verantwortung für ihren persönlichen Lernprozess zu übernehmen. Auch bei diesem Prozess stellt die Sprache ein unverzichtbares Medium dar (vgl. Verboom, 2011b).

2.3.2 Stolpersteine des Sprachgebrauchs im Mathematikunterricht

Viele Kinder tun sich aber schwer, über Mathematik zu sprechen. Ihre Überlegungen und Gedanken zu reflektieren und dann sprachlich auszudrücken bereitet ihnen Schwierigkeiten. Oftmals äussern sie sich bruchstückhaft und ein Nachvollziehen ihrer Handlungen wird schwierig (vgl. Verboom, 2011b). Es stellt nämlich eine hohe Anforderung an die Lernenden, da sie einerseits ihre Entdeckungen in Worte fassen müssen und andererseits müssen diese Worte für die Fachpersonen und die anderen Kinder der Klasse verständlich sein (vgl. Götze, 2016). Dazu kommen noch Unsicherheiten beim Verstehen von Sprache über die Mathematik. Diese beinhaltet formelle Wendungen, bildhafte Ausdrücke, Nominalisierungen und Satzverknüpfungen. Diese Komplexität kann für Kinder mit besonderem Förderbedarf aber auch für die restlichen Kinder der Klasse mögliche Lernhürden darstellen. Leisen nennt vier Bereiche, die den Ursprung der Schwierigkeiten mit der Sprache im Fachunterricht bedeuten; die Morphologie und der Syntax der Fachsprache, die fachtypischen Sprachstrukturen, die Fachinhalte und die spezifische Struktur von Fachtexten (vgl. Leisen, 2011, S. 147). Die für den mündlichen Sprachgebrauch relevanten Aspekte werden im weiteren Verlauf genauer beschrieben.

Morphologie und Syntax

Die Fachsprache ist gekennzeichnet durch spezifische morphologische und syntaktische Merkmale, die sich auf die Zusammensetzung und den Aufbau einzelner Worte sowie auf den Satzbau beziehen. In der Alltagssprache kommen sie selten bis nie vor und bereiten den Kinder deshalb Mühe und führen zu Verstehensschwierigkeiten. In der folgenden Tabelle sind die morphologischen und syntaktischen Besonderheiten der Fachsprache nach Abshagen und nach Leisen auf die Unterstufe adaptiert dargestellt (vgl. Abshagen, 2015, S. 16; Leisen, 2011, S. 148). Dabei werden die für den mündlichen Sprachgebrauch relevanten Bereiche erfasst.

Tabelle 1: Schwierigkeiten der Fachsprache

Morphologische Besonderheiten der Fachsprache	
<i>Schwierige Begriffe</i>	<i>Beispiele</i>
Viele Fachbegriffe	verdoppeln, halbieren, Addition, Subtraktion
Verwendung von Adjektiven auf –bar, -los, -reich usw. und mit Präfix, nicht, stark, schwach	zahlreich, teilbar
gehäufte Verwendung von Komposita	Zahlwort, Rechenkette, Zehnerzahl, Zahlenmauer, Zahlenstrahl

Viele Verben mit Vorsilben	Wegschwimmen, hinzukommen
Gehäufte Nutzung substantivierter Infinitive	Das Abzählen, das Rechnen
Die Verwendung von Zusammensetzungen und von fachspezifischen Abkürzungen	H, Z, E, 6Z 5E
Strukturwörter wie Präpositionen und Konjunktionen	Auf, zwischen, weil, wenn
Syntaktische Besonderheiten der Fachsprache	
<i>Schwierige Sätze</i>	<i>Beispiele</i>
Gehäufte Nutzung unpersönlicher Ausdrucksweisen	Zur Zahl 10 wird die 5 addiert.
Gehäufte Verwendung von Passiv und Passiversatzfunktionen	Die Zahl lässt sich halbieren.
Verwendung komplexer Attribute	...eine um 3 grössere Zahl.
Bestimmte Nebensatztypen	wenn-dann, wenn, je mehr-umso
Verwendung des Genitivs	Die Grösse des Dreiecks...

Fachtypische Sprachstrukturen

Manche Begriffe haben in der mathematischen Fachsprache eine andere Bedeutung, als in der Alltagssprache, was zu Missverständnissen im Unterricht führen kann. Diese müssen im Fach neu definiert werden (vgl. Leisen, 2011). Beispiele für solche fachtypischen Sprachstrukturen sind:

<i>Mathematische Fachsprache</i>	↔	<i>Alltagssprache</i>
Das Dreieck hat drei <i>Seiten</i> .	↔	Das Buch hat 211 <i>Seiten</i> .
Acht ist eine <i>gerade</i> Zahl.	↔	Das Bild hängt <i>gerade</i> an der Wand.

Fachinhalte

Beim Diskurs über mathematische Inhalte müssen zusätzlich Rede- und Gesprächsregeln beachtet werden. Die Kinder müssen lernen, aufeinander Bezug zu nehmen, andere aussprechen zu lassen und zu erkennen, wann sie die Sprecherrolle übernehmen können, ohne den Gesprächsablauf zu stören. Jüngere Kinder kommen mit kleineren Gruppen besser klar, da die Fähigkeit, Aufmerksamkeit zu teilen, noch ausdifferenziert werden muss. Spezifische Regeln in Gruppengesprächen, wie aufeinander Bezug nehmen, einander zuhören oder, bei Unklarheiten nachfragen, müssen erlernt werden. All diese sozial-kommunikativen Fähigkeiten benötigen die Kinder nebst den sprachsystemischen Fähigkeiten (vgl. Brandt & Naujok, 2011). In Anbetracht dieser Lernhindernisse, gilt es nun herauszufinden, was eine Förderung des mündlichen Sprachgebrauchs im Mathematikunterricht beinhaltet. Diesem Thema widmen sich die nachstehenden Kapitel.

2.4 Didaktische Methoden zur Sprachförderung im Mathematikunterricht

Wie aus den letzten Kapiteln hervorgeht, benötigt es Übung, um über Mathematik sprechen zu können. Eine solche Gelegenheit bieten Partnergespräche. Wichtig hierbei ist, dass die Kinder bei mathematischen Problemstellungen angeregt werden, die Sicht- und die Vorgehensweise des Partners zu verstehen und sich nicht nur mit ihrer eigenen Perspektive auseinandersetzen, was besonders für jüngere Kinder eine Herausforderung darstellt. Diese Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Ideen können fernerhin Irritationen auslösen. Die Kinder versuchen dann die fremden Ideen mit ihren eigenen Gedanken in Verbindung zu bringen. Sie beginnen dadurch mathematische Inhalte zu reflektieren. Die Fähigkeit, sich mit fremden Entdeckungen und verschiedenen Sichtweisen auseinander zu

setzen, erlernen die Schülerinnen und Schüler nicht automatisch, sondern muss über die ganze Schulzeit hinweg geübt werden. Zudem bilden die Erweiterung der Perspektive auf eine Aufgabe und die Entwicklung neuer Lösungsstrategien eine wichtige Grundlage für das Lernen von Mathematik (vgl. Schülke, 2009; Hartkens, 2011).

Wie solche mathematische Gespräche initiiert werden können, in denen sich die Kinder mit der Vorgehensweise des Partners beschäftigen, beschreibt Schülke und wird im Folgenden dargestellt.

- **Transparenz:** Die Erwartungen der Partnerarbeit werden erläutert. Dabei geht es um die gemeinsame Bearbeitung der Aufgabenstellung und die Auseinandersetzung mit den Lösungswegen des Partners.
- **Impulse und Fragen an die Gruppen:** Um den Blick auf die Lösungswege des Partners zu richten, benötigt es gezielte Fragen der Fachperson. Beispiele hierfür sind: „Kannst du dir erklären, wie dein Partner auf diese Lösung gekommen ist?“, „Hat dein Partner die Aufgabe gleich gelöst wie du?“
- **Arbeitsmaterial:** Den Kindern wird nur ein Arbeitsmittel zur Verfügung gestellt. So werden sie gleich zu Beginn herausgefordert, sich über das Arbeitsvorgehen zu verständigen.
- **Aufgabenformate:** Die Aufgaben müssen verschiedene Sichtweisen und Zugänge zulassen (vgl. Schülke, 2009, S. 35). Detailliertere Informationen zu unterschiedlichen Aufgabenstellungen folgen im nächsten Kapitel.

Nebst der Partnerarbeit gibt es weitere Kooperationsformen, die dazu führen, dass sich die Kinder konstruktiv mit den Ideen der Anderen auseinandersetzen. Nicht die kooperative Form selbst ist dabei von zentraler Bedeutung, sondern ihre Funktion, mathematische Strukturen und Beziehungen für die Lernenden auf kommunikativer Ebene zugänglich zu machen (vgl. Brandt & Nührenböcker, 2009). Einige, im Hinblick auf den Untersuchungsgegenstand relevante Kooperationsformen werden nachfolgend skizziert.

Kugellager

Diese Lernform bietet den Kindern die Möglichkeit zu zweit über ein Thema zu referieren und einander zuzuhören. Die Kinder setzen sich dabei in zwei Kreisen gegenüber. Ein Partnerwechsel erfolgt durch die Rotation des einen Kreises (vgl. Meyer & Prediger, 2012).

Lehrfilm drehen

In einer Gruppe planen und erstellen die Kinder einen Lehrfilm, welcher eine Rechenart oder eine Methode erklärt. Dadurch setzen sich die Lernenden kreativ mit Mathematik auseinander und beleuchten ein Thema über andere Lernkanäle. Der Film wird in der Klasse vorgetragen und gewürdigt. Als Vorbereitung können die Gruppen ein Skript für den geplanten Film erstellen, welches den gesprochenen Text enthält, da es sehr anspruchsvoll ist, in Fachsprache etwas verständlich und möglichst fehlerfrei zu erklären. Eine heterogene Gruppenzusammensetzung wäre sinnvoll, um sich gegenseitig sprachlich unterstützen zu können. Die Idee, einen Film zu erstellen braucht jedoch Zeit und könnte als eine Form von Projektarbeit umgesetzt werden (vgl. Abshagen, 2015).

Gruppenpuzzle

Beim Gruppenpuzzle erarbeiten die Kinder zuerst in Expertengruppen eine Aufgabe. Ihr Wissen und ihre Entdeckungen geben sie im Anschluss ihrer Stammgruppe weiter. Zusammen wird dann eine übergeordnete Aufgabe gelöst, bei der das Expertenwissen von allen einfließt. Die gegenseitige Verantwortung für das gemeinsame Lernen erhält durch diese Kooperationsform besondere Beachtung. Jedes Kind der Stammgruppe wird nämlich zum Experten und muss in der Lage sein, sein Wissen in der Stammgruppe vorzutragen. Die einzelnen Gruppen sollten auf sprachliche Hilfen für die Präsentation hingewiesen werden, die sie beim Vorstellen nutzen können (z.B. Stichworte, Plakate...) (vgl. Brandt & Rollwage, 2009; Abshagen, 2015).

Ich-du-wir

Diese kooperative Lernform ist in drei Phasen geteilt.

Phase 1 – Ich: Jedes Kind bearbeitet selbstständig eine Aufgabe. Beobachtungen werden notiert und Begründungen werden formuliert. Jüngere Kinder können ihre Beobachtungen auch farblich markieren, mit Pfeilen kennzeichnen oder stichwortartig notieren. Die erste Phase dient dazu, dass sich jedes Kind mit der Thematik befasst und somit die Voraussetzungen erfüllt, in der nächsten Phase etwas zu berichten.

Phase 2 - Du: Die Kinder finden sich in Zweiergruppen zusammen. Die Tandems sollten so gebildet werden, dass sich die mathematischen Fähigkeiten zwar unterscheiden, aber nicht zu weit auseinanderliegen. Dadurch können beide Kinder ihre Deutungen gleichberechtigt einbringen. Sie versuchen dabei die Notizen des Partners zu erklären. Sie lernen dadurch die Ideen des Partners kennen und müssen allenfalls ihre eigenen Ideen noch präzisieren oder überdenken.

Phase 3 – Wir: Im Anschluss wird eine Aufgabe gemeinsam gelöst, welche die Einzelarbeit fortführt. Sie können dabei auf ihre Beobachtungen und Erfahrungen der bisherigen Arbeitsphasen zurückgreifen und Verbindungen zwischen verschiedenen Aspekten herstellen. Ihre Lösungen werden in der Klasse vorgestellt (vgl. Hartkens, 2011, S. 21-22).

Mathematikkonferenzen

Mathematikkonferenzen sind der „Ich-du-wir“ Lernform sehr ähnlich. Hierbei übertragen die Schülerinnen und Schüler erworbenes Wissen auf neue Situationen und üben es anzuwenden. Sie werden im Austausch mit den anderen Kindern herausgefordert ihre Lösungswege zu erklären, zu begründen und auch zu hinterfragen. Eine Mathematikkonferenz verläuft in drei Phasen.

Phase 1 (Individuelles Arbeiten): Das Kind beschäftigt sich selbstständig mit der Aufgabe und versucht Lösungsideen zu entwickeln.

Phase 2 (Diskussion in der Gruppe): In dieser Phase berichten die Lernenden von der eigenen Vorgehensweise. Sie beschreiben, was sie herausgefunden haben, oder wo sie Schwierigkeiten hatten. Sie versuchen die Ideen der anderen Gruppenmitgliedern nachzuvollziehen und stellen bei Unklarheiten Fragen.

Phase 3 (Präsentation der Ergebnisse): Hier steht das Darstellen der Ergebnisse im Mittelpunkt. In der Gruppe wird besprochen, welche Ergebnisse der Klasse vorgestellt werden und welche Darstellungs-

möglichkeiten (Text, Bild, Plakat) dazu benutzt werden. Ein Gruppenmitglied führt die Präsentation der Klasse vor (vgl. Mirwald, Holtschulte & Skorupp, 2011).

Bei den kooperativen Lernformen werden hohe Ansprüche an die Kinder gestellt. Nebst dem Versprachlichen der Gedankengänge, dem Argumentieren, dem Präsentieren vor der Klasse werden sie herausgefordert, die Ideen der Anderen zu verstehen und die Gesprächsregeln einzuhalten. Bei jüngeren Kindern sollten diese Lernformen schrittweise aufgebaut werden. Allenfalls ist es sinnvoll zu Beginn die eigenen Strategien in Partnerarbeit auszutauschen und erst dann sukzessive in Gruppenarbeiten überzugehen. Die Regeln, die vielfältigen Perspektivenwechsel, die Konzentration auf das gemeinsame Ziel bei Gruppengesprächen und das selbstständige und eigenverantwortliche Arbeiten müssen die Kinder der Unterstufe erstmals lernen. Im Anschluss an solche Lernformen ist es sinnvoll, diese Fähigkeiten zu reflektieren. Die Präsentation vor den Gruppenmitgliedern aber auch vor der ganzen Klasse muss ebenfalls eingeführt und geübt werden. Die Lernenden müssen dazu ihre Erfahrungen laut und deutlich den anderen Kindern mitteilen. Die Entwicklung der Sprachkompetenzen benötigt Zeit und sollte vom ersten Schuljahr an aufgebaut werden. Gesprächssituationen sind so zu gestalten, dass jedes Kind zu Wort kommt. In den oben erwähnten Konstellationen wird die Sprachaktivität erhöht, da sich jedes Kind oft mitteilt und dadurch häufiger zum Sprechen kommt, was für die Sprachentwicklung besonders hilfreich ist (vgl. Verboom, 2011a; Brandt & Naujok, 2011).

2.4.1 Verschiedene Aufgabentypen

Wie Götze (2015) schreibt, hat sich eine isolierte Förderung fach- und bildungssprachlicher Kompetenzen als wirkungslos erwiesen. Es gilt daher diese spezifischen sprachlichen Kompetenzen an geeigneten Aufgaben zu fördern und zu üben. Solche Aufgaben ermöglichen einen Austausch und lassen verschiedene Herangehensweisen zu. Sie helfen den Kindern, sich von konkreten Zahlen zu lösen und allgemeine Zusammenhänge zu formulieren. Dadurch werden mathematische Muster und Strukturen erkannt, beschrieben und dargestellt. Mittels dieser Vertiefung kann sich algebraisches Denken entwickeln (vgl. Siebel, 2011). Verboom unterscheidet vier verschiedene Aufgabentypen, die zum Diskutieren veranlassen (vgl. Verboom, 2011b, S. 42). Sie werden in der untenstehenden Tabelle aufgelistet und erläutert. Zusätzlich wird die Intention der Sprache beim jeweiligen Aufgabentyp beschrieben.

Tabelle 2: Verschiedene Aufgabentypen

Aufgabentyp	Funktion der Sprache
<p><u>Forscheraufgaben:</u> Sie bieten komplexe Fragestellungen mit ungewissem Ausgang. Zur Bearbeitung braucht es vielfältige mathematische Aktivitäten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Erklären der Herangehensweise - Beschreibung und Begründung von Entdeckungen
<p><u>Problemaufgaben:</u> Problemstellungen, die nicht mittels Routinen zu lösen sind, dabei wird unterschieden in solche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ohne Lösung - Mit einer Lösung - Mit mehreren Lösungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsame Lösungssuche - Kennenlernen verschiedener Lösungswege - Beschreiben des eigenen Lösungsweges - Argumentieren, warum es keine Lösung gibt - Finden aller Lösungen - Überprüfen der Vollständigkeit

<p><u>Verhandelbare Aufgaben:</u> Problemaufgaben, die unterschiedlich interpretiert werden können</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Argumentieren, Abwägen der Argumente - Konsens finden
<p><u>Offene Aufgaben:</u> Kontexte, die mehrere Problemstellungen/Fragestellungen und Lösungen ermöglichen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Entwickeln von vielfältigen Lösungen - Förderung der Kreativität

2.4.2 Das Zürcher Mathematiklehrmittel

Das Zürcher Mathematiklehrmittel fördert einen Austausch über mathematische Sachverhalte. Oftmals werden die Kinder aufgefordert, ihren Lösungsweg zu erläutern, unterschiedliche Lösungsvarianten zu finden und andere Lösungsstrategien versuchen zu verstehen (vgl. Brandenburg et al., 2011). Jedoch liegt es in der Verantwortung der Fachpersonen solche Aufgaben mit gleicher Relevanz zu gewichten wie alle übrigen Aufgaben im Lehrmittel und sie nicht infolge Zeitdrucks auszulassen.

2.4.3 Mögliche Hilfsmittel zur Unterstützung im Sprachgebrauch

Indem mathematische Handlungen durchgeführt und zugleich versprachlicht werden oder mathematische Entdeckungen mit Hilfe von Anschauungsmaterial erläutert und begründet werden, kann erfolgreiches Lernen von Mathematik ermöglicht werden. Den Kindern können Forschermittel zur Verfügung gestellt werden, um sie beim Sprechen zu begleiten. Entdeckungen können dabei markiert oder mit Pfeilen verdeutlicht werden oder die Kinder nutzen didaktisches Hilfsmaterial zur Erklärung. Solche Anschauungsmittel unterstützen die Kinder in der Beschreibung und Reflexion der arithmetischen Beziehungen einer Aufgabe (vgl. Söbbeke & Nührenböcker, 2016). Zusätzlich kann über den Sinn und Nutzen von Hilfsmaterial im Unterricht diskutiert werden. Diese Arbeitsmittel werden nämlich individuell ganz unterschiedlich gebraucht. Mittels einer gemeinsamen Diskussion über ihre Sichtweisen und Deutungen, kann es den Fachpersonen gelingen, diese Hintergründe besser zu verstehen (vgl. Steenpass & Söbbeke, 2009).

Um auf einer gemeinsamen und fachlich korrekten Sprachbasis mathematische Entdeckungen austauschen zu können, sind sprachliche Unterstützungsmassnahmen sinnvoll. Es können Gerüste aus vorgegebenen Wörtern oder Satzmuster und Formulierungshilfen wie Wortspeicher und Plakate mit Fachausdrücken hergestellt werden. Dabei werden nicht nur Fachausdrücke, sondern auch Satzphrasen, Verben, Bedingungssätze und Begründungssätze notiert (vgl. Götze, 2015; Steinau, 2011). Wortspeicher sind Listen und Wörter, die den Schülerinnen und Schülern helfen, ihre Entdeckungen verständlich und fachgerecht zu erläutern. Mathematische Begriffe werden mittels verschiedenen Beispielen erklärt oder zeichnerisch dargestellt. Die Kinder können auch zum Finden von eigenen Beispielen herausgefordert werden. Im Hinblick auf die Sprachförderung auf der Unterstufe ist bei der Vorgabe von Begriffen und Satzmustern darauf zu achten, welche für jüngere Kinder angemessen sind und ihrer Denkweise und kognitiven Entwicklung entsprechen (vgl. Verboom, 2012). Solche strukturierten Sprachspeicher helfen den Kindern effektiver, Sätze zu formulieren und bilden mehr Verstehensmöglichkeiten, als Wortplakate mit rein isolierten Fachbegriffen (vgl. Prediger, 2016). Mögliche Methoden, die den Aufbau eines Fachwortschatzes anstreben, werden im nächsten Kapitel beschrieben. Diese können auch als Unterstützungsmittel beim mündlichen Sprachgebrauch dienen.

2.4.4 Aufbau eines Fachwortschatzes

Zu Beginn jedes neuen Themas sollte nicht nur das fachliche, sondern auch das sprachliche Vorwissen aktiviert und strukturiert werden. Dadurch kann erkannt werden, wo fachliche und sprachliche Schwerpunkte zu liegen kommen und wo es einen grösseren Förderbedarf benötigt (vgl. Weis, 2013). Das Ziel ist nämlich nicht nur die neuen Vokabeln, sondern auch ihre Bedeutungen zu lernen (vgl. Meyer & Prediger, 2012). Es gibt zahlreiche Methoden, den neuen Wortschatz zu üben. Im Folgenden werden einige Varianten, wie sie Meyer und Prediger (2012), Verboom (2012), Steinau (2011), Abshagen (2015) und Leisen (2011) vorschlagen aufgelistet.

- In der direkten Anwendung: In Gesprächen werden die Kinder angeregt, die Fachbegriffe in unterschiedlichen Kontexten (z.B. Texten, Bildern, Tabellen, Diagrammen) zu üben und zu nutzen.
- Wortliste: Liste mit wichtigen Wörtern und Fachbegriffen
- Wortfeld: Gerüst aus ungeordneten Fachbegriffen und Satzbruchstücken
- Lernplakat: Verschiedene Lerninhalte werden visualisiert.
- Mind-Map: Von einem zentralen Begriff aus erfolgt eine hierarchische Aststruktur mit Begriffen, Stichworten und Bildern.
- Loci-Methode: Hierbei wird ein Ort (ein realer oder ein virtueller) mit den neu zu lernenden Informationen verknüpft. Will man die Information abrufen, erinnert man sich an den Ort und damit auch wieder an die Information. Bei den Informationen handelt es sich im Wesentlichen um einen zentralen Begriff, der farblich, bildlich und sprachlich auf einem Plakat beschrieben wird. Diese Zettel werden beispielsweise im Klassenzimmer aufgehängt und bleiben mehrere Tage hängen. Die Kinder werden aufgefordert sich zu merken, wo welcher Begriff hängt. Anschliessend werden sie aufgefordert, die Augen zu schliessen und herauszufinden, wo ein bestimmter Zettel hängt. Dieser Vorgang wird des Öfteren wiederholt. Am Ende werden die Zettel abgehängt und für die Kinder kann es hilfreich sein, in diese Richtung zu blicken, um sich die Information zu vergegenwärtigen.
- Lückentext/Lückenbild: Ein Text oder ein Bild mit sprachdidaktisch sinnvollen Lücken muss vervollständigt werden.
- Textpuzzle: Ungeordnete Sätze, Satzteile oder Wörter müssen korrekt zusammengesetzt werden.
- Partnerkärtchen: Sammlung von Kartensätzen mit paarweise angeordneten Fragen und Antworten zu einem Thema
- Fehlersuche: In Text oder Bild bewusst eingebaute Fehler herausfinden.
- Einzelne Satzteile werden einander zugeordnet, sodass ein inhaltlich korrekter Satz entsteht.
- Memospiele mit Fachbegriffen: Auf einem Kärtchen steht der Fachbegriff, auf dem anderen die Erklärung dazu. Ziel ist es, möglichst viele Paare zu finden.
- Domino: Gleichwertige Paare werden hintereinandergelegt. Dabei ist jedes Paar auf zwei Karten verteilt. Durch das Zusammenlegen entsteht eine Kette. Es eignet sich auch gut, um den Wechsel der verschiedenen Darstellungsformen zu trainieren.

- Begriffe erraten: Auf einer Karte steht der Begriff, auf der anderen die Erklärung dazu. Zum jeweiligen Begriff muss eine korrekte Erläuterung folgen. Ist diese korrekt, darf man die Karten behalten.
- Tabu Spiel: Die Kinder erklären sich Fachbegriffe, ohne dabei die verbotenen Worte auf der Karte zu sagen. Bei sprachschwachen Lernenden können die ausgeschlossenen Worte minimiert werden, oder als Hilfe zur Beschreibung genutzt werden. Allenfalls könnten Gesten und Zeichnungen erlaubt werden.
- Rätsel lösen: Bei Wortschlangen mit Fachbegriffen die Wortgrenzen erkennen und markieren, aus einem Rechteck aus Buchstaben die neuen Vokabeln finden.

Ein wichtiges Ziel dieser Übungen ist, dass den Kindern der Umgang mit der Fachsprache geläufig wird. Die neuen Fachbegriffe nehmen sie dadurch in ihren aktiven Wortschatz auf und nutzen diese zur Formulierung ihrer Ideen, ihrer Vermutungen und Argumentationen. Mittels dieser gemeinsamen Fachsprache können sich die Lernenden untereinander besser verstehen (vgl. Steinau, 2011).

2.5 Die Fachpersonen als Sprachvorbild

Die Fachpersonen wirken als Vorbild und sollten darauf achten, Fachbegriffe richtig zu verwenden und deutlich zu sprechen. Um eine Verständigung zu erleichtern, können Mimik, Gestik und Betonung bewusst eingesetzt werden. Für eine zuverlässige Diagnostik ist es wichtig, dass sie die Kinder ausreden lassen und ihre Gedankengänge zu verstehen versuchen. Bei Unklarheiten ist es gewinnbringender nochmals nachzufragen, statt eigenhändig die Korrektur vorzunehmen. Bei dieser Selbstkorrektur bleibt nämlich manch Unverständnis verborgen. Sprachliche Korrekturen werden dagegen von den Schülerinnen und Schülern als Hilfe angesehen. Fehlerhafte Äusserungen können korrekt wiederholt (paraphrasiert), erweitert (expandiert) oder indirekt korrigiert werden (vgl. Abshagen, 2015, S. 26; Weis, 2013). Haben die Kinder Mühe eine Sprache zu finden, die ihre Denkbewegungen vollständig und richtig abbildet, so können sie bei dieser Selbstreflexion unterstützt werden, indem sie herausgefordert werden, ihr Denken während dem Arbeitsprozess zu verbalisieren; das sogenannte handlungsbegleitete Sprechen üben. Der Vorteil dieser begleitenden Gespräche liegt darin, dass die Lernenden nicht im Nachhinein alle ihre Gedankengänge rekapitulieren müssen, sondern diese sukzessive während des Lösungsprozesses formulieren (vgl. Verboom, 2011a). Es braucht jedoch Zeit und Geduld, die Kinder verstehen zu wollen. Griesshaber spricht vom sogenannten Trichtermuster als ein mögliches Charakteristikum des Lehrpersonenhandelns, wobei im Extremfall der Lernende nur noch die Antworten bejahen oder verneinen muss. Solche Ja/Nein Antworten gibt es zu vermeiden. Stattdessen sollten die Lernenden angeregt werden, vieles zu versprachlichen, woraus interessante Austausche über Mathematik entstehen können (vgl. Griesshaber, 2011, S. 84). Damit die Sprache dabei keine unüberwindbare Barriere darstellt, sollten die Fachpersonen bei der Bewältigung mathematischer Aufgaben auf die sprachlichen Unterstützungsbedarfe der Kinder eingehen (vgl. Söbbeke & Nührenböcker, 2016). Solche Unterstützungsmöglichkeiten sind in Kapitel 2.4.3 zu finden. Die Fachpersonen können zudem ermutigende Unterstützung bieten, wenn sich Kinder mitteilen möchten, dies aber aufgrund unzureichender sprachlicher Mittel nicht klappt und sie diese Situation dann als frustrierend oder beschämend erleben. Diese Diskrepanz kann thematisiert werden und der Erwerb und die

Verwendung von Fachbegriffen ergeben für die Schülerinnen und Schüler einen Sinn, da sie sich dadurch angemessener ausdrücken können (vgl. Verboom, 2012). Wie ein solches Lernen von Fachbegriffen aussehen könnte, wird in Kapitel 2.4.4 beschrieben. Da die Kinder bei Redebeiträgen zeitgleich ihr Wissen abrufen und versprachlichen müssen, ist es von Vorteil, wenn sie für ihr Sprachhandeln Zeit bekommen und sich erstmals mit dem Sitznachbarn austauschen können. Dieses Probehandeln nimmt ihnen den Zeit- und Erwartungsdruck und baut Hemmungen ab (vgl. Verboom, 2011a). Abshagen nennt diese Sozialform „Murmelfase“, in welchen die Kinder ihre Ideen anfangs im Schutzraum einer Zweiergruppe prüfen und formulieren können, bevor die Klassendiskussion gestartet wird (vgl. Abshagen, 2015, S. 191). Zusätzlich können sie sich bei ihrem Partner sprachliche Unterstützung holen. Nach kürzeren Impulsen können die mündlichen Interaktionen etwas verlangsamt werden und ein paar Sekunden gewartet werden, bis jemand zu Wort kommt, damit die Lernenden Zeit haben, ihre Äusserungen zu konstruieren (vgl. Thürmann & Vollmer, 2012). Die Fachpersonen haben zudem eine moderierende Funktion. Mittels gezielten Fragen und Impulsen können sie die Schülerinnen und Schüler dazu anregen, sich mit den eigenen Gedanken und den Ideen der Anderen auseinanderzusetzen (vgl. Hartkens, 2011). Solch ein Unterricht, in welchem der Standpunkt der anderen Lernenden miteinbezogen wird, fördert die Bereitschaft der Kinder, über die verschiedenen mathematischen Ideen und Vorgehensweisen in Diskurs zu treten (vgl. Schülke, 2009). In diesem Austausch sollten immer wieder Begründungen der Kinder gefordert werden (vgl. Siebel, 2011). Zusammenfassend eine Auflistung, die positives Verhalten im Umgang mit einem sprachsensiblen Unterricht aufzeigt:

- langsam und deutlich sprechen und zusätzlich Gestik, Mimik und Betonung nutzen
- die Schülerinnen und Schüler aussprechen lassen
- Fachbegriffe korrekt verwenden
- bei Unklarheiten nachfragen
- nach Begründungen fragen
- gezielt fragen und zum Nachdenken anregen
- behutsam korrigieren, mittels Paraphrasierung, Expansion oder indirekter Korrektur
- handlungsbegleitendes Sprechen anwenden
- sprachliche Unterstützungsmöglichkeiten anbieten
- die Kinder zum Sprechen motivieren
- gemeinsame Erarbeitung eines Fachwortschatzes
- zur Anwendung der Fachsprache ermutigen
- Zeit zum Sprachhandeln gewähren
- Situationen ermöglichen, um über fremde Entdeckungen und Lösungswege zu diskutieren

2.6 Anforderungen an einen sprachsensiblen Mathematikunterricht

Es kann festgehalten werden, dass ein sprachförderlicher Mathematikunterricht den Kindern möglichst vielseitige, kommunikative Aktivitäten ermöglicht und sie zu einem intensiven mündlichen Sprachgebrauch herausgefordert werden (vgl. Meyer & Prediger, 2012). Die Gestaltung des Unterrichts sollte eine diskursive Kultur ermöglichen, in der die Lernenden ihre eigenen Ideen und Vermutungen in die Diskussion mit anderen einbringen und im Anschluss diese rechtfertigen müssen (vgl. Brandt & Nüh-

renbörger, 2009). Das Fach- und Sprachlernen ist dabei eng miteinander verknüpft. Der Unterricht wird nach inhaltsbezogenen Lernphasen strukturiert, aber durch sprachbezogenes Lernen vervollständigt. Ein Unterricht, der sensibel mit den sprachlichen Belangen des Faches umgeht und das Sprachlernen immer mit einbezieht, ist ein sprachsensibler Mathematikunterricht. Die Sprache dient als Medium zum Erwerb von Fachwissen. „Sprache im Fachunterricht ist wie ein Werkzeug, das man gebraucht, während man es noch schmiedet“ (Leisen, 2011, S. 156). Die Themen Sprach- und Fachlernen sind untrennbar miteinander verbunden und es geht immer um fachbezogenes Sprachlernen. Die fachlichen Themen bestimmen den Unterricht. Gleichzeitig werden aber auch die sprachlichen und kommunikativen Kompetenzen der Lernenden in den Blick genommen (vgl. ebd.).

3 Forschungsmethodisches Vorgehen

Das vorliegende Hauptkapitel beschreibt das methodische Vorgehen, welches zur Beantwortung der Forschungsfragen gewählt wurde. Zunächst wird das Erhebungsverfahren erläutert und anschliessend wird die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode mit dem genauen Ablauf vom Erstellen des Kategoriensystems bis hin zur Analyse aufgezeigt.

3.1 Datenerhebung: Beobachtung

Für die Beantwortung der Fragestellungen benötigt es einen direkten Zugang zu Handlungen und Prozessverläufen. Es wird versucht ein möglichst genaues Abbild der Realität wiederzugeben, um zu zeigen, wie es tatsächlich funktioniert. Anstatt über die Lehrpersonen in Erfahrung zu bringen, wie sie die Sprachentwicklung im Mathematikunterricht fördern, wird die Praxis direkt untersucht. Hierfür ist die Beobachtung ein geeignetes Mittel (vgl. Flick, 2007).

3.1.1 Wissenschaftliche Beobachtung

Eine Kennzeichnung von wissenschaftlicher Beobachtung beinhaltet nach Greve und Wentura (1997) vier Punkte, welche auf die Forscherfragen bezogen werden:

Absicht: Mit der Beobachtung wird das Ziel verfolgt, die Sprachförderung im Mathematikunterricht näher zu betrachten, um am Ende die Forscherfragen beantworten zu können.

Selektion: Bei der Beobachtung wird der Fokus auf die Bedeutung der mündlichen Sprache und deren Förderung im Unterricht gelegt. Diese Aspekte werden genauer betrachtet. Alle anderen Betrachtungsweisen werden bewusst vernachlässigt.

Auswertung: Die Ergebnisse der Beobachtung müssen auswertbar sein. Wahrgenommenes vom Unterricht muss dabei auf ein System von Zeichen abgebildet werden.

Kriterien der Rezipierbarkeit und der Objektivität: Die Ergebnisse der Beobachtung sollten wiederholbar sein (Stichwort: Rezipierbarkeit) und verschiedene Untersuchungspersonen sollten bei der Beobachtung auf die gleichen Ergebnisse kommen (Stichwort: Objektivität) (vgl. Greve & Wentura, 1997, S. 12-14).

Nach Flick lassen sich Beobachtungsverfahren nach fünf Dimensionen klassifizieren (vgl. Flick, 2007, S. 282). Zusätzlich wird die Dimension von Greve und Wentura der technisch vermittelten versus unvermittelten Beobachtung einbezogen (vgl. Greve & Wentura, 1997, S. 26-27). Welche Ausprägung der Dimension für die Masterthese ausgewählt wurde, hing von den Fragestellungen ab. Sie ist im Folgenden orange markiert, wird näher beleuchtet und begründet.

- Verdeckte versus **offene Beobachtung**: Die Tatsache des Beobachtens wird den Lehrpersonen und den Klassen mitgeteilt. Es handelt sich um überschaubare Felder (drei Klassen), was eine Information der Beobachteten realisierbar macht. Effekte zu Lasten der Beobachtung können hier jedoch nicht ausgeschlossen werden, was in Kapitel 3.1.3 noch ausführlicher diskutiert wird. Der Vorgang des Beobachtens wird bei den Kindern vermutlich schnell in Vergessenheit geraten. Die Lehrpersonen werden sich dieser speziellen Beobachtungssituation vielleicht die ganze Lektion über bewusst sein. Diese Nervosität und Angespanntheit können aber ebenso von Vorteil sein, da sie sich als Vorbereitung möglicherweise intensiver mit der Unterrichtsmaterie und dem Forschungsthema auseinandersetzen und sie persönlich, die Klasse und die Beobachtung selbst einen positiven Nutzen daraus ziehen können.
- **Nicht-teilnehmende Beobachtung** versus teilnehmende Beobachtung: Um die Forschungsfrage zu beantworten, will man in Erfahrung bringen, wie die mündliche Sprachförderung von den Lehrpersonen praktiziert wird. Der Beobachtende möchte das Geschehen nicht beeinflussen und hält Distanz. Er fertigt das Protokoll retrospektiv, also zeitgleich an, was zu weniger Verzerrungseffekten führt. Es wird keine Doppelrolle eingenommen, was zu zuverlässigeren Daten führen kann (vgl. Greve & Wentura, 1997, S. 29). „Reine Beobachter verfolgen den Fluss der Ereignisse. Verhalten und Interaktion gehen weiter, wie sie dies ohne die Anwesenheit eines Forschers tun würden, ohne von Störungen unterbrochen zu werden“ (Adler und Adler; zitiert nach Flick, 2007).
- **Systematische** versus unsystematische **Beobachtung**: Bei dieser Methode werden bestimmte Ereignisse, die zu interessierenden Gesichtspunkte, ausgewählt und alles andere wird vernachlässigt. Dabei wird ein Kategoriensystem verwendet, worin die für die Forschungsfragen gehaltenen Informationen beschrieben und notiert werden (vgl. Moser, 2015, S. 127-128).
- **Beobachtung in natürlichen** versus Beobachtung in künstlichen **Situationen**: Die Situation wird in ihrer natürlichen Umgebung erforscht, um ein möglichst realistisches Abbild zu erhalten. Das Verhalten der Beobachteten wird dadurch unter Bedingungen, in denen es normalerweise auftritt, beobachtet.
- Selbst- versus **Fremdbeobachtung**: Es handelt sich hierbei um eine Fremdbeobachtung, da die Lernenden und die Lehrerinnen beobachtet werden.
- **Technisch vermittelte** versus unvermittelte Beobachtung: Als Hilfsmittel zur Informationsübertragung kommen Videoaufnahmen zum Einsatz. Es wird dadurch eine Speicherbarkeit und eine Wiederholbarkeit der Beobachtung ermöglicht. Des Weiteren können Vorkommnisse verlangsamt, in Zeitlupe, wiedergegeben werden. Diesen Vorteilen stehen die Erschwerung systematischer Ausblendung irrelevanter Informationen und die Aufmerksamkeitssteuerung mittels Kameraschwenks und Zoomeffekte gegenüber. Diese Thematik wird in Kapitel 3.2 noch genauer beleuchtet.

3.1.2 Gütekriterien der Beobachtung

Für empirische Psychologie, wie auch für die Beobachtung, sind folgende Konzepte von grundlegender Bedeutung. Es sind drei Gütekriterien, die zu berücksichtigen sind (vgl. Greve & Wentura, 1997, S. 50). Sie werden nun in Bezug auf die Masterthese erläutert.

Reliabilität (Zuverlässigkeit) und Genauigkeit: Die Beobachtung sollte unter äquivalenten Bedingungen reproduzierbar sein und zu möglichst gleichen Ergebnissen führen. Dies kann überprüft werden, indem Messungen mehrfach unter theoretisch äquivalenten Bedingungen, bei Unterschieden in theoretisch irrelevanten Bedingungen (z.B. verschiedene Zeitpunkte, verschiedene Beobachtende) wiederholt werden. Sind die Unterschiede zwischen den verschiedenen Messungen gering, ist das Messinstrument reliabel (vgl. Greve & Wentura, 1997, S. 51-52). Aus organisatorischen und zeitlichen Gründen ist es aber nicht möglich an allen drei Klassen mehrere Beobachtungen durchzuführen. Jedoch wurde das Kategoriensystem in der Testphase an einer Klasse erprobt und auf die Reliabilität hin geprüft. Nach der darauf folgenden Überarbeitung entwickelte sich das einsetzbare Kategoriensystem. Die Arbeit damit und die Anwendung davon, leisten einen entscheidenden Beitrag zur Vergleichbarkeit der Ergebnisse, was die Analyse reliabler macht (vgl. Mayring, 2015, S. 51-52). Eine andere Möglichkeit wäre, mehrere Beobachtende einzusetzen. Je grösser die Übereinstimmung, desto höher ist die Reliabilität. Da die Masterthese in Einzelarbeit durchgeführt wird, ist diese Vorgehensweise nicht möglich (vgl. Greve & Wentura, 1997, S. 52).

Validität (Gültigkeit): Hier ist die Frage, ob tatsächlich das gemessen wird, was gemessen werden möchte. Für eine hohe Validität benötigt es ebenfalls eine hohe Reliabilität. Bereits die Auswahl des passenden Verfahrens für den Untersuchungsgegenstand beinhaltet die Frage nach Validität. Bei der Masterthese wurde viel Wert auf die Ausarbeitung des Kategoriensystems gelegt, welche die Basis der Analyse bildet. Ein verlässliches und fundiertes Messinstrument trägt ebenfalls zu einer möglichst hohen Validität bei (vgl. Greve & Wentura, 1997, S. 53-54).

Generalisierbarkeit: Es ist nicht notwendig, dass die Ergebnisse generalisierbar sind. Die Ergebnisse dieser Beobachtung gelten speziell für diese Stichprobe und sind daher auch nicht zwingend repräsentativ (vgl. Greve & Wentura, 1997, S. 55).

Trotz dieser Konzepte, muss bei menschlichen Beobachtungen immer mit Fehlern gerechnet werden, da wie Greve und Wentura (1997) schreiben: „Wahrnehmung ein Prozess ist, an dem Wahrnehmender und Wahrgenommenes interaktiv beteiligt sind, genauer gesagt: den beide zusammen erst konstituieren“ (S. 47). Wichtig aber ist, die Fehlerquellen zu kennen, um sie möglichst zu eliminieren. Auf die Fehlerquellen wird im nächsten Kapitel näher eingegangen.

3.1.3 Fehlerquellen

"Beobachter, so lehrt die Literatur, verkürzen, vereinfachen, ignorieren, akzentuieren, kontaminieren, beschönigen, verzerren das Verhalten ... in Abhängigkeit von ihren jeweiligen Einstellungen, von ihrer jeweiligen Gefühlslage, von ihren jeweiligen Erwartungen ..." (Frenz und Frey; zitiert nach Greve und Wentura, 1997, S. 48-49).

Beobachtungsfehler können in drei Kategorien geteilt werden (vgl. Greve & Wentura, 1997, S. 48-78). Dabei wird in blau notiert, was zur Vermeidung dieses Fehlers bei der Masterthese unternommen wurde.

1. Fehler zu Lasten des Beobachtenden

Diese Fehler treten durch den Beobachtenden auf. Dabei geht es um seine Wahrnehmung, Interpretation, Erinnerung und Wiedergabe. Wichtig dabei ist, sich dieser Punkte bewusst zu sein und diese zu kennen (vgl. Greve & Wentura, 1997, S. 60-78).

Tabelle 3: Fehler zu Lasten des Beobachtenden

Wahrnehmung	
Konsistenzeffekte	Man will in seinen Äusserungen widerspruchsfrei und konsistent bleiben. Dadurch will man einem ersten vorschnellen, vielleicht unüberlegten Urteil im weiteren Verlauf nicht allzu sehr abweichen. Tendenzen werden lieber bestätigt, als widerlegt.
Einfluss vorangehenden Informationen	Informationen, die ich über die Lehrperson, über die Schülerinnen und Schüler und die Klasse habe, beeinflussen mein Verhalten.
Projektionen	Es wird das wiedererkannt, was man bei sich selbst sehen oder nicht sehen möchte.
Erwartungseffekt	Der Beobachtende möchte das finden, worauf es ihm ankommt.
Emotionale Beteiligung	Der Beobachtende wird durch persönliches Interesse im Urteilen beeinflusst. <i>Da ich mich während der Beobachtung zurückziehe und nicht am Unterricht teilnehme, wird dieser Einfluss geringer.</i>
Logische und theoretische Fehler	Es wird mit naiven Annahmen und Vorurteilen geurteilt.
Observer drift	Allmähliche Veränderung des Standards des Beobachtenden (z.B. Müdigkeit) <i>Mit Hilfe der Videoaufnahmen können diese Fehler kleiner gehalten werden.</i>
Interpretation	
Zentrale Tendenz	Extreme Urteile werden vermieden.
Persönliche Tendenzen und Dispositionen	Eine Tendenz zur Milde oder Strenge
Erinnerung	
<i>Da die Beobachtung unmittelbar protokolliert und auf Video aufgenommen wird, werden Fehler im Zusammenhang mit der Erinnerung eliminiert.</i>	
Wiedergabe	
Nicht nur die Datenanalyse selbst, sondern auch die Wiedergabe der gewonnenen Daten können verzerrt werden, indem sie beispielsweise beschönigt werden, weil ein bestimmtes Interesse verfolgt wird. <i>Bei der Masterthese werden zuerst die Ergebnisse dargestellt und beschrieben, bevor sie interpretiert werden (siehe Kapitel 4).</i>	

2. Fehler zu Lasten der Beobachtung

Tabelle 4: Fehler zu Lasten der Beobachtung

Fehler beim Vorgehen	Reaktivität
<p>→Auswahl der Beobachtungsobjekte Die Auswahl der Stichprobe wurde in Kapitel 1.3 begründet. Die Förderung des mündlichen Sprachgebrauchs wird auf der Unterstufe in fortschrittlichen Klassen beobachtet, damit die Ergebnisse einen grösseren Nutzen für eine mögliche Weiterarbeit bringen.</p> <p>→Probleme des Beobachtungssystems „Ein unangemessenes Beobachtungssystem beeinflusst das Ergebnis“ (Greve & Wentura, 1997, S. 58). Das Beobachtete wird definierten Kategorien zugeordnet. Die Beschreibungsdimensionen sind nicht zu eng und nicht zu weit formuliert. Das Kategoriensystem wurde von der Beobachterin persönlich erstellt und ist ihr daher vertraut.</p>	<p>Bereits die Tatsache der Beobachtung verändert den Beobachtungsstand. Die Beobachteten verhalten sich aufgrund der Beobachtung anders. Erwachsene sind hierfür anfälliger als Kinder. Der zentralste Reaktivitätseffekt ist dabei der Erwartungseffekt. Die Beobachteten verhalten sich so, wie sie denken, dass es von der Untersuchungsperson gewünscht wird (vgl. Greve & Wentura, 1997, S. 74).</p> <p>Die Lehrpersonen wurden über den zu untersuchenden Gegenstand informiert. Damit ist die eine Absicht die Schaffung von Transparenz und die andere ist diesen Erwartungseffekt zu nutzen. Da sie wussten, was beobachtet wird, könnte es allenfalls sein, dass sie sich vertiefter mit der Thematik auseinandersetzen und sie die Sprache bei der Planung und der Durchführung der Mathematiklektion vermehrt berücksichtigten. Dies kann zu einer reichhaltigeren Auswertung und zu vielfältigeren Informationen bezüglich der Fragestellungen führen. Zudem kann es sein, dass die Lehrpersonen genauer und sorgfältiger arbeiten, da wir uns persönlich kennen.</p>

3. Fehler zu Lasten äusserer Bedingungen

Hier sind von der zu beobachtenden Tatsache und von der Tatsache der Beobachtung unabhängige Einflüsse gemeint, die eine Beobachtung stören (vgl. Greve & Wentura, 1997, S. 59).

Tabelle 5: Fehler zu Lasten äusserer Bedingungen

Äussere Beobachtungsbedingungen	Verzerrungen und Selektion
<p>Aufgrund ungünstigen äusseren Bedingungen, wie schlechten Lichtverhältnissen oder störenden Nebengeräuschen, kommt die Wirklichkeit bei den Beobachtenden gar nicht richtig an (ebd.). Die Beobachtungsbedingungen wurden zu Beginn getestet. Auf die Lichtverhältnisse im Raum wurde geschaut und mögliche wichtige Hinweise (Tür schliessen, Arbeit des Hauswirts, „Prüfungslektion, bitte Ruhe“ Schild an der Tür) wurden notiert.</p>	<p>Die Verzerrungen und Selektionen treten aufgrund der technischen Geräte auf (ebd.). Die Kamerabedienung auf den Laptops wurde im Voraus geübt und angewendet, damit die Handhabung einwandfrei funktioniert. Überdies wurden die verschiedenen Einstellungen im Vorfeld getestet (z.B. Kamerastandort, Tonlautstärke, Bildqualität).</p>

3.2 Beschreibung der Durchführung

Zusätzlich zur Beobachtung wurde das Geschehen auf Video aufgenommen, um hinterher die Ereignisstichproben mit der Aufnahme zu vergleichen, zu ergänzen und anschliessend die endgültige Zuordnung zum Kategoriensystem vorzunehmen (vgl. Kromrey, 2009). Beim Erhebungsprozess der Videoaufnahme gibt es die Phase der Vorbereitung, die der Durchführung und die der Nachbereitung (vgl. Dinkelaker & Herrle, 2009).

Vorbereitung

Die Klassenlehrpersonen wurden mittels Projektbeschreibung über das Vorgehen und die Forschungsfragen aufgeklärt. Die schriftliche Information ist im Anhang A zu finden. Sie teilten wiederum den Schülerinnen und Schülern mit, dass sie während einer Mathematiklektion gefilmt werden und eine Beobachterin in der Lektion anwesend sein wird und sich Notizen aufschreibt. Die Eltern dieser Kinder, wurden schriftlich darüber in Kenntnis gesetzt. Da die Aufnahmen nur als Hilfsmittel für die Forscherin und zum vertieften Verständnis der in Kapitel 4.1.3 beschriebenen Sequenzen dienen, werden sie nach der Rezeption durch die Experten unwiderruflich gelöscht. Daher benötigte es nicht das Einverständnis der Eltern, sondern lediglich deren Information. Dieser Elternbrief ist im Anhang B zu lesen. Im nächsten Schritt folgte die Handhabung der verwendeten Geräte. Zur Filmaufnahme wurden drei Laptops benutzt. Stellt man zwei Laptops einander gegenüber, kann ein Grossteil des Geschehens eingefangen werden und der zu untersuchende Ausschnitt (Klassenzimmer) wird möglichst vollständig erfasst. Die Vertrautheit mit den Geräten und die Einstellungen dazu, wurden beim Pretest geübt und getestet. Die Kameraposition war von hoher Relevanz. Die Filmaufnahme muss einen möglichst grossen Raumausschnitt erfassen und der Ton muss trotz dieser Distanz zum Geschehen genügend laut sein. Die vollständigste Erfassung gelingt, wenn die Laptops jeweils in zwei sich gegenüberliegenden Ecken positioniert werden. Die eine Kamera fokussiert dabei die Lehrerin und die andere die Halbklass. Infolge des Wechsels der Interaktionen auf unterschiedliche räumliche Zentren, wurde darauf geachtet, dass der Kreis in der Mitte und die Gruppentische als mögliche Austauschorte ebenfalls gefilmt wurden und so der Kamerastandort nicht gewechselt werden muss. Da jedes Schulzimmer anders aufgebaut ist, muss der Ort der Kamerapositionen im Voraus bestimmt werden, was eine vorgängige Besichtigung der Schulzimmer bedingt. Alle drei Lektionen fanden im Halbklassenunterricht statt. Die Sitzplätze der Kinder wurden so gewählt, dass sie näher beisammen sind, um eine möglichst hohe Vollständigkeit der Aufnahme zu ermöglichen. Bei dieser Besichtigung schilderten die Lehrpersonen den Ablauf der Lektion. Dadurch wurden die relevanten Austauschzentren bekannt, was die Wahl der optimalen Kamerastandorte erleichterte. Darüber hinaus fand eine vorgängige Auseinandersetzung mit der Unterrichtsthematik statt und die zentralen Handlungen waren bekannt. In allen Lektionen war Partnerarbeit geplant. Für diese Sequenzen kam eine dritte Kamera zum Einsatz, welche die Zweiergespräche fokussierter aufnahm. Die anderen zwei Kameras wurden dabei an der gleichen Stelle gelassen. Bei den Klassenzimmerbesuchen wurde der Sitzplatz der Beobachterin diskutiert und bestimmt. Entscheidend dabei war, dass er einen Überblick über die Handlungen gewährt und möglichst wenig Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Eine Schreibunterlage muss vorhanden sein und die Beobachterin sollte der Klasse zugewandt sein (vgl. Dinkelaker & Herrle, 2009, S. 22-23).

Durchführung

Bei der Durchführung war die Positionierung der Laptops zentral. Um einen Überblick über die ganze Klasse zu erhalten und die Interaktionen der Lernenden und Lehrenden aufzuzeigen, ist es sinnvoll, die Kameraausrichtung auf alle Beteiligten zu richten. Beim Pretest stellte sich heraus, dass dies optimal ermöglicht wird, indem die Laptops jeweils weit nach hinten platziert werden. Bei Halbklassenunterricht ist es ferner möglich, die Kinder in einer Reihe oder an Gruppentischen zu platzieren. Um stets den Überblick zu bewahren, wurde auf jegliche Variationen, wie beispielsweise die des Zooms oder

Schwenks verzichtet. Bei der Partnerarbeit wurde eine dritte Kamera miteinbezogen, um diese Gespräche vollständiger und genauer aufnehmen zu können. Damit die Kameras bei den Kindern und den Lehrerinnen schneller in Vergessenheit geraten, wurde möglichst wenig Interesse an der Aufnahme gezeigt und die Standorte der Laptops blieben fix. Die Kameras wurden ein paar Minuten vor Beginn der Lektion eingeschaltet und erst, als alle Kinder das Zimmer verlassen haben, ausgeschaltet (vgl. Dinkelaker & Herrle, 2009, S. 22-28).

Bei der Nachbereitung wurde nach der qualitativen Inhaltsanalyse vorgegangen. Die Untersuchungsmethode war die Beobachtung. Die Videoaufnahmen dienten zur Unterstützung beim Einordnen der Beobachtungen in das Kategoriensystem.

3.3 Datenaufbereitung: Ereignisstichprobe

Bei den Unterrichtsbeobachtungen richtete sich das Interesse auf Ereignisse, welche eine Förderung der mündlichen Sprache im Mathematikunterricht begünstigen. Diese Ereignisse wurden mittels Kategorien definiert und vorgegeben. Da solche Ereignisse in den Lektionen nicht gehäuft vorkamen, wird das Ereignis selbst als Zählereinheit oder als Merkmalsträger fundieren. Zu diesen Merkmalsträgern werden bestimmte Merkmale erhoben. Die Folgen und Konsequenzen der Merkmalsträger sind folglich die Merkmalsausprägungen, welche ebenfalls erfasst werden und für die Beantwortung der Unterfrage (6) zentral sind (vgl. Kromrey, 2009, S. 331-334). Man möchte hierbei erforschen, wie die Schülerinnen und Schüler auf die unterschiedlichen Auslöser von Sprachförderung reagieren und handeln.

3.4 Datenanalyse: Qualitative Inhaltsanalyse und deren Ablauf

Die Phasen des klassischen Ablaufs der qualitativen Inhaltsanalyse werden auf diese Arbeit übertragen und erläutert. Der Ablauf wird in Form eines Kreises abgebildet, da die Phasen eine sequentielle Abfolge enthalten, sie aber nicht linear zu verstehen sind. Es besteht nämlich die Möglichkeit, Prozesse parallel laufen zu lassen oder aber auch auf andere Phasen zurückzugreifen. Im Zentrum stehen dabei stets die Fragestellungen, die in der Auseinandersetzung in den einzelnen Phasen auch präzisiert oder geändert werden können (vgl. Kuckartz, 2014, S. 49-52).

Abbildung 1: Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse

1. **Planungsphase:** Die Forschungsfragen werden formuliert. Mögliche Stichproben, die drei Unterstufenklassen, werden ausgewählt.
2. **Entwicklungsphase:** Hier steht die Entwicklung des Kategoriensystems im Mittelpunkt. Die Kategorien werden gebildet und die Codierregeln werden formuliert. Diese Phase wird im nächsten Kapitel detaillierter erläutert.
3. **Testphase:** Das Kategoriensystem wird erprobt. Hierfür wird das Kategoriensystem an einer Klasse angewendet und in einem Folgeschritt verfeinert und ausdifferenziert.
4. **Codierphase:** Das gesamte Videomaterial wird codiert, das bedeutet in das Kategoriensystem eingefügt.
5. **Auswertungsphase:** Das aus dem Analyseverfahren der vorgängigen Stufe entstandene Datenmaterial wird nun ausgewertet.
6. **Ergebnisdarstellung:** Die gewonnenen Ergebnisse werden dargestellt.

3.4.1 Entwicklungsphase I: Vorgehensweise bei der Bildung des Kategoriensystems Deduktives/induktives Vorgehen

Bei der qualitativen Auswertung gibt es zwei Herangehensweisen; die induktive versus die deduktive Analyse. Eine induktive Analyse beginnt ohne jegliche Erwartungen und Theorie. Das Datenmaterial umfasst zahlreiche interessante Aspekte, die es ausfindig zu machen gilt. Im Anschluss daran wird gezielt nach den festgelegten Themen gesucht. Die deduktive Analyse hingegen beginnt mit fokussierten Erwartungen, die sich aus der Theorie heraus bildeten. Das Datenmaterial wird konkret dahingehend untersucht (vgl. Cropley, 2011, S. 169-198). Bei dieser Masterthese wurde eine Mischform dieser zwei Herangehensweisen angewendet. Kuckartz spricht dabei von der deduktiv-induktiven Kategorienbildung (vgl. Kuckartz, 2014, S. 69). Hauptsächlich und vor allem zu Beginn wurde deduktiv vorgegangen. Das aus relativ wenigen Hauptkategorien bestehende Kategoriensystem wurde auf Basis der bearbeiteten Fachliteratur und von den Fragestellungen ausgehend, abgeleitet. Aspekte, die eine Sprachförderung initiieren und begünstigen, wurden herausgefiltert und geordnet notiert. Es ist von grossem Interesse herauszufinden, wie sich Sprachförderung in den einzelnen Klassen zeigt und welche Unterschiede dabei erkennbar sind. Dadurch soll eine Erfassung des Themas ermöglicht werden. Diese wenigen Hauptkategorien dienten als Ausgangspunkt und als Suchraster für das zu untersuchende und zu kategorisierende Datenmaterial. Das Kategoriensystem wurde in der Testphase erprobt und anhand der gewonnenen Erfahrungen verfeinert, ausdifferenziert und neue Kategorien wurden definiert. Induktiv erfolgte in diesem zweiten Schritt die Bildung der Unterkategorien, wobei nur das der jeweiligen Hauptkategorie zugeordnete Material herangezogen wurde. Diese neuen Kategorien wurden in die Auswertung miteinbezogen und bei der erneuten Analyse der Videoaufnahmen mitberücksichtigt (vgl. Cropley, 2011, S. 169-198; Kuckartz, 2014, S. 69). Diese Feedback-Schritte, wie Kuckartz (2014, S. 50) sie nennt, diese Möglichkeit zu zirkulären Abläufen, sind charakteristisch für die qualitative Inhaltsanalyse. Der genaue Blick auf die Entstehung der Kategorien ist bei dieser Arbeit sehr zentral, da die Inhaltsanalyse wesentlich von der Kategorienbildung abhängt. Daher werden der Prozess der Entwicklung des Kategoriensystems und die Beschreibung der Haupt- und Unterkategorien in den folgenden Kapiteln nachvollziehbar dargestellt.

3.4.2 Die Regeln eines Kategoriensystems

Um ein Kategoriensystem zu erstellen, gibt es gewisse Regeln zu berücksichtigen. Diese Richtlinien für die Anforderungen an das Kategoriensystem werden dabei von der Inhaltsanalyse entnommen, die gleichwohl für die Klassifikation von Beobachtungsmaterial gelten und im Folgenden auf die Beobachtung übertragen werden (vgl. Kromrey, 2009, S. 315). Die Schlussfolgerungen für die Ausarbeitung des Kategoriensystems dieser Arbeit werden mit blauer Farbe hervorgehoben.

- Das Kategoriensystem ist selektiv im Hinblick auf die gestellten Fragestellungen. Es erfasst nicht alle auftretenden Inhalte, sondern nur die interessierenden Bedeutungsdimensionen. **Aus den Fragestellungen ergibt sich, dass alle Aspekte zur mündlichen Sprachförderung relevante Dimensionen (d.h. Bedeutungsdimensionen) bilden und in Kategorien geteilt werden müssen.**
- „Jede im Kategorienschema enthaltene Kategorienreihe (d.h. Oberkategorie mit Unterkategorie als Merkmalsausprägungen) muss aus einem einheitlichen Klassifikationsprinzip abgeleitet sein, sie darf sich nur auf eine Bedeutungsdimension beziehen“ (Kromrey, 2015, S. 314). **Die verschiedenen Phasen einer Fördersequenz (Auslöser, Prozess und Ende) mit den Reaktionen und Handlungen der Lernenden bilden das Klassifikationsprinzip.**
- „Die einzelnen Kategorien müssen einander ausschliessen“ (Kromrey, 2015, S. 314). Jede interessierende Bedeutungsdimension muss sich nämlich einer Kategorie und einer Unterkategorie zuordnen lassen können. **Die Kategorien werden so präzise formuliert, dass eine eindeutige Einteilung möglich ist. Sehr ähnliche Kategorien, die eine Unterscheidung und eine klare Zuweisung erschweren, werden zu einer Kategorie zusammengefasst.**
- Das Kategoriensystem muss vollständig sein. Alle interessierenden Dimensionen müssen sich einer der definierten Kategorie zuteilen lassen. **Zusätzliche Dimensionen, die bei der Erstellung des Kategoriensystems nicht notiert wurden, werden nach Durchführung des Pretests noch ergänzt.**
- Die Unabhängigkeit der Kategorien muss gesichert sein. Die Einordnung einer Sequenz in eine Kategorie, darf nicht die Einteilung der anderen Daten beeinflussen. **Die Definitionen der Kategorien sind klar und nicht zu weit gefasst.**

3.4.3 Testphase

Unter Berücksichtigung dieser Regeln wurde ein Beobachtungsraster mit entsprechenden Kategorien zusammengestellt. In der sogenannten Testphase wurde es in einer Klasse erprobt. Es hat sich gezeigt, dass es in der Handhabung etwas kompliziert und umständlich ist. Einige Beobachtungen konnten nicht eindeutig einer Kategorie zugeordnet werden. Wie Moser aber beschreibt, muss jede Beobachtung einer der Kategorien zugeordnet werden können (vgl. Moser, 2015, S. 128). Zusätzlich benötigte es eine neue Ordnung und Auswahl der Hauptkategorien. Der zirkuläre Prozess der qualitativen Inhaltsanalyse kommt hier deutlich zum Ausdruck; man geht nämlich auf die vorangegangene Phase, die Entwicklungsphase, zurück und setzt sich erneut mit der Kategorienbildung auseinander.

3.4.4 Entwicklungsphase II: Überarbeitung des Kategoriensystems

Bei der erneuten Auseinandersetzung mit der Bildung der Kategorien, daher auch als Entwicklungsphase II betitelt, wurde nach möglichen Zusammenhängen zwischen den verschiedenen Aspekten der

Förderung gesucht. Bei der Unterfrage (3) liegt das Interesse auf dem Aufbau der Sprachfördersequenzen. Dazu wurden die einzelnen Sequenzen detaillierter betrachtet. Die nötigen Informationen dazu lieferten die Beobachtungen und Aufnahmen des Pretests. Nach wiederholtem Betrachten der Videoaufnahmen wurde festgestellt, dass jede Sprachfördersequenz mittels Auslöser initiiert wird. Alle möglichen Auslöser wurden als Hauptkategorien notiert. Zusätzlich wurden die Hinweise der Fachliteratur genutzt, um eine Liste mit möglichen Auslösern zu erstellen. Zahlreiche Hauptkategorien besitzen zudem ihre Unterkategorien. Darin wird die Hauptkategorie noch spezifischer differenziert. Nachdem eine solche Sprachfördersequenz ausgelöst wird, folgen Reaktionen und Handlungen seitens der Schülerinnen und Schüler, welche für die Beantwortung der Unterfrage (6) ausführlich eruiert werden müssen. Infolge werden mögliche Reaktionen und Handlungen aufgeschrieben und diese wiederum in ihre Haupt- und Unterkategorien unterteilt. Die Sprachfördersequenzen werden oftmals von der Lehrperson begleitet und mögliche Hilfestellungen kommen zum Zuge. Diese Phase wird als Prozess beschrieben. Erdenkliche Abschlüsse der Sequenzen werden in einer weiteren Spalte aufgelistet. Diese Struktur der Kategorien ist in ähnlicher Weise bei Mehan (1979) wiederzuerkennen. Er hat basale Muster der Lehrperson-Lernende-Interaktion herausgearbeitet. Auf eine Frage -in der Masterthese als „Auslöser“ definiert- folgt eine Antwort - in der Masterthese als „Handlungen und Reaktionen der Lernenden“ beschrieben -, die dann eine Evaluation durch den Fragenden mit sich zieht - in der Masterthese als mögliches „Ende“ notiert -. Er hat vorgeschlagen, die Struktur als Abfolge einer „Initiation“, einer „Reply“ und einer „Evaluation“ (I-R-E) Sequenz zu verstehen (vgl. Richert, 2005, S. 105). Empirische Unterrichtsanalysen zeigten, dass sich Lektionen gemäss dem Initiation-Reply-Evaluation Sequenzmodell darstellen lassen. Im Vergleich zu den anderen Unterrichtsfächern wies der Mathematikunterricht bei den Untersuchungen jedoch eine geringere Häufigkeit solcher I-R-E Abfolgen auf, da sich die Lernenden häufig an der Evaluation, am Weiterführen und Diskutieren von Beiträgen, die von der Lehrperson initiiert wurden, beteiligten (vgl. Richert, 2005, S.131-134). Bei vorliegender Masterthese sind die Rollenverteilungen in den Sequenzen, nicht wie bei Mehan in Lehrpersoneninitiation-Lernendenreaktion-Lehrpersonenevaluation geteilt, sondern frei, was die obenstehende Erkenntnis auch unterstützt. Das Kategoriensystem dieser Arbeit weist zusätzlich eine vierte Phase, die des Prozesses, auf, welche zwischen der Response und der Evaluation Phase von Mehan zu liegen kommt.

Die Vorkommnisse der einzelnen Förderaspekte wurden gezählt, da es im Hinblick auf die gestellte Unterfrage (4) ausfindig zu machen gilt, wie oft einzelne Förderaspekte angewendet wurden. Das Ziel der aufgeführten Fragestellung (6) ist, zu erforschen, welche Sozialformen Sprachförderung begünstigen. Deshalb wurde jedes Kategoriensystem identisch in dreifacher Ausführung erstellt; für Einzel-, Partner- und Klassenarbeit. Die Zeitdauer der Sozialformen wurde ebenfalls gemessen. Obendrein wurden die Redeanteile der Lernenden und die der Lehrperson erfasst.

Dieses entwickelte Kategoriensystem wurde nach jeder Unterrichtsbeobachtung erneut angepasst und ausdifferenziert. Die einzelnen Phasen der qualitativen Inhaltsanalyse sind, wie bereits in Kapitel 3.4 beschrieben, nicht strikt voneinander getrennt, sondern ermöglichen ein zirkuläres Vorgehen.

3.4.5 Beschreibung der Kategorien

Um eine zuverlässige Einteilung des Beobachteten in die Kategorien vornehmen zu können, müssen diese klar definiert sein. Dazu wird, wie es Kromery als eine Möglichkeit aufzählt, der Rahmen einer Kategorie, auch in Bezug zu anderen Kategorien, allgemein beschrieben, ohne einzelne Elemente dazu aufzuzählen. Diese Kategorien werden mit einem Oberbegriff definiert. Darauf folgen Unterkategorien, welche die verschiedenen Ausprägungen der Kategorie aufzeigen. Diese werden mit konkreten Beispielen erläutert (vgl. Kromery, 2009, S. 315-316). Das Kategoriensystem ist im Anhang C ersichtlich.

3.4.5.1 Beschreibung der Hauptkategorien

Bei den *Auslösern* einer Sprachfördersequenz sind folgende Hauptkategorien vertreten:

Offene Frage der Lehrperson

Die Lehrperson stellt der Klasse oder einzelnen Kindern eine offene Frage, die es ihnen ermöglicht, umfassend und in vollständigen Sätzen zu antworten.

Geschlossene Frage der Lehrperson

Mit dieser Frageform antworten die Kinder kurz und knapp, mit wenigen Worten, oder gar nur mit ja oder nein.

Hinweis/Frage eines Lernenden

Der Schüler oder die Schülerin stellt einem anderen Kind oder der Lehrperson eine Frage, gibt noch einen zusätzlichen Hinweis oder macht eine Feststellung.

Aufgabe

Eine Aufgabe ist ein zu bearbeitender Auftrag alleine, zu zweit, in der Gruppe oder in der Klasse. Dieser kann mündlich oder schriftlich erfolgen.

Diskussion über Lösung/Antwort von Lernenden

Gemeinsam in der Klasse, in der Gruppe, zu zweit mit einem anderen Kind oder mit der Lehrperson wird über die Lösung oder die Antwort der Aufgabe diskutiert.

Wortschatzarbeit

In solch einer Sequenz wird am Wortschatz der Kinder gearbeitet. Dabei stehen Fachbegriffe und deren Bedeutungen im Vordergrund.

In der Phase des *Prozesses* kommen folgende Kategorien zum Tragen:

Materielle Unterstützung

Die Kinder werden in ihrem mündlichen Sprachgebrauch mittels materiellen Hilfsgegenständen oder formalen Unterstützungsmethoden gefördert.

Korrektur durch Lehrperson

Die Lehrperson nimmt während der Sprachfördersequenz Korrekturen bei einem Kind vor.

Persönliche Unterstützung der Lehrperson

Die Lehrperson unterstützt das Kind beim mündlichen Sprachgebrauch.

Korrektur durch Lernende

Das sprechende Kind wird von einem Mitschüler oder einer Mitschülerin korrigiert.

Mögliche Varianten, für das Ende einer Sprachfördersequenz bilden folgende Kategorien:

Lob

Die Lehrperson drückt explizit aus, dass ein Kind den sprachlichen Teil gut gelöst hat. Dabei bezieht sich das Lob auf den sprachlichen Ausdruck.

Bestätigung

Die Aussage wird bestätigt. Dies kann in Form eines „Ja’s“ oder „Genau’s“ geschehen oder aber auch lediglich ein Kopfnicken bedeuten.

Zusammenfassung/ Wiederholung des Gesagten

Die Lehrperson fasst die Aussage des Kindes in eigenen Worten zusammen oder wiederholt das Gesagte.

Wiederholung durch anderes Kind

Ein Mitschüler oder eine Mitschülerin wiederholt die Aussage eines anderen Kindes.

Mögliche Reaktionen und Handlungen der Lernenden auf den Auslöser sind in den nachstehenden Kategorien enthalten:

Antwort

Das Kind gibt dem Erwachsenen oder einem anderen Kind eine in Sprache gefasste Antwort. Ein Kopfnicken oder Kopfschütteln gilt in dieser Untersuchung nicht als Antwort.

Frage stellen/Hinweis geben

Auf den Auslöser hin stellt das Kind eine Frage oder gibt einen Hinweis.

Gespräch

Der Auslöser initiiert ein Gespräch über die zu erarbeitende Aufgabenstellung. Das Gespräch findet entweder unter Gleichaltrigen statt, oder kommt mit der Lehrperson zu Stande.

Selbstgespräch

Das Kind führt mit sich selbst ein Gespräch über den Unterrichtsgegenstand.

3.4.5.2 Beschreibung der Unterkategorien

Die Bildung der Unterkategorien erfolgt in einem zweiten Schritt induktiv. Dabei dienen die zuvor festgelegten Hauptkategorien als Suchraster und als Ausgangspunkt, da nur das der jeweiligen Hauptkategorien zugeordnete Material herangezogen und ausdifferenziert wird (vgl. Kuckartz, 2014, S. 69). In diesem Kapitel werden die Unterkategorien, welche die verschiedenen Ausprägungen einer Kategorie aufzeigen, stets anhand eines Beispiels erläutert. Diese Beispiele stammen aus den Unterrichtsbeobachtungen und werden in blauer Farbe hervorgehoben. Oftmals sind es wörtliche Zitate, die durch Anführungs- und Schlusszeichen gekennzeichnet sind. Taucht eine Unterkategorie in den Unterrichtsbeobachtungen nicht auf, so wird ein Beispiel aus der Literaturrecherche genannt und ist in schwarzer Farbe erkennbar. Ausserdem gibt es Kategorien, die keine Unterkategorien benötigen.

Bei den Hauptkategorien der Auslöser wurden folgende Unterkategorien gebildet:

Offene Frage der Lehrperson

- Vorgehen/Erklärung/Begründung
„Warum hast du gerade gewusst 6-2 und nicht 2-6?“

- Thema
„Was heisst Geometrie?“

Geschlossene Frage der Lehrperson

- Lösung
„10 plus 10 gibt?“
- Fachbegriff
„Wer von euch weiss noch wie man dem Geteiltrechnen auch noch sagt?“

Aufgabe

- Forscheraufgabe
Wie viel Wasser verbraucht ein Mensch durchschnittlich in einer Woche?
- Problemaufgabe
102 Leute wollen auf den Eiffelturm. Der Lift nimmt nur jeweils 6 Personen mit. Wie oft muss der Lift fahren?
- Verhandeltbare Aufgabe
Flohmarkt-Aufgabe: Es gibt ein Sonderangebot: Kaufe 3 Bücher, bezahle nur 2. Über dieses 3-für-2-Angebot wird diskutiert. Welches Buch ist bei solch einem Angebot umsonst? Was wäre bei solch einem Angebot fair?
- Offene Aufgabe
Additionen, Subtraktionen, Multiplikationen und Divisionen zu einer Zahl aufschreiben
- Schätzung
„Wie hoch ist der Eiffelturm etwa?“
- Geschlossene Aufgabe
Rechnungen auf der Einsminuseins-Tabelle ausrechnen
- Ergebnispräsentation
Die Lieblingsrechnung dem Partner vorsagen

Wortschatzarbeit

- Verschiedene Lernspiele
Kärtchen mit den Fachbegriffen den entsprechenden geometrischen Formen zuordnen

Bei den Hauptkategorien des *Prozesses* wurden folgende Unterkategorien gebildet:

Materielle Unterstützung

- Markierungen
Wichtige Informationen und bedeutsame Entdeckungen werden mit Leuchtstift oder Pfeilen markiert.
- Sprachliche Unterstützung
Kärtchen mit dem Abbild der geometrischen Form und dem entsprechenden Fachbegriff dazu
- Materielle Hilfsmittel
Schaumstoffwürfel
- Didaktisches Darstellungsmaterial
Abaco
- notierte Lösung/Aufgabenstellung
gelöste Rechnungen im Mathematikheft

Korrektur durch Lehrperson

- Selbstkorrektur
„Der Malstab ist in der Turnhalle und das ist der Massstab.“
- Nachfragen
„Was ist eure Überlegung?“

- Expansion
„Ich habe 4 Bleistifte und nehme jetzt 2 davon weg. Mach das mal.“
- Paraphrasierung
Schüler: „10 minus 6 4“ Lehrperson: „10 minus 6 gleich 4“
- Wiederholung der Aufgabenstellung
„5 minus 1 gleich...“ Schüler: „ah 4“
- Formulierung eines Beispiels
„Du hast ein Gummibärchen und isst dann eines. Wie viele hast du dann noch?“
- Hinweisgebung
„Du hast eine Hilfe am Platz, benutz diese. Hast du es mit dem Abaco probiert? Zeige mir.“
- Korrektur durch ein anderes Kind
„Nein...Wie heisst das andere Wort dafür. Wer weiss es?“

Persönliche Unterstützung der Lehrperson

- Hilfe bei der Wortwahl/bei der Ausformulierung
Der Schüler beginnt: „20 minus 1 ...“ Lehrperson unterstützend „gleich...“ Schüler: „19“
- Anleitung
„Ich möchte auch, dass ihr besprecht wie ihr das löst und dass ihr euren Lösungsweg auf den Notizblock mit Bleistift aufschreibt.“
- Nachfragen
„Wie seid ihr auf diese Rechnung gestossen?“
- Weitergabe der Frage an anderen Lernenden
„Wer kann da noch mithelfen?“
- Wiederholung in eigenen Worten
„Ok, wir könnten ihn (den Lift) also insgesamt 15 mal hochfahren lassen, 10 plus 5 mal.“

Korrektur durch Lernende

- Selbstkorrektur
„15 mal 6 ist nicht 80, 90.“

Bei den Hauptkategorien der Reaktionen und Handlungen der Lernenden wurden folgende Unterkategorien gebildet:

Antwort

- Einzelnes Wort
„8“
- Ausformulierung
„Sie müssen 9 mal fahren, bis alle oben sind.“
- Erklärung/Begründung
„Ich sage auch etwa ein Kilometer. Fünf Kilometer geht gar nicht, weil irgendein Berg ist höchstens drei Kilometer und dann kann es gar nicht sein.“

Gespräch

- Lösung nennen
„gibt 56“
- Entdeckung/Beobachtung
„Das Quadrat hat vier Ecken.“
- Erklärung/Argumentation
„Nein, 6 mal 6 gleich 36, also 7 mal 6 42.“
- Fragen
„42 ist doch 8 mal 6?“
- Bezug auf Mitlernende nehmen
Der eine Schüler: „10 mal 6 ist 60.“ Anderer Schüler: „Dann ist 9 mal 6 54.“

- Lautes Denken
„9 mal 6 gleich 54, 10 mal 6 gleich 60“

3.5 Codierphase

Die drei Unterrichtslektionen werden getrennt voneinander ausgewertet. Aspekte, die eine Förderung des mündlichen Sprachgebrauchs aufzeigen, sogenannte Ereignisse, werden aus dem Videomaterial herausgefiltert und mittels Kategoriensystem in eine neue Tabelle eingefügt. Das Raster des Kategoriensystems hilft, dem Ereignis die korrekte Kategorie zuzuordnen. Die Kategorien werden in eine separate Tabelle eingefügt. Zur Verdeutlichung und Verständnissicherung wird ein Ausschnitt einer solchen Auswertungstabelle aufgezeigt.

Tabelle 6: Ausschnitt einer Auswertungstabelle

Im Klassenunterricht

Auslöser	Reaktionen und Handlungen der Lernenden	Prozess	Ende	Vorkommen
Hinweis eines Lernenden	Hinweis geben	Persönliche Unterstützung der Lehrperson - Wiederholung in anderen Worten	Bestätigung	1
Aufgabe - Geschlossene Aufgabe	Antwort - Einzelnes Wort (Lösung)	Materielle Unterstützung - materielles Hilfsmittel	Bestätigung	2

Zuoberst steht jeweils die Sozialform, welche ausgewertet wird. Diese Struktur wird beibehalten, da es übersichtlich und sinnvoll erscheint, die Lektionen in die drei Sozialformen zu teilen. Zudem ist es interessant zu erforschen, ob ein Zusammenhang zwischen den Sozialformen und den Förderansätzen besteht. Allfällige Korrelationen werden dank dieser Darstellung klarer ersichtlich. Die Spalten der Tabellen sind mit „Auslöser“, „Reaktionen und Handlungen der Lernenden“, „Prozess“ und „Ende“ betitelt. Es ist, die nach der Testphase entwickelte Strukturierung der Fördersequenzen, die in ähnlicher Weise auch schon Mehan (1979) aufzeigte (siehe Kapitel 3.4.4). In der hintersten Spalte werden die Vorkommnisse der Förderansätze gezählt, da mittels Unterfrage (4) herausgefunden werden möchte, welche Förderansätze häufig praktiziert werden. Die vollständigen Tabellen aller drei Klassen sind im Anhang D-F zu finden. Sie bilden die Datenmatrix, welche für die Auswertung benutzt wird.

4 Darstellung und Interpretation der Ergebnisse

In diesem Kapitel wird das gewonnene Datenmaterial ausgewertet. Die Ergebnisse werden präsentiert und plausible Interpretationen werden aufgestellt. Das Auswertungsverfahren wird so gewählt, dass eine Klärung der Unterfragen ermöglicht wird.

4.1 Auswertungsphase und Ergebnisdarstellung

Das gewonnene Datenmaterial wird untersucht, ausgewertet und die Ergebnisse davon werden dargestellt. Dabei dient die Auswertung der inhaltlich strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz (2014) als Orientierung. Es lassen sich sieben verschiedene Auswertungsformen unterscheiden (vgl. Kuckartz, 2014, S. 93-98). Die orange gekennzeichneten Formen werden bei dieser Masterthese angewendet, da sie sich gut dafür eignen, die zu Beginn gestellten Unterfragen zu beantworten. Sie werden in Bezug auf die Arbeit detaillierter beschrieben. Im Anschluss an die jeweilige

Erläuterung folgt deren konkrete Umsetzung, die Ergebnisdarstellung. Dies ermöglicht die Beantwortung der entsprechenden Unterfrage.

Auswertungsformen

- Vertiefende Einzelfallinterpretationen
- Fallübersichten
- Graphische Darstellungen
- Kreuztabellen-qualitativ und quantifizierend
- Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien
- Analyse der Zusammenhänge innerhalb einer Hauptkategorie
- Analyse der Zusammenhänge zwischen Kategorien

4.1.1 Graphische Darstellungen

Mit Hilfe von graphischen Darstellungen lassen sich Häufigkeiten einer Haupt- oder Unterkategorie in Form eines Balken- oder Kreisdiagramms darstellen. Dabei ist die zahlenmässige Verteilung von Interesse. Die graphischen Darstellungen kommen auch in den anderen Auswertungen zum Zuge, um das Beschriebene visuell zu unterstützen (vgl. Kuckartz, 2014, S. 93-98). Die Unterfragen (2) der Masterthese sind an Häufigkeiten interessiert. Es sind folgende:

Wie hoch ist der Redeanteil der Lernenden und der Lehrperson während einer Lektion?

Wie oft kommen die unterschiedlichen Sozialformen vor?

Ist der Redeanteil abhängig von der Sozialform?

Solche Forschungsfragen lassen sich graphisch übersichtlich aufzeigen und beantworten. Es folgt jeweils eine kurze Beschreibung der Abbildung, gefolgt von einer möglichen Interpretation, die sich auf die erarbeitete Theorie, auf persönliche Erfahrungen und auf die Unterrichtsbeobachtungen stützt. Am Ende des Kapitels werden die Unterfragen (2) zusammenfassend beantwortet.

Graphische Darstellung Klasse Müller

Abbildung 2: Redeanteile Klasse Müller

Abbildung 3: Sozialform Klasse Müller

Beschreibung

Aus der Abbildung 2 geht hervor, dass der gesamte Redeanteil der Lernenden mit 57 Prozent etwas höher ausfällt, als jener der Lehrpersonen. In Abbildung 3 wird deutlich, dass die Kinder vorwiegend

alleine arbeiten, gefolgt von der Arbeit zu zweit. Während nur rund 25 Prozent der ganzen Lektion wird gemeinsam in der Klasse gelernt.

Abbildung 4: Redeanteile in den drei Sozialformen Klasse Müller

Im folgenden Balkendiagramm werden diese zwei Aspekte zueinander in Verbindung gebracht. Es wird versucht, mögliche Zusammenhänge zwischen den Sozialformen und den Redeanteilen zu entdecken. Dabei wird gezeigt, wie hoch der Redeanteil der Lernenden und der Redeanteil der Lehrpersonen in den einzelnen Sozialformen ist. Im Klassenunterricht spricht die Lehrperson mit 70 Prozent klar am häufigsten. Die sprachliche Artikulation der Lernenden in diesem Setting ist mit nur 30 Prozent eher gering. In der Einzelarbeit ist der sprachliche Anteil eher ausgeglichen. In Zweierarbeit sprechen die Lernenden stets miteinander, während sich die Lehrperson in dieser Zeit gar nicht äussert.

Interpretation

Im Klassenunterricht fällt die Redezeit der Lehrperson relativ hoch aus. Es kam in diesen Sequenzen zu Einführungen und Auftragslauerungen seitens der Lehrkraft. Diese Sozialform macht jedoch im Vergleich zu den anderen zwei Sozialformen mit 25 Prozent den kleinsten Anteil aus, was auch ein Grund ist, dass trotz diesen Einführphasen und Erklärungen der gesamte Redeanteil der Lernenden etwa gleich gross ist, wie der Redeanteil der Lehrperson. Während der Phase der Einzelarbeit kam es häufig zu Eins-zu-Eins-Betreuung, was eine Erklärung dafür ist, dass in dieser Phase gesprochen wird. Des Weiteren wurde beobachtet, dass einzelne Kinder Selbstgespräche führten. Bei der Einzel- und Klassenarbeit ist bedeutsam zu erwähnen, dass bei der angegebenen Zeitdauer nicht alle Kinder gleichzeitig am sprechen sind, sondern lediglich eines. Dies ist ein merklicher Unterschied zu der Partnerarbeit, bei welcher mehrere Kinder zeitgleich am Reden sind. In dieser Klasse wurde beobachtet, dass einzelne Kinder, anstatt den Auftrag alleine zu lösen, ihn gemeinsam mit dem Sitznachbarn lösten oder zumindest Teile davon. Die Lehrperson intervenierte nicht und liess diese selbst entstandenen Partnerarbeiten zu. In der Auswertung wurden diese Gesprächszeiten zur Partnerarbeit gezählt. Auffällig in der Abbildung 4 ist das Fehlen des Redeanteils der Lehrperson bei der Partnerarbeit. Grund dafür ist, dass Frau Müller während der Phase der Partnerarbeit ein einzelnes Kind unterstütz-

te, den vorgängigen erteilten Auftrag noch zu Ende zu lösen. Nach dieser Hilfestellung liess sie die Partnerarbeiten nur noch kurz laufen und beendete diese im Anschluss.

Graphische Darstellung Klasse Schütz

Abbildung 5: Redeanteile Klasse Schütz

Abbildung 6: Sozialform Klasse Schütz

Beschreibung

Wie das Kreissegment der Abbildung 5 darstellt, ist der Redeanteil der Lehrkraft während der Lektion mit 63 Prozent deutlich höher, als derjenige der Kinder. Mit 40 Prozent, respektive 39 Prozent, wird am häufigsten in der ganzen Klasse oder alleine gearbeitet. Zu zweit arbeiten die Lernenden mit 21 Prozent am wenigsten.

Redeanteile in den drei Sozialformen

Abbildung 7: Redeanteile in den drei Sozialformen Klasse Schütz

Wie aus der Abbildung 7 hervorgeht, übernimmt die Lehrerin im Klassenunterricht die Hauptfunktion und kommt mit 73 Prozent häufig zum Sprechen. Der Redeanteil während der Einzelarbeit fällt, sowohl bei der Lehrperson, als auch bei den Lernenden relativ gering aus. Während der Partnerarbeit sind die Redeanteile mit 62 Prozent bei den Lernenden und mit 50 Prozent bei der Lehrperson eher ausgeglichen.

Interpretation

Der hohe Redeanteil der Lehrerin im Ganzklassenverband ist darauf zurück zu führen, dass

der Unterricht mit der ganzen Klasse oftmals längere Erklärungssequenzen und Instruktionen der Lehrperson beinhaltete. Einzelarbeit ist mit 39 Prozent eine häufig angewendete Sozialform der Lektion. In dieser Phase wurden die Kinder darauf hingewiesen, den Auftrag still für sich zu lösen. Die Lehrperson liess die Kinder selbstständig und alleine arbeiten und zog sich etwas zurück. Dies können mögliche Erklärungen für ihre geringe Redezeit in dieser Phase sein. Die Lernenden werden vermehrt zu selbstständigem Arbeiten motiviert und in den gemeinsamen Sequenzen sind überwiegend Instruktionen und Erläuterungen zentral. Ursachen, für die mit 37 Prozent deutlich tiefere gesamte Redezeit der Lernenden resultieren aus diesen Beobachtungen und Interpretationen. Der Austausch in der Partnerarbeit war etwas verhalten, was die 62 Prozent der Redezeit der Lernenden während dieser Sequenz zeigen. Ein Kind zeichnete ein Vieleck und der Partner nannte die korrekte Lösung. Eine rege Unterhaltung kam dadurch nicht zu Stande. Diese Beobachtung kann mit der Aufgabenstellung zusammenhängen. Bei der Einteilung der Aufgabentypen nach Verboom (2011b) ist diese zwar den offenen Aufgaben zuzuordnen, veranlasst jedoch nicht massgeblich zum Diskutieren.

Graphische Darstellung Klasse Schaan

Abbildung 8: Redeanteile Klasse Schaan

Abbildung 9: Sozialform Klasse Schaan

Beschreibung

Wie die Abbildung 8 zeigt, sind die Redeanteile der beiden Parteien praktisch identisch. Abbildung 9 verdeutlicht, dass der Unterricht etwa zur Hälfte in der ganzen Klasse stattfindet. Einzelarbeit und Partnerarbeit kommen mit 28 Prozent und 20 Prozent ungefähr gleich häufig vor.

Abbildung 10: Redeanteile in den drei Sozialformen Klasse Schaan

Der Redeanteil während der Arbeit in der ganzen Klasse ist ausgeglichen. Während der Einzelarbeit ist der Redeanteil sowohl der Lehrperson, wie auch der Kinder gleich gering. Beim Lösen des Auftrags zu zweit erreicht die Sprachaktivität der Kinder ein Höchstmass. Die Lehrperson spricht in dieser Konstellation mit 50 Prozent etwas weniger.

Interpretation

Es ist spannend zu sehen, dass die Schülerinnen und Schüler am häufigsten in der Klasse arbeiten, ihr Redeanteil aber dennoch höher ist, als derjenige der Lehrerin. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Halbklassen auch in den Phasen des gemeinsamen Lernens zum Sprechen und Diskutieren motiviert wird. Auffällig ist, dass die Kinder während der Partnerarbeit ständig am Sprechen sind. Die realitätsnahe Aufgabenstellung ermöglicht, wie Winter (2002) es beschreibt, eine Verknüpfung mit lebensweltlichen Situationen und die Mathematik ergibt so einen Sinn. Dies könnte mit ein Grund für den interessierten und regen Austausch sein. Um diese Diskussion erstmals ins Rollen zu bringen und die Konversation aufrecht zu erhalten, nahm die Lehrperson, wie Hartkens (2011) es nennt, eine moderierende Funktion ein. Sie regte die Zweiertteams mittels gezielter Fragen und Impulsen zur Aufgabenbearbeitung an.

Zusammenfassende Beantwortung der Unterfragen (2)

Die Unterfragen (2) der Masterthese wurden mittels graphischen Darstellungen klassenweise ausgewertet. Nun wird eine zusammenfassende Beantwortung formuliert. Dabei werden die Beobachtungen der drei Klassen sorgfältig auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede geprüft. Folgende Unterfragen wurden untersucht:

Wie hoch ist der Redeanteil der Lernenden und der Lehrperson während einer Lektion?

Die Redeanteile der Lernenden und der Lehrperson sind relativ ausgeglichen. In zwei Klassen sind die Redeanteile der Schülerinnen und Schüler etwas höher, während in der letzten Klasse der Redeanteil der Lehrperson etwas höher ausfällt.

Wie oft kommen die unterschiedlichen Sozialformen vor?

Die drei Sozialformen, Einzel-, Partner- und Klassenarbeit werden verwendet. Die Verteilung fällt jedoch unterschiedlich aus. Am häufigsten wird alleine oder in der Klasse gearbeitet. Gruppenarbeit wird nicht umgesetzt.

Ist der Redeanteil abhängig von der Sozialform?

Alle Sozialformen können die Kinder zum Sprechen animieren. In Partnerarbeit ist die Sprachintensität jedoch am höchsten und die Lernenden sind motiviert sich mit dem Partner über mathematische Inhalte auszutauschen. Ausschlaggebend für den Ansporn sich mitteilen zu wollen, sind nebst der Sozialform, die Aufgabenstellungen und die personelle Unterstützung der Lehrperson.

4.1.2 Kategorienbasierte Auswertung entlang der Hauptkategorien

Diese Auswertung dient dazu, die Unterfragen (4) und (5) zu beantworten:

Welche Förderansätze werden angewendet und welche werden häufig genutzt?

Wie kann eine Sprachhandlung aufrecht erhalten bleiben oder angeregt werden?

Hierbei werden die Ergebnisse der Hauptkategorien aufgezeigt. Dabei ist von Interesse, was zu den einzelnen Hauptkategorien beobachtet wurde. Auch Zahlen werden erwähnt. Zusätzlich werden die Unterkategorien dargestellt und beschrieben. Die Reihenfolge für diesen Auswertungsteil wird sich nach den Hauptpfeilern „Auslöser“ und „Prozess“ richten. In diesen Phasen werden unterschiedliche Förderansätze gezeigt und Möglichkeiten, eine Sprachhandlung aufrecht zu erhalten. Dies sind zentrale Inhalte der Unterfragen. Bei dieser Auswertung werden graphische Darstellungen zur Visualisierung beigezogen. Die drei Klassen werden einzeln dargelegt. Zu Beginn werden die Hauptkategorien der unterschiedlichen Auslöser in den drei Sozialformen mittels Balkendiagrammen dargestellt. Die Ergebnisse werden inhaltlich präsentiert. Zusätzlich werden Vermutungen und Interpretationen geäußert, gefolgt von einer zusammenfassenden Beantwortung der Unterfrage (4) (vgl. Kuckartz, 2014, S. 94). Im Anschluss daran werden Methoden aufgezeigt, wie die Sprachhandlung aufrecht erhalten bleibt oder angeregt werden kann. Diese Möglichkeiten sind in der Auswertungstabelle in der Spalte des Prozesses zu finden. Sie dienen zur Beantwortung der Unterfrage (5).

Die verschiedenen Auslöser in der Klasse Müller

Abbildung 11: Auslöser Klasse Müller

Beschreibung

Im Klassenverband lag die Leitung klar in den Händen der Lehrperson. Wie die Abbildung 11 erkennen lässt, stellte sie den Kindern häufig geschlossene Fragen. Es kamen sechs unterschiedliche Aufgaben zum Einsatz, welche die Klasse zum Sprechen motivierte. Einmal stellte ein Mitschüler noch eine Frage. In der Einzelarbeit kommen verschiedene Auslöser zum Tragen. Dabei initiierte das didaktische Hilfsmaterial, der Abaco (Unterkategorie der materiellen Unterstützung), Selbstgespräche der Kinder. Einzelne Lernende begannen dadurch ihre Vorgehensweise laut vorzusagen. Die anderen Auslöser entstanden, indem die Lehrperson eine geschlossene Frage stellte, oder aber Korrekturen vornahm. In der Arbeit zu zweit lösten die Aufgaben selbst Sprachförderung aus. Das Gespräch wurde intensiver, wenn sich die Partner nicht einig waren und sie dadurch Korrekturen vollziehen mussten. Auch Unklarheiten, die einzelne Kinder beschrieben, regten den Sprachgebrauch an.

Interpretation

Selbstgespräche bieten eine gute Möglichkeit das handlungsbegleitende Sprechen, wie es Verboom (2011a) nennt, zu üben. Dabei lernen die Kinder ihr Denken und ihre Vorgehensweise während dem Arbeitsprozess zu verbalisieren. Ohne jegliche Aufforderung führten drei Kinder ein Selbstgespräch über die Aufgabe. Der Abaco, als didaktisches Hilfsmaterial, könnte einen möglichen Auslöser darstellen, da sie ihre Arbeitsschritte damit beschrieben. Möglicherweise spielt aber auch das Alter der Kin-

der eine entscheidende Rolle. Erstklasskinder besitzen ein grosses Mitteilungsbedürfnis und es liegt allenfalls in der kindlichen Natur, über eigene Überlegungen und Vorgehensweisen zu berichten. Hierbei ist wichtig, dass die Lehrperson während der Einzelarbeit nicht absolute Stille im Zimmer erwartet, da sonst ein solcher Lernprozess unterbunden würde. Im Klassenunterricht beschränken sich die Auslöser vorrangig auf geschlossene Fragen der Lehrperson. Solche Sequenzen sind lehrpersonenzentriert und Griesshaber (2011) spricht bei diesem Handeln vom sogenannten Trichtermuster, wobei im Extremfall der Lernende nur noch die Antworten bejahen oder verneinen muss. Dieses Ausmass zeigte vorliegender Klassenunterricht jedoch nicht. Dennoch beschränkten sich die Antworten der Kinder auf das Nennen der korrekten Lösung. Bei der Partnerarbeit lösten nebst der Aufgabenstellung, unterschiedliche Ergebnisse oder Unklarheiten bezüglich der Aufgabe ein Gespräch aus. Dabei lernen die Kinder, wie es Schülke (2009) beschreibt, sich mit anderen Ideen und Herangehensweisen auseinanderzusetzen und neue Lösungsstrategien zu entwickeln. Dabei ist aber zentral, dass nicht in erster Linie die Lösung im Zentrum steht, sondern der Lösungsweg für Diskussionsstoff sorgt. Wie Verboom (2011a) beschreibt, müssen die Kinder aber erstmals lernen, ihre Strategien zu schildern und zusätzlich die Vorgehensweisen des Partners zu verstehen versuchen. Daher wäre es förderlich, wenn in der Sequenz der Ergebnispräsentationen nicht nur die Resultate präsentiert würden, sondern die Kinder auch dazu aufgefordert und unterstützt würden, etwas über den Lösungshergang zu berichten. Bei der Zweierkonstellation ist von Vorteil, dass jedes Kind zu Worte kommt und sich dadurch der Sprechanteil erhöht.

Die verschiedenen Auslöser in der Klasse Schütz

Abbildung 12: Auslöser Klasse Schütz

Beschreibung

Wie in der Abbildung 12 ersichtlich, wurden die Sprachfördersequenzen oftmals mittels geschlossenen Fragen der Lehrerin ausgelöst. Am häufigsten trifft dies bei der Partnerarbeit zu. Dort wurde beobachtet, dass die Lehrperson den einzelnen Gruppen Fragen zu deren Bearbeitung stellte. In der Einzelarbeit begleitete die Lehrperson einzelne Schülerinnen und Schüler bei der Aufgabenausführung und stellte ihnen Fragen dazu. In dieser Phase hatten einzelne Lernende Verständnisfragen. Bei der Arbeit in der Klasse wurden falsche Antworten thematisiert und gemeinsam nach den richtigen Lösungen gesucht. Zum Praktizieren des Wortschatzes wurde ein Memospiel gespielt. Auf einem Kärtchen stand der Fachbegriff und auf dem anderen war der entsprechende geometrische Körper abgebildet. Die Aufgabe der Kinder war es, die entsprechenden Paare zu finden.

Interpretation

In dieser Lektion wurde die Sprachförderung sehr häufig durch Fragestellungen der Lehrperson ausgelöst. Dabei war das Frageverhalten vorwiegend auf geschlossene Fragen ausgerichtet. Die Folge daraus war, dass die Lernenden die Fragestellungen knapp beantworteten und keine umfassenden Antworten formulierten. Dies könnte eine Ursache für den eher geringen Redeanteil der Lernenden in dieser Klasse sein.

Die verschiedenen Auslöser in der Klasse Schaan

Abbildung 13: Auslöser Klasse Schaan

Beschreibung

Im Klassenunterricht basieren die Auslöser hauptsächlich auf dem Frageverhalten der Lehrperson. Sie setzte dazu sowohl geschlossene wie auch offene Fragestellungen ein. Einmal wurde zudem über die Lösung eines Gruppenmitglieds diskutiert. Die Sequenzen von Sprachförderung während der Einzelarbeit wurden grösstenteils ausgelöst, indem die Lehrperson in Einzelgesprächen offene Fragen stellte. Des Weiteren nahm die Lehrerin Korrekturen der Schülerinnen und Schüler vor. In der Partnerarbeit waren die Arbeitsaufträge für den motivierten und regen Austausch verantwortlich.

Interpretation

Wie im letzten Kapitel dargestellt, ist der Redeanteil der Kinder in dieser Klasse während der Ganzklassenarbeit etwa identisch mit demjenigen der Lehrperson. Es ist nun spannend zu erforschen, mit welchen Fragekategorien die Lehrerin die Kinder zum Sprechen ermutigen und herausfordern konnte. Diese Zusammenhänge werden im Kapitel 4.1.3 aufgezeigt. Allenfalls veranlasste auch die Art und Weise des Korrekturverhaltens die Kinder zu ausführlichen Schilderungen, da bei Unklarheiten nachgefragt wurde. Dieses Vorgehen ist, wie Weis (2013) schreibt, gewinnbringender, als die Korrektur selbst vorzunehmen. Es wird obendrein ersichtlich, dass nicht die Quantität über die Qualität der Sprachförderung entscheidet. In der Partnerarbeit, bei welcher wie aus der Abbildung 12 hervorgeht, nur ein Auslöser, die Aufgabenstellung, verantwortlich für den Sprachgebrauch ist, wird die Sprache aber dennoch aktiv gebraucht und gefördert. Die Kinder sind in ein reges Gespräch verwickelt. Die

Aufgabenstellung, nach Verboom (2011b) eine Problemaufgabe, veranlasst die Kinder zum Diskutieren und zur gemeinsamen Lösungssuche.

Zusammenfassende Beantwortung der Unterfrage (4)

In den einzelnen Klassen werden die Sprachfördersequenzen auf unterschiedliche Art und Weise ausgelöst. Gemeinsam in allen drei Klassen wird das Frageverhalten der Lehrperson häufig dazu verwendet, die Kinder zu differenzierten Äusserungen zu motivieren. Dabei werden nebst geschlossenen auch offene Fragestellungen verwendet. Nebst dieser Hauptkategorie spielt die Aufgabenstellung eine bedeutsame Rolle, um die Gruppenmitglieder in einen aktiven Austausch zu bringen.

Prozess der Sprachförderung

Bei der Auswertung entlang der Hauptkategorien des Prozesses wird erforscht, wie die Sprachhandlung aufrecht erhalten und angeregt werden kann. Dies sind die zentralen Inhalte der Unterfragen (5). Da es sich dabei lediglich um die drei Hauptkategorien „materielle Unterstützung“, „Korrektur durch Lehrperson“ und „persönliche Unterstützung der Lehrperson“ handelt, wird auf grafische Darstellungen verzichtet. Im Gegenzug aber werden die jeweiligen Unterkategorien genauer beschrieben, da sie zusätzliche wichtige Informationen enthalten, wie dieser Prozess vonstatten geht.

Klasse Müller Prozess der Sprachförderung

Beschreibung

In der Ganzklassenarbeit werden alle drei Hauptkategorien genutzt. Die Lehrperson korrigiert, unterstützt die Kinder beim Ausformulieren und hält ihnen, mit Hilfe eines Spielwürfels, Material für die Aufgabenbearbeitung bereit. Gleichzeitig dient diese materielle Unterstützung auch als sprachliche Hilfestellung. Während der Einzelarbeit nimmt die Lehrerin oftmals Korrekturen der Lernenden vor. Die Unterkategorie „Selbstkorrektur“ kommt dabei nur einmal vor. Die anderen Male nennt sie ein ähnliches Beispiel, wiederholt alleinig die Aufgabenstellung oder gibt einen Hinweis, welcher zur Lösungsfindung beitragen sollte. Persönliche Unterstützung erhalten die Kinder, indem nach ihren Vorgehensweisen gefragt wird, was in der Unterkategorie „Nachfragen“ enthalten ist. Als materielle Unterstützung dient der Klasse didaktisches Hilfsmaterial, hierbei der Abaco.

In der Partnerarbeit werden die Zweierteams nicht von der Lehrperson begleitet. Dort dienen ihnen die notierten Rechenaufgaben, um mit dem Partner ins Gespräch zu kommen.

Interpretation

Das Korrekturverhalten der Lehrperson steuert zur Sprachförderung bei. Indem sie nicht selbst den Fehler korrigiert, sondern mittels nachfragen (vgl. Weis, 2013), eigenem Beispiel oder schlicht der Aufgabenwiederholung die Korrektur vornimmt, wird der Lernende zum selbstständigen Nachdenken angeregt und formuliert die Lösung erneut. Oftmals genügt ein kleiner Impuls und die Kinder erkennen den Fehler von selbst. In der Klasse wird den Kindern häufig didaktisches Material zur Hilfe gestellt. Es nützt den Lernenden aber nicht nur zur Aufgabenbearbeitung, sondern auch zur Versprachlichung ihrer Handlung und zur Ergebnispräsentation. Ein weiterer Schritt wäre, wie Söbbeke und Nührenböcker (2016) schreiben, das Anschauungsmittel zur Beschreibung und Reflexion von arithmetischen Beziehungen einer Aufgabe zu nutzen.

Klasse Schütz Prozess der Sprachförderung

Beschreibung

In dieser Klasse wird das Sprachhandeln hauptsächlich im Klassenunterricht begleitet. Da werden die Kinder persönlich von der Lehrerin unterstützt, indem sie bei Unklarheiten oder gewünschten Präzisierungen und Wiederholungen nachfragt. Korrekturen werden vor allem durch andere Kinder der Klasse vorgenommen oder die Lehrperson nennt die korrekte Lösung. Als materielle Unterstützungshilfen dienen den Kindern Beispiele aus dem Mathematikbuch oder die gezeichneten geometrischen Formen. In den Phasen der Einzel- und Partnerarbeit kommen diese drei Hauptkategorien ebenfalls vor, nur fällt deren Auftreten geringer aus.

Interpretation

Wie aus dem vorhergehenden Kapitel resultiert, ist der Redeanteil der Schülerinnen und Schüler in der Ganzklassenarbeit relativ gering. Eine weitere mögliche Begründung hierfür könnte das Korrekturverhalten der Lehrperson sein. Indem ein anderes Kind oder die Lehrperson die Korrekturen eines Lernenden ausführen, werden diese Sprachhandlungen abrupt beendet. Bei der Partnerarbeit bräuchten einzelne Zweierteams allenfalls noch vermehrt die persönliche Unterstützung der Lehrperson, indem diese, wie Hartkins (2011) beschreibt, die Gruppen mit gezielten Fragen und Impulsen zum Sprechen ermutigt und animiert. Dadurch könnte sich der Redeanteil der Lernenden in dieser Sozialform gegebenenfalls steigern.

Klasse Schaan Prozess der Sprachförderung

Beschreibung

Auffallend oft wird hier im Ganzklassenverband die Sprache mittels persönlicher Unterstützung gefördert. Dabei wird die Unterkategorie des „Nachfragens“ am häufigsten eingesetzt. Dieses Nachfragen tritt dabei in Form einer Aufforderung seitens der Lehrperson zur Konkretisierung, Wiederholung oder Umformulierung der Antwort durch den Lernenden auf. Die Unterkategorie „Wiederholung in anderen Worten“ wird insgesamt nur zweimal verwendet. Die Hauptkategorie der Korrektur kommt verhältnismässig selten vor. Einmal bedient sich die Lehrerin dabei der Expansion und das andere Mal wird die Unterkategorie „Wiederholung der Aufgabenstellung“ angewendet. Während der Einzel- und Partnerarbeit werden die drei Hauptkategorien ebenfalls genutzt, jedoch seltener. Die Lehrperson unterstützt die Kinder dabei nur punktuell.

Interpretation

Nebst dem Frageverhalten der Lehrperson könnte die persönliche Unterstützung während der Sprachhandlung entscheidend dazu beigetragen haben, den Redeanteil der Schülerinnen und Schüler im Ganzklassenverband so hoch zu halten. Dabei wird vorrangig die Unterkategorie des Nachfragens benutzt. Die Kinder werden nämlich aufgefordert, ihre Ideen erneut in anderen Worten wiederzugeben oder zu präzisieren. Die Zweiergruppen erhalten von der Lehrperson die nötige Unterstützung und Impulse, um mit ihrem Partner in ein reges Gespräch zu treten und gemeinsam eine Lösung zu finden. Diese punktuelle Unterstützung während der Partner- und Einzelarbeit benötigt ein feines, sensibles Gespür der Lehrperson für das Bedürfnis der Lernenden. Sie erkennt, wann einzelne Kinder

oder Gruppen ihre Zuwendung und Inputs benötigen und wann diese aber in ihrer emsigen Arbeit nicht unterbrochen werden sollten.

Zusammenfassende Beantwortung der Unterfrage (5)

Aus den Ergebnissen resultiert klar, dass ein Nachfragen seitens der Lehrperson dazu beiträgt, den Sprachprozess aufrecht zu erhalten und die Kinder zu Präzisierungen oder Schilderungen ihrer Vorgehensweise anregt. Diese personelle Unterstützung kann obendrein helfen, einen regen Austausch in Partnerarbeit zu ermöglichen und ein gemeinsames Nachdenken über eine Aufgabenstellung zu begünstigen. Ein Korrekturverhalten, welches auf ein selbstständiges Überdenken abzielt, wirkt sich zusätzlich positiv auf das Sprechverhalten der Lernenden aus.

4.1.3 Analyse der Zusammenhänge zwischen Kategorien

Um nachstehende Unterfragen (6) aufzeigen zu können, werden die einzelnen Kategorien in Wechselwirkung zueinander betrachtet und analysiert.

Wie reagieren die Lernenden auf die unterschiedlichen Förderansätze?

Welche Methoden eignen sich besonders gut, um den Redeanteil der Kinder zu erhöhen?

Hierfür werden die Auswertungstabellen als Hilfe beigezogen (siehe Anhang D-F). Die Spalte der Reaktionen und Handlungen der Lernenden wurden dabei differenziert studiert. Sequenzen, mit einer hohen Sprachaktivität und somit auch einer intensiven Sprachförderung, wurden dunkelblau markiert. Kriterien für eine angeregte Sprachnutzung sind:

- Die Kinder formulieren ihre Ideen, Gedankenwege, Unklarheiten, Fragen, Feststellungen, Erklärungen und Vorgehensweisen aus.
- Sie vertreten ihre Sichtweise und Vorgehensweise argumentativ.
- Sie treten mit ihrem Gegenüber in ein Gespräch über die Mathematik.
- Die Lernenden nutzen die Sprache intensiv und ihr Redeanteil ist hoch.

Um die Unterfragen beantworten zu können, wurden daraufhin die dunkelblau markierten Sequenzen detailliert betrachtet. Auslöser, die eine intensive Sprachnutzung begünstigen, werden, wie es Kuckartz (2011) beschreibt, mit anderen Hauptkategorien in Verbindung gebracht, beschrieben und interpretiert (vgl. Kuckartz, 2011, S. 95). Es wird dabei zunächst eine Hauptkategorie der „Auslöser“ mit einer Hauptkategorie der „Reaktionen und Handlungen der Lernenden“ in Verbindung gebracht. Allenfalls wird der Zusammenhang noch auf die Kategorie des „Prozesses“ oder die des „Endes“ erweitert. Damit die Beschreibung der Zusammenhänge und die möglichen Interpretationen dazu für den Leser verständlich sind, werden diese Verbindungen und Sequenzen an einem konkreten Beispiel exemplarisch dargestellt. Die Analyse der Zusammenhänge zwischen den Kategorien wird zusätzlich grafisch dargestellt. Die Auslöser werden in blau, die Reaktionen und Handlungen der Lernenden in grün, der Prozess in orange und das Ende in rot markiert. Die gestrichelte Linie symbolisiert die Verbindung der einzelnen Kategorien miteinander. Mögliche Zusammenhänge zwischen ihnen und Interpretationen werden aufgezeigt. Dabei stehen die Korrelationen zwischen den Auslösern und den Reaktionen und Handlungen der Lernenden im Mittelpunkt, was mittels fettgedruckter Linie verdeutlicht wird.

Tabelle 7: Darstellung der Zusammenhänge zwischen den Kategorien

Die Auslöser, die häufig in den Lektionen vorkamen und eine intensive Auseinandersetzung mit der Sprache ermöglichten, werden nun anhand eines exemplarischen Beispiels aus einer der drei Klassen umfassend aufgeführt. Kriterium für die Auswahl war die Widerspiegelung einer bezeichnenden Gegebenheit. Zu Beginn, um einen Überblick über die Situation zu verschaffen, wird diese mit Hilfe der obenstehenden Skizze visualisiert, gefolgt von der Schilderung der Sachlage mit den entsprechenden Zeitverweisen auf die Videoaufnahme. Im Anschluss werden die Zusammenhänge zwischen den Kategorien und die daraus resultierenden Interpretationen dargestellt. Zum Schluss werden die Zeitanlagen von vergleichbaren Beispielen aus den Unterrichtsbeobachtungen aufgelistet.

Auslöser: Aufgabe

Um den Auslöser der Aufgabe und dessen Zusammenhänge zwischen den Kategorien mit einem Beispiel zu untermalen, folgt ein Exempel aus der Klasse von Frau Müller (siehe Anhang G).

Tabelle 8: Auslöser: Aufgabe

Situationsskizze

Exemplarisches Beispiel

Auf der Videoaufnahme wird bei 9:26 die **offene Aufgabe** erläutert. Die Kinder müssen Plus und Minusrechnungen ins Zahlenalbum schreiben. Multiplikations- und Divisionsaufgaben sind ebenfalls erlaubt. Sie dürfen zusätzlich die **Spielwürfel** nutzen, um eine Rechnung zu würfeln. Im Kreis wird die Aufgabenstellung besprochen und mögliche **Lösungen** werden genannt (10:13/11:24/13:26/14:55). Es wird zusätzlich noch ein **Beispiel** zu einer Würfelaufgabe gemacht (12:43). Die Lehrperson **fragt nach** der Lösungsfindung und ein Mädchen **begründet** ihre Lösung (12:56). Am Platz beginnen viele Kinder **laut an zu denken** (18:10). Zwei Mädchen lösen die Aufgabenstellung zu zweit. Das eine Kind **nimmt** dabei **Bezug** auf die gestellte Aufgabe der Partnerin und führt diese auf dem Abaco aus (19:45). Das **didaktische Darstellungsmaterial (Abaco)** begleitet sie dabei beim Sprechen. Zwei Knaben suchen gemeinsam nach schwierigen Rechnungen (21:06). Während die Gruppe die Aufgabe bearbeitet, unterstützt die Lehrerin einzelne Kinder. **Korrekturen** nimmt sie vor, indem sie ihnen **Hinweise** zur Lösungsfindung gibt, wie beispielsweise den Abaco als Hilfsmittel zu benutzen (18:33), **fragt** bei Un-

klarheiten nach (19:00), wiederholt dabei die Aufgabenstellung (19:11) oder formuliert ein passendes Beispiel (21:40). Der Schüler beginnt dadurch laut zu denken und schildert seine Vorgehensweise (19:38). Nach Beendigung des Auftrages lobt die Lehrperson die Kinder oftmals (21:18/ 21:36).

Beschreibung der Zusammenhänge

Der erste Teil nach der Aufgabenstellung erfolgt im Klassenunterricht. Dabei werden einige Beispiele zur Aufgabe gemeinsam gelöst und die Kinder nennen Lösungen. Falls sie von der Lehrperson dazu aufgefordert werden, erklären und begründen sie diese. Im zweiten Teil arbeiten die Kinder selbstständig am Platz. Die Aufgabenstellung motiviert die Lernenden, die Aufgabe gemeinsam zu lösen und zu besprechen. Dadurch entstehen verschiedene Zweiergespräche. Als die Lehrerin die Kinder einzeln unterstützt und sie nach deren Vorgehensweise fragt, folgt darauf eine Erklärung des Lernenden. Ebenso fordert das Korrekturverhalten der Lehrerin die Kinder zum Sprechen heraus. Das Nachfragen und die Korrektur der Lehrperson könnten auch als mögliche Auslöser für die Sprache angesehen werden, da sie aber auf der Aufgabenstellung beruhen und aus dieser heraus resultieren, werden sie dem Prozess zugeordnet.

Interpretationen

Nach einer Erklärung muss die Lehrperson explizit fragen, ansonsten bleibt es schlicht bei der Lösungsnennung. Die offene Aufgabestellung motiviert die Kinder, sich zu zweit darüber auszutauschen. Sie können dabei die Aufgabe auf der für sie passenden Schwierigkeitsstufe bearbeiten. Offene Aufgaben regen zu gemeinsamen Gesprächen an und initiieren dadurch auch den Sprachgebrauch. Falls die Aufgabe aber zuerst in Einzelarbeit bearbeitet werden sollte, wäre die Anwendung der kooperativen Lernform „Ich-du-wir“ sinnvoll, welche in Kapitel 2.4 detailliert beschrieben wird. Bei dieser Methode werden die Kinder aufgefordert, sich zunächst alleine mit der Aufgabenstellung zu befassen, und sich erst danach zu zweit und dann in einer Gruppe darüber auszutauschen. Korrekturverhalten, welches darauf beruht, das Kind bei der Lösungsfindung zu unterstützen, fordert das Kind heraus, Erklärungen und Begründungen zu formulieren.

Weitere Beispiele

Das ausführlich beschriebene Beispiel stellt ein typisches Exempel für den Auslöser „Aufgabe“ dar. In den anderen Unterrichtsbeobachtungen trat dieser Auslöser ebenfalls auf. Da es den Umfang der Arbeit überschreiten würde, jeder in dieser Ausführung darzustellen, es aber dennoch von Interesse ist, diese Beispiele zu kennen, werden die entsprechenden Videoausschnitte mit dazugehöriger Zeitangabe notiert.

Lektion Schaan (siehe Anhang H):

Schätzungsaufgabe (2:48)/ Problemaufgabe1 (5:35)/ Problemaufgabe 2 (17:02)

Lektion Schütz (siehe Anhang I):

Offene Aufgabe (08:50)

Auslöser: Offene Frage der Lehrperson

Für diesen Auslöser wurde ein Beispiel aus der Klasse von Frau Schaan ausgewählt.

Tabelle 9: Auslöser: Offene Frage der Lehrperson

Situationsskizze

Exemplarisches Beispiel

Nachdem die Kinder die Aufgabenstellung in Zweiertteams bearbeitet haben, findet die gemeinsame Besprechung im Kreis statt. Die Lehrperson löst das Gruppengespräch mit der **Frage** nach ihren **Überlegungen** (11:21) aus. Sie ruft ein Kind auf und weist es darauf hin, sein **Vorgehen** zu erklären (11:27). Das Mädchen beschreibt ihre **Verfahrensweise** (11:29). Daraufhin **fragt** die Lehrperson gleich **nach** einer weiteren Erklärung ihrer Strategie (11:33). Die Schülerin wird dadurch zu einer **Konkretisierung** aufgefordert (11:47). Frau Schaan schliesst diesen Sprachprozess mit einer **Bestätigung** ab (11:58).

Beschreibung der Zusammenhänge

Die offene Fragestellung leitet die Gruppe dazu an, eine ausführliche Antwort zu geben. Die Lösung als Antwort genügt hierfür nicht, das Vorgehen und der Prozess stehen im Vordergrund. Die Sprache wird intensiv gebraucht und dient als elementares Medium im Austausch. Nachdem die Schülerin geantwortet hat, fragt die Lehrperson nach, um mehr über ihre Strategie zu erfahren. Dabei wird sie herausgefordert, ihre Ausführungen zu präzisieren. Der Schluss erfolgt durch die Lehrperson mittels einer Bestätigung.

Interpretationen

Das Fragenstellen wurde, als sehr häufig in Erscheinung tretenden Auslöser ausgewertet (siehe Kapitel 4.1.2). Solche Sequenzen sind relativ kurz und ihre Übergänge fließend. Dies kann mitunter ein Grund für deren hohe Anzahl in der Auswertung sein. Offene Fragen werden von den Lehrpersonen jedoch deutlich weniger verwendet, als geschlossene Fragen. Offene Fragen sind im Hinblick auf eine Förderung der Sprache im Mathematikunterricht jedoch höchst relevant, da die Kinder herausgefordert werden, ihre Denk- und Handlungsweise den anderen Mitschülerinnen und Mitschülern verständlich wiederzugeben. Unter Verwendung von solchen Fragestellungen bekommen die Kinder die Gelegenheit, ihre Gedankengänge, Begründungen und Ideen zu versprachlichen. Diese Kompetenzen werden im Lehrplan 21 vermehrt eingefordert, müssen aber gelernt werden (siehe Kapitel 2.1). Die Rückmeldungen der Gruppenmitglieder und der Lehrperson sind in diesem Sprachprozess sehr bedeutsam. Sie sollten nachfragen, wenn sie die Ausführungen nicht nachvollziehen können, eine Präzisierung oder eine erneute Schilderung benötigen. Sowohl die Lehrperson wie auch die Lernenden müssen die Geduld aufbringen, das Gegenüber verstehen zu wollen. Dazu gehört in erster Linie das erzählende Kind aussprechen zu lassen und versuchen, an dessen Gedankengänge anzuknüpfen.

Weitere Beispiele

Klasse Schaan (siehe Anhang H):

Irritation (12:00)/ Vorgehen (13:51)/ Entdeckungen (25:11)

Klasse Schaan (siehe Anhang J):

Überlegung (00:52)/ Vorgehen (1:26)/

Klasse Schaan (siehe Anhang K):

Vorgehen (3:09)

Klasse Müller (siehe Anhang G):

Begründung (12:56)

Klasse Schütz (siehe Anhang I):

Erklärung eines Fachbegriffs (00:34), Begründung (1:00), Erklärung eines Fachbegriffs (16:50)

Auslöser: Hinweis/Frage eines Lernenden

Nicht jeder Hinweis und jede Frage der Lernenden löste automatisch einen intensiven Sprachgebrauch aus. Es wurden auch knappe Fragen an die Lehrperson oder an den Sitznachbarn gerichtet, die es bloss mit einem ja oder nein zu beantworten gab. Dieses Kapitel bezieht sich lediglich auf Hinweise und Fragen der Lernenden, die einen eifrigen Sprachgebrauch begünstigen. Das folgende Beispiel wurde in der Klasse von Frau Schütz beobachtet (siehe Anhang I).

Tabelle 10: Auslöser: Hinweis/Frage eines Lernenden

Situationsskizze

Exemplarisches Beispiel

Die Schülerin hat eine **Frage** zum Arbeitsauftrag. Sie liest die Aufgabe der Lehrerin vor (27:44) und fasst sie in eigenen Worten zusammen (27:55). Die Lehrperson **fragt nach**, was genau die Unklarheit ist (28:05). Die Schülerin beschreibt ihre nächsten **Arbeitsschritte** (28:06) in Form einer Frage. Frau Schütz bestätigt ihr Vorgehen, indem sie **mit dem Kopf nickt** (28:18).

Beschreibung der Zusammenhänge

Die Schülerin versteht die Aufgabenstellung nicht. Ihre Reaktion darauf ist, dass sie der Lehrerin schildert, was ihrer Auffassung nach der Auftrag beinhaltet. Damit die Lehrperson weiterhelfen kann, muss ihr die zu klärende Frage verständlich sein. Aufgrund dessen fragt sie nach, wodurch die Schülerin zur Konkretisierung ihrer Fragestellung angeregt wird. Die notierte Aufgabenstellung im Mathematikbuch dient ihr dabei als Unterstützung zur Ausformulierung. Nach Beantwortung der Frage wird diese Sequenz mittels einer Bestätigung der Lehrerin abgeschlossen.

Interpretationen

Das Kind besitzt die Intention, eine Unklarheit zu beseitigen. Hierfür muss es sich erstmals überlegen, wie es die Frage formulieren möchte. Die Herausforderung dabei ist, die Frage in verständlicher Wei-

se zu kommunizieren. Für viele Kinder stellt es nämlich eine Schwierigkeit dar, in Worte zu fassen, was nicht verstanden wurde oder aber auch zu schildern, was verstanden wurde. Indem die Lehrperson nachfragt und eine Präzisierung verlangt, macht sich das Kind erneut Gedanken über die konkrete Frage und deren Ausformulierung. Es war zu beobachten, dass die Kinder oftmals einzig das Bedürfnis haben, das Verstandene mitzuteilen, um durch diese Versprachlichung die eigenen Gedanken sortieren zu können und sich selbst darüber klar zu werden, was die nächsten Arbeitsschritte beinhalten. Winter (2002) erwähnt hierzu das Phänomen „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ (S. 4), welches Heinrich von Kleist in seinem Aufsatz detailliert beschreibt. Die Lehrperson übernimmt in solch einer Situation „die anregende Bedeutung des aufmerksamen, sich einfühlenden Gegenübers...“ (ebd.). Den Ausführungen des Kindes wird Beachtung geschenkt und es wird ernst genommen. Die Bestätigung am Ende der Schilderungen stärkt das Kind im persönlichen Vorgehen.

Weitere Beispiele

Klasse Müller (siehe Anhang G):

Frage eines Lernenden (7:00)

Klasse Schaan (siehe Anhang J):

Frage eines Lernenden (00:41)

Auslöser: Diskussion über Lösung/Antwort von Lernenden

Sobald es zu Irritationen oder Unstimmigkeiten kommt, wird Sprache genutzt, um seine Argumente dem Gegenüber überzeugend präsentieren zu können. Eine solche Szene ereignete sich in der Klasse von Frau Schaan (siehe Anhang H).

Tabelle 11: Auslöser: Diskussion über Lösung/Antwort von Lernenden

Situationsskizze

Exemplarisches Beispiel

Die Lehrerin nennt die verschiedenen Schätzungen der Kinder. Dabei betont sie den Minimal- sowie den Maximalwert (3:25). Der **Maximalwert** der Schätzung löst bei einem Knaben Verwirrung aus. Er nennt seine **Schätzung** (3:42) und **begründet**, warum der Maximalwert für ihn unrealistisch ist. Die Lehrerin fasst seine Argumentation zusammen (3:52). Diese **Zusammenfassung** unterbreitet sie der Gruppe und kriegt dafür durchgängige Zustimmung.

Beschreibung der Zusammenhänge

Die Antwort eines Gruppenmitglieds veranlasst einen Schüler dazu, seine Unstimmigkeit darüber zu begründen und nennt darauf seine, plausible Antwort. Er nimmt dabei Bezug auf die Lösung seines

Mitlernenden. Frau Schaan fasst seine Begründung zusammen und lässt diese von der Gruppe einstimmig bestätigen.

Interpretation

Einigkeit im Mathematikunterricht ist nicht stets erstrebenswert, insbesondere nicht im Hinblick auf die Förderung der Sprachkompetenz im Mathematikunterricht. Es sind nämlich Differenzen und Widersprüchlichkeiten, die zum Argumentieren anregen und eine gezielte Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten ermöglichen. Dadurch erweitern die Schülerinnen und Schüler ihren Wortschatz und bauen ihre Ausdrucksweise aus. Die Sprachaktivität ist in solchen Situationen relativ hoch. Zudem müssen sie sich gegenseitig zuhören, konzentriert den Erklärungen folgen, um aufeinander Bezug nehmen zu können. Sie lernen zugleich andere Sichtweisen nachzuvollziehen und diese mit der eigenen zu vergleichen. Diese Kompetenz muss, wie in Kapitel 2.3.1 dargelegt, geübt werden. Des Weiteren ist „Erforschen und Argumentieren“ als ein Handlungsaspekt im Lehrplan 21 verankert (siehe Kapitel 2.1).

Weitere Beispiele

Klasse Müller (siehe Anhang G):

Ergebnispräsentation (34:00)

Klasse Schütz (siehe Anhang I):

Benennung der Vielecke (17:26)

Auslöser: Materielle Unterstützung

Der Abaco als didaktisches Hilfsmaterial animierte in der Klasse von Frau Müller einzelne Kinder dazu, ihre Handlung, in Form eines Selbstgesprächs zu begleiten. In der Situationsskizze fehlen der Prozess und das Ende, da sie in der Arbeitsform der Stillarbeit entfallen. Zudem gibt es keine weiteren Beispiele, da dieses Phänomen ausschliesslich in dieser Klasse festgestellt wurde.

Tabelle 12: Auslöser: Materielle Unterstützung

Situationsskizze

Auslöser ----- **Reaktionen und Handlungen der Lernenden**

Materielle Unterstützung ----- **Selbstgespräch**

- didaktisches Darstellungsmaterial

Exemplarisches Beispiel

Nachdem die Lehrperson den Auftrag erteilt (3:14), lösen die Kinder die Aufgabe in Einzelarbeit. Der Auftrag besteht darin, Minusrechnungen der Einsminuseins-Tabelle auszurechnen. Frau Müller macht die Kinder darauf aufmerksam den **Abaco** als **Hilfsmittel** zu benutzen (3:49). Einige Kinder machen davon Gebrauch. Beim Lösen der Rechnungen mit Hilfe des Abacos führen einzelne Erstklasskinder ein **Selbstgespräch** über ihr Vorgehen (06:24). Bei der darauf folgenden Aufgabenstellung, beliebige Plus- und Minusrechnungen zu notieren, unterstützen erneut zwei Lernende ihre Handlungen am Abaco sprachlich (20:48).

Beschreibung der Zusammenhänge

Der Abaco initiiert bei einzelnen Kindern ein Selbstgespräch über ihre Verfahrensweise an diesem didaktischen Hilfsmaterial. Dabei denken sie laut und beschreiben ihre Vorgehensweise.

Interpretation

Der Nutzen des didaktischen Hilfsmaterials liegt nicht nur in der Veranschaulichung des mathematischen Gehalts, sondern kann die Kinder darüber hinaus anspornen, ihre Arbeitsschritte zu versprachlichen. Wie in Kapitel 2.3.2 ausgeführt, müssen insbesondere junge Kinder erstmals lernen, ihre Ideen und Vorgehensweisen anderen verständlich mitzuteilen. Das Selbstgespräch scheint hierfür eine nützliche Vorübung zu sein. Ferner ist die Sprachaktivität sehr hoch, da jedes Kind am Sprechen ist. Allenfalls fällt es einigen Kindern noch schwer, sich vor der ganzen Gruppe sprachlich auszudrücken. Selbstgespräche bieten ihnen die Gelegenheit, ihre sprachliche Ausdrucksweise in einem geschützten Rahmen zu trainieren. Die Haltung gegenüber dem didaktischen Hilfsmaterial scheint darüber hinaus noch entscheidend zu sein. Es sollte als ein unverzichtbares und hilfreiches Medium für die ganze Klasse angesehen werden und nicht nur als Hilfsmittel zur Unterstützung der Leistungsschwächeren.

5 Beantwortung der Hauptfragestellungen

In diesem Kapitel werden die eingangs formulierten Hauptfragen gestützt auf den Forschungsergebnissen und der erarbeiteten Fachliteratur beantwortet. Zudem wird an das Verständnis der Unterfragen angeknüpft, die im vorangehenden Kapitel beantwortet wurden.

Wie fördern die Unterstufenlehrpersonen der Schule den mündlichen Sprachgebrauch im Unterrichtsfach Mathematik?

Die drei Unterstufenlehrpersonen der Zürcher Schulgemeinde fördern den mündlichen Sprachgebrauch in der Mathematik hauptsächlich, indem sie den Kindern Fragen stellen. Dabei kommen vorrangig geschlossene Fragen zur Anwendung, die eine eher knappe Antwort verlangen. Gelegentlich aber werden auch offene Fragen gestellt, die eine differenziertere Ausformulierung hervorrufen. Die Sprache nimmt hierbei eine zentrale Funktion ein. Ein weiterer Auslöser für Sprachförderung, welcher in den Klassen oft eingesetzt wird, sind unterschiedliche Aufgabenstellungen. Die Sprachintensität hängt dabei stark vom Aufgabentyp ab. Es wurden einige offene Aufgaben gestellt. Solche entfachen aber nicht automatisch einen emsigen Austausch. Es benötigt hierfür Aufgabenstellungen, die eine Diskussion entfachen oder aber auch Unstimmigkeiten auslösen. Eine Problemaufgabe während einer Unterrichtslektion zeigte deutlich, wie die Kinder zu einem sprachlich intensiven Austausch über ihre Vorgehensweise angespornt werden können und dies, sowohl gemeinsam in der Klasse, wie auch in Zweierarbeit. Bei geschlossenen Aufgaben, die ebenfalls gestellt wurden, fehlt die nötige Materie zu einer Debatte. Die Lehrerinnen unterstützen die einzelnen Kinder oder die Zweiergruppen in ihrem sprachlichen Prozess, indem sie ihnen nötige Impulse geben. Diese Anregungen können in Form von Nachfragen über ihre Vorgehensweise, in Form einer Zusammenfassung der Aufgabenstellung oder in Form einer konkreten Arbeitsanleitung auftreten. Die Förderung der Sprache durch das Korrekturverhalten fällt unterschiedlich aus. Teils setzen die Lehrpersonen den Schwerpunkt auf eine Selbst-

korrektur oder eine Korrektur durch andere Lernende, was einer Sprachförderung des Kindes weniger zugute kommt. Anders aber bei Korrekturverhalten wie der Wiederholung der Aufgabenstellung, der Formulierung eines eigenen Beispiels oder der Nachfrage nach der Vorgehensweise. Dadurch bleibt die Aufmerksamkeit auf das Kind fokussiert und es wird herausgefordert, die Korrektur in eigenen Worten vorzunehmen.

Die Sprachförderprozesse treten während der Klassenarbeit, in Einzel- oder Partnerarbeit auf. Letztere zwei Sozialformen werden von den Lehrpersonen am meisten benutzt. Es zeigt sich, dass die Kinder nicht nur wie anzunehmen ist, in Partnerarbeit zum Sprechen motiviert werden können, sondern dies auch im Ganzklassenunterricht möglich ist. Dazu hat eine Lehrerin den Kindern offene Fragen über ihre Vorgehensweise und Denkprozesse gestellt. In Einzelarbeit nutzen die Lehrpersonen die Zeit, einzelne Kinder persönlich zu unterstützen.

Was gibt es für gewinnbringende Möglichkeiten, die Sprache im Mathematikunterricht zu fördern und wie könnte eine konkrete Umsetzung aussehen?

Effektive Massnahmen, um die Sprache im Mathematikunterricht zu fördern sind in Kapitel 4.1.3 dargestellt und begründet. Sie werden folglich aufgelistet. Zusätzlich wird aufgezeigt, wie eine praktische Realisierung dieser Massnahmen aussehen könnte.

- **Aufgabentyp:** Den Kindern sollen möglichst vielfältige Aufgaben angeboten werden, welche wie Schülke (2009) beschreibt, verschiedene Sichtweisen und Zugänge zulassen und dadurch Diskussionsstoff enthalten. Die daraus resultierenden mathematischen Diskurse können sich zu Beginn auf unterschiedliche Lösungswege beschränken und schrittweise ausgebaut werden und an Komplexität zunehmen. Das Zürcher Mathematiklehrmittel beinhaltet einen reichhaltigen Fundus an solchen Aufgaben (siehe Kapitel 2.4.2). Die mathematischen Gespräche darüber, müssen jedoch von der Lehrperson ausgelöst werden. Im Laufe der Zeit entsteht dadurch gegebenenfalls eine diskursive Haltung dem Mathematikunterricht gegenüber, in welchem der Lösungshergang ins Zentrum rückt, und die Kinder selbst im Stande sind, solche Gespräche hervorzurufen.
- **Offene Fragen der Lehrperson:** Offene Fragen leisten einen wichtigen Beitrag für eine Kommunikation über Mathematik und sind daher von essentieller Bedeutung. Die Lehrperson könnte einen Fragekatalog mit zahlreichen offenen Fragen, wie sie in Kapitel 6.4 oder auf dem Titelblatt aufgelistet sind, zusammenstellen. Ziel jeder Mathematiklektion wäre, mindestens drei davon den Kindern gestellt zu haben.
- **Hinweis/Frage eines Lernenden:** Es ist wichtig, die Fragen und Hinweise der Kinder ernst zu nehmen, ihnen konzentriert zuzuhören und sie verstehen zu wollen. Wie Winter (2002) aufzeigt, stellt diese „Möglichkeit, die eigenen Gedankengänge zu mathematischen Zusammenhängen mit den eigenen sprachlichen Mitteln zu artikulieren und zu erleben, wie sie von einem aufmerksamen Zuhörer ernst genommen werden ... einen wesentlichen Schritt auf dem Weg zum Verständnis dar“ (S. 5). Sind die Formulierungen des Lernenden unklar, sollten die Lehrperson und die Gruppenmitglieder nachfragen oder um eine Präzisierung bitten.
- **Diskussion über die Lösung/Antwort eines Lernenden:** Die Antworten der Kinder geben willkommenen Anlass zu Diskussionen. Solche Gelegenheiten gilt es wahrzunehmen, da sie Lernprozesse

se herbeiführen. Ein Korrekturverhalten, welches die Kinder unterstützt, die eigene Vorgehensweise zu überprüfen ist sehr förderlich. Hierbei könnte erneut der Fragekatalog mit den offenen Fragen als Hilfe beigezogen werden.

- **Materielle Unterstützung:** Den Lernenden kann das didaktische Hilfsmaterial zusätzlich als Unterstützung in der Versprachlichung dienen und deren Gebrauch kann ihnen empfohlen werden. Forschermittel, wie sie Söbbeke und Nührenböcker (2016) erwähnen, könnten der Klasse zur Verfügung gestellt werden, um ihre Aussagen zu begleiten. Zudem könnten Gerüste mit vorgegebenen Wörtern oder Satzmustern benutzt werden und Wortschatzspiele zu unterschiedlichen Themen der Unterstufe eingesetzt werden.

Wo könnte eine Sprachförderung der drei Klassen im Mathematikunterricht ansetzen?

Die drei Klassen sind im Hinblick auf den mündlichen Sprachgebrauch unterschiedlich weit. Daher setzt die individuelle Förderung an verschiedenen Punkten an. Dennoch können Aussagen über mögliche Inhalte einer Sprachförderung gemacht werden. Wie aus den Ergebnissen hervorgeht, sind offene Fragen für einen intensiven mündlichen Sprachgebrauch unentbehrlich. Ein möglicher Schwerpunkt aller drei Klassen könnte somit auf die Verwendung von offenen Fragen zu liegen kommen. Instruktionsphasen der Lehrperson sollten möglichst kurz gehalten oder können je nach Alter und Kenntnis einem Mitlernenden übergeben werden. Diese Verantwortungsübernahme gibt ihm die Möglichkeit, das Verstandene in eigenen Worten zu erläutern. Kleinschrittige Gesprächsführung sollte durch eine offene Gesprächshaltung ersetzt werden. Jede Lehrperson könnte einen persönlichen Fragekatalog mit offenen Fragen zusammenstellen, welcher in jeder Mathematiklektion zum Einsatz kommt. Die eigenständige Ausformulierung dieser Fragen und die Befassung damit, verhelfen bereits zur Verinnerlichung dieses Frageverhaltens. Ein klares Entwicklungspotenzial hinsichtlich der Sprachförderung in allen drei Klassen ist der Einsatz von sprachlichen Unterstützungshilfen, wie Gerüste mit vorgegebenen Wörtern oder Satzmustern oder das Kennzeichnen von wichtigen Informationen und Entdeckungen mittels Pfeilen oder Leuchtstift. Diese werden bis zum jetzigen Zeitpunkt in keiner der Klassen verwendet. Selbstverständlich gilt es auch die anderen in Kapitel 4.1.3 aufgelisteten effektiven Massnahmen zu berücksichtigen. Die vorgeschlagene Förderung stellt einen möglichen Anfang dar. Dabei wird die Aufmerksamkeit zunächst auf zwei Methoden ausgerichtet: auf eine sehr grundlegende in der Thematik des mündlichen Sprachgebrauchs (offene Fragen der Lehrperson) und auf eine, die bis anhin sehr selten in der Unterrichtspraxis anzutreffen ist (materielle Unterstützung in Form von Markierungen oder sprachlicher Unterstützung). Sukzessive oder aber auch parallel dazu, können die anderen Ansätze integriert werden.

Diese Förderung beinhaltet aber weit aus mehr, als ein rigides Berücksichtigen dieser Punkte. Aus dieser Förderung entwickelt sich eine Haltung dem Mathematikunterricht gegenüber, in welchem die Sprache als ein notwendiges Werkzeug dient, welches durch die Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten ständig ausgefeilt und weiterentwickelt wird (vgl. Leisen, 2011, S. 156).

Neue Fragen, die sich innerhalb des Forschungsprozesses ergeben haben, werden in Kapitel 6.3 aufgezeigt.

6 Reflexion und Schlussfolgerungen

Im Schlusskapitel werden die Ergebnisse und das methodische Vorgehen kritisch reflektiert und evaluiert. Anschliessend werden die gewonnenen Erkenntnisse geschildert. Mit den Konsequenzen und den Schlussfolgerungen für die pädagogische Praxis wird die Masterthese beendet.

6.1 Reflexion und Evaluation der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden der Stellenwert der Ergebnisse und deren Aussagekraft diskutiert, mit der Fachliteratur in Beziehung gebracht und kritisch reflektiert.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass die Lernenden Gelegenheit bekommen, sich über mathematische Inhalte auszudrücken und dadurch eine Sprache in der Mathematik entwickeln und aufbauen können. Die Redeanteile der Lernenden gegenüber den Redeanteilen der Lehrpersonen sind oftmals ausgeglichen. Es erwies sich aber als schwierig, die Redeanteile der einzelnen Parteien präzise bestimmen zu können, da sich diese teils überschneiden oder Sekundenbruchteile ausmachten. In solchen Fällen wurden ungefähre Zeiten bestimmt. Ziel war einen Gesamtüberblick über die Redeanteile zu erhalten, eine minutiöse Auswertung wurde nicht angestrebt. Das Ergebnis muss jedoch kritisch unter folgendem Aspekt betrachtet werden. Die Gesamtzeit der Redeanteile der Lernenden gilt nicht für jedes einzelne Gruppenmitglied, sondern setzt sich aus deren Gesamtsumme zusammen. Bei Klassenarbeit ist meistens nur ein Kind am Sprechen, während sich in Partnerarbeit mehrere Kinder gleichzeitig äussern können. Dieser Kriterienpunkt erlangt zudem an Bedeutung, wenn die Redeanteile mit den Sozialformen in Beziehung gesetzt werden. Sowohl bei Partnerarbeit als auch im Ganzklassenunterricht können die Lernenden sich mit einer mathematische Aufgabenstellung auseinandersetzen, nur führen in Partnerarbeit mehrere Kinder gleichzeitig diese Diskussion, was zu einer deutlich höheren Intensität führt. Diese Intensität konnte bei der Auswertung nicht berücksichtigt oder gemessen werden. Daher sollte der Partnerarbeit hinsichtlich dieser Auswertung mehr Gewicht gegeben werden. Jedoch kann auch in dieser Sozialform die Sprachaktivität variieren. Die Kinder scheinen in diesem Setting motiviert für einen Austausch zu sein. Jedoch benötigt es hierzu eine Aufgabenstellung, die eine Diskussion, ein Gespräch über mögliche Vorgehensweisen und Ideen entfacht. Beinhaltet der Auftrag lediglich eine Ausführung, wird diese vom Partner bloss bestätigt und ein reger Austausch entfällt. Sobald es aber zu Unstimmigkeiten kommt, wird die Sprache intensiv genutzt. Das Kind möchte seinem Partner seine Sichtweise, seine Begründung nahe legen. Diese Argumentation und Erklärung benötigen eine differenzierte Sprache, um persönliche Ideen dem Lernpartner verständlich zu schildern. Gleichzeitig übt sich der andere Partner darin, fremde Ideen und Sichtweisen nachzuvollziehen (siehe Kapitel 2.4). Sich sprachlich über mathematische Inhalte zu äussern, trainieren sie ebenfalls, wenn sie auf einer falschen Fährte sind und fehlerhafte Annahmen machen. Das gemeinsame Medium ist nämlich auch hierbei die Sprache. Daher sollte die Lehrperson nicht gleich eingreifen und das Gespräch unterbinden, sondern lediglich nötige Impulse geben. Diese persönliche Unterstützung kam in der Klasse von Frau Schaan häufig vor und ist in der Auswertung im Prozess ersichtlich. Diese persönliche Unterstützung, häufig in Form von Nachfragen, hat den einzelnen Gruppen bedeutend geholfen, die Bearbeitung der Aufgabenstellung eigenständig fortsetzen zu können. Die Lehrerin hat dabei die nötigen Inputs geliefert. Im Gegensatz zur Partnerarbeit ist der Ganzklassenunterricht nicht per se spracharm oder lehrpersonenzentriert. Es hängt in hohem Masse davon ab, wie

die Lehrperson das Setting gestaltet. Werden Gespräche mittels offenen Fragen eröffnet, entsteht ein Austausch, in welchem sich die Kinder aktiv beteiligen und ebenfalls aufgefordert werden, sich aufeinander zu beziehen. Es wurden aber auch lehrpersonenzentrierte Instruktionsphasen beobachtet, die lange dauerten. Aus diesen entstand dann häufig eine kleinschrittige Gesprächsführung, die letzten Endes das alleinige Ziel verfolgte, die korrekte Lösung zu erfahren. In Bezug auf die Sprachförderung ist es jedoch erstrebenswert, einen Unterricht zu ermöglichen, welcher stärker auf die Mitwirkung der Kinder ausgerichtet ist und den Schwerpunkt auf die unterschiedlichen Vorgehensweisen setzt. Frau Schaan drückte dies wie folgt aus (16:20): „Jetzt haben wir über den Rechenweg gesprochen, doch was ist das Resultat? Wie endet die Geschichte?“ Die Lösung ist in solch einem Unterricht sekundär und die Förderung der Sprache ist, wie es Leisen (2011) nennt, fachbezogenes Sprachlernen. Erstaunt hat, dass die Sprache ebenfalls in Phasen der Einzelarbeit zum Einsatz kommt. Einleuchtend ist der Fakt, dass die Lehrperson während dieser Phase einzelne Kinder unterstützt. Hierfür kommen dieselben Mittel zum Einsatz wie in der Ganzklassenarbeit oder in der Partnerarbeit. Dabei wird, wie in Kapitel 4.1.3 detailliert beschrieben, die Sprache der Kinder intensiver gefordert, wenn ihnen offene Fragen, Fragen nach ihren Ideen und Vorgehensweisen, gestellt werden. In der ersten Klasse wurde zusätzlich ein spannendes Phänomen beobachtet: Einzelne Kinder begannen unter Einbezug des didaktischen Hilfsmittel „Abaco“ ihre Handlungsschritte laut zu versprachlichen. Diese Selbstgespräche wurden jedoch nur in der ersten Klasse beobachtet, was allenfalls auf das junge Alter der Kinder zurückzuführen ist. Eine weitere Erscheinung, die während der Einzelarbeit beobachtet wurde, ist die Entwicklung einer Partnerarbeit. Die Aufgabe motivierte die Lernenden der ersten Klasse, dem Kind nebenan die eigene Vorgehensweise und die Ergebnisse zu berichten. Diese natürliche Entstehung einer Partnerarbeit wurde in dieser Gruppe zugelassen und akzeptiert. Dadurch entstanden Situationen, in welchen die Kinder die Aufgabenstellung gemeinsam lösten, oder aber sich nur eine kurze Rückmeldung oder Bestätigung gaben. Dies sind jedoch Chancen, ihr sprachliches Repertoire zu verbessern. In einer anderen Klasse wurden die Kinder von der Lehrperson auf die Einzelarbeit hingewiesen, die jeder für sich alleine lösen muss. Diese Entscheidung kann nicht per se gut oder schlecht geheissen werden, sondern muss von der Lehrperson auf die Ziele hin abgewogen werden. Eine mögliche Alternative bietet beispielsweise die kooperative Lernform „Ich-du-wir“ (siehe Kapitel 2.4). Dabei müssen die Lernenden die Aufgabe zunächst selbstständig bearbeiten, bekommen im Anschluss daran aber die Möglichkeit sich in der Gruppe darüber auszutauschen. Ableitend aus diesen Ergebnissen wird die Bedeutsamkeit von guten Aufgaben deutlich. Diese sollten wie es Götze (2015) ausführt, einen Austausch ermöglichen und verschiedene Herangehensweisen zulassen. In der Auswertung fiel die Anzahl der Hauptkategorie „Aufgaben“ als mögliche Auslöser relativ klein aus. Grund hierfür ist, dass die Quantität nichts über die Qualität der Sprachförderung aussagt. Eine einzige Aufgabenstellung kann den mündlichen Sprachgebrauch in hohem Masse vorantreiben. Aufgrund dieses Aspekts, wurden die Auslöser, die eine hohe Sprachförderung begünstigen und somit qualitativ gehaltvoll sind, in separater Form in Kapitel 4.1.3 beschrieben. Zusätzlich wurden dort die Handlungen und Reaktionen der Lernenden detailliert dargelegt.

Aus den gesamten Ergebnissen der drei Unterrichtsbeobachtungen bilden sich jedoch keine allgemeingültigen Aussagen heraus. Wie Greve und Wentura beschreiben, ist es auch nicht zwingend die Absicht der wissenschaftlichen Beobachtung, Generalisierbarkeit anzuzielen (vgl. Greve & Wentura,

S. 54). Das Aufdecken und Erforschen der Zusammenhänge der Hauptkategorien und der Subkategorien und die intensive Befassung mit der Thematik steuern aber bestimmt einen massgeblichen Teil zur Sprachförderung im Mathematikunterricht bei und haben neue Erkenntnisse gebracht. Es ist zudem anzunehmen, dass sich diese Einsichten auch auf andere Schulstufen und Kinder transferieren lassen und ähnliches Verhalten produzieren.

6.2 Reflexion und Evaluation des methodischen Vorgehens

Dieses Kapitel der Methodenkritik stellt einer der letzten Schritte des gesamten Forschungsprozesses dar. Das forschungsmethodische Vorgehen bei empirischen Arbeiten, wie es in Kapitel 1.3 aufgeführt ist, wird nun kritisch in Bezug auf die Arbeit überprüft.

Recherche

Die empirische Arbeit begann mit der Suche nach passender Literatur. Da mich das Thema sehr interessierte, las ich viel darüber. Schon bald stellte ich fest, dass es reichlich Literatur dazu gibt und ich immer wieder auf neue Aspekte stiess. Zudem erschienen zahlreiche spannende Artikel in Fachzeitschriften zum Thema Sprachförderung im Mathematikunterricht. Die Literaturangaben der Autoren führten mich stets zu weiteren Schriftwerken. Ich realisierte binnen kurzer Zeit die Vielschichtigkeit der Thematik. Um das Thema jedoch eingrenzen zu können, fand ich es zentral, erstmals ein breitgefächertes Wissen darüber aufzubauen. Auf dessen Grundlage und unter Berücksichtigung der Fragestellungen gelang es mir anschliessend das Thema einzuschränken. Die Eingrenzung einerseits auf die Unterstufe zu fokussieren, andererseits nur den mündlichen Sprachgebrauch zu beobachten, erwies sich als sinnvoll. Ich vermute jedoch, dass sich die Ergebnisse und Schlussfolgerungen auch auf andere Schulstufen und Institutionen transferieren lassen. Parallel dazu lief die Recherche zu den verschiedenen Forschungsdesigns. Bevor ich mich für eine Methode entscheiden konnte, musste ich die verschiedenen Möglichkeiten mit ihren Vor- und Nachteilen kennen. Dies war ein langer Prozess und auch getroffene Entscheidungen wurden manchmal wieder verworfen. Die zentralen Schritte des inhaltsanalytischen Auswertungsprozesses stellte meiner Meinung nach Udo Kuckartz nachvollziehbar dar und es gelang mir dadurch, sie in meiner praktischen Durchführung der Auswertung anzuwenden. Ich berief mich vorwiegend auf ihn, zog aber auch Fachliteratur von anderen Autoren bei. Ich musste aber feststellen, dass mehrere Autoren nicht immer für grössere Klarheit sorgen, sondern teils auch mehr Verwirrung hervorriefen.

Formulierung der Forschungsfragen

Die Wichtigkeit der Forschungsfragen ist immens. Sie bedeuten die Zielsetzung der Arbeit und bilden dessen Gerüst. Im Verlaufe der Arbeit, insbesondere während der Befassung mit der Fachliteratur, habe ich sie stets verändert und angepasst. Diese Möglichkeit des Einbaus von Feedback-Schritten ist charakteristisch für die qualitative Inhaltsanalyse und dessen zirkulären Prozess (vgl. Kuckartz, 2014). Als Wegweiser und Ankerpunkte gaben sie mir Orientierung und Sicherheit auf dem richtigen Weg zu sein. Entscheidungen über das weitere Vorgehen, über die Schwerpunktsetzung und auch über die Reduktion der auszuwertenden Datenmenge, fällte ich aufgrund der Forschungsfragen. Daher sind die Findung und die Ausformulierung von Fragestellungen zentrale Punkte im Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit.

Datenerhebung

Um meine Beobachtungen zu stützen, wurden die Unterrichtslektionen auf Video aufgenommen. Diese Videoaufnahmen waren für die Auswertung existentiell. Ohne diese Aufnahmen wäre eine Auswertung in diesem Stile nicht realisierbar gewesen. Die Möglichkeit des wiederholten Abspulens und des Stoppen der Aufnahmen, erleichterten das Einfüllen in den Beobachtungsraster bedeutend und die Lektionen konnten dadurch tiefgründiger analysiert werden. Die Beobachtungsschwerpunkte konnten dabei bei jedem erneuten Abspielen der Sequenz variieren. Mittels dieser Option wurde der Prozess der Auswertung aber auch zeitintensiver. Bei den Aufnahmen wurden jeweils drei Laptop-Kameras eingesetzt. Im vorderen und im hinteren Bereich des Klassenzimmers wurde je eine weiteingestellte Kamera installiert. Die dritte Kamera filmte jeweils in Nahaufnahme eine Partnerarbeit. Die Auswahl dieses Zweierteam erfolgte auf Empfehlung der Lehrperson, im Hinblick auf mein mitgeteiltes Ziel, möglichst sprachintensive Momente aufnehmen zu können. Über diese Subjektivität bin ich mir bewusst. Um ihr entgegenzuwirken und alle Partnerarbeiten detailliert auswerten zu können, hätte es für jede Partnerarbeit eine einzelne Aufnahme benötigt. Dies hätte aber den Umfang der Masterarbeit eindeutig gesprengt. Bei den Aufnahmen der weiteingestellten Kameras konnte man kurze Sequenzen aus den Partnerarbeiten heraushören. Da aber viele Lernende gleichzeitig am Diskutieren waren und starkes Stimmengewirr zu verzeichnen war, wurde das Gesprochene meist schlecht verstanden. Bei der Einzelarbeit ist die sprachliche Unterstützung der Lehrperson manchmal schwierig zu verstehen, da sie im Flüsterton mit den Kindern sprach, um den Rest der Gruppe nicht abzulenken. Diese Problematik hätten allenfalls spezifischere Kameras, Lautsprecher und Mikrofone ausgleichen können. Meinen Sitzplatz im hinteren Teil des Zimmers habe ich während der Kreisarbeit und bei den Partnerarbeiten gewechselt, um näher am Geschehen zu sein.

Analyse mittels qualitativer Inhaltsanalyse

„Da die Kategorien die Substanz Untersuchung enthalten, kann eine Inhaltsanalyse nicht besser sein als ihre Kategorien“ (Berelson; zitiert nach Barth, 2017). „Das Kategoriensystem stellt das zentrale Instrument der Analyse dar“ (Mayring, 2015, S. 51). Diese hohe Relevanz der Kategorien, wurde mir bei der Auswertung bewusst. Nach der Testphase war eine Überarbeitung des Kategoriensystems unumgänglich. Die Ausarbeitung von Kategorien entpuppte sich als grosse Herausforderung. Über diesen Entwicklungsprozess gab auch die vorhandene Quellenlage eher spärlich Auskunft. Grund dafür kann sein, dass es Aufgabe des Forschers ist, je nach Themengebiet spezifische Kategorien dazu zu bilden. Dennoch ist diese Phase fundamental und wie die Zitate von Berelson (1971) und Mayring (2015) verdeutlichen, ein bedeutungsvoller Schritt in der Arbeit. Hierbei zeigte sich ein Nachteil einer Einzelverfassung der Masterthese: das Fehlen einer gemeinsamen Auseinandersetzung, eines gemeinsamen Austauschs bis hin zur Entwicklung des Kategoriensystems in Zusammenarbeit. Die Erstellung eines Kategoriensystems ist eine sehr anspruchsvolle Arbeit, die aber mit steigender Erfahrung und mehr Übung bestimmt einfacher fällt. Es zeigte sich zudem die Schwierigkeit, das Beobachtete eindeutig einer Kategorie zuweisen zu können, was auch eine Regel von Kromrey (2009) besagt. Daher war eine exakte Definition der Kategorien nötig, wie sie in Kapitel 3.4.5 aufgelistet sind. Einzelne Kategorien, die nicht trennscharf voneinander waren, wurden zu einer zusammengefasst. Wichtig bei der Änderung einer Kategorie ist, diese überall zu ändern und ihr immer denselben Titel zu

geben. Ansonsten entstehen unterschiedliche Kategorien mit demselben Inhalt. Beim mehrmaligen Abspulen der Videoaufnahmen wurden stets neue Aspekte entdeckt und beobachtet, die dann entweder in eine bereits bestehende Kategorie eingeordnet werden konnten, oder aber eine neue Kategorie erforderten. Ich wechselte bei der Zuordnung zu den Kategorien und deren Neubildung oder Präzisierung immer wieder hin und her, was einer chaotischen Arbeitstechnik gleichkam. Wie Kuckartz (2014) aber aufzeigt, sind bei der qualitativen Inhaltsanalyse die Abläufe zirkulär und der Analyseprozess muss nicht linear verlaufen, sondern einzelne Phasen können durchaus parallel stattfinden oder auf eine vorgängige Phase kann zurückgegriffen werden. Die Kategorien werden während des Analyseprozesses fortlaufend verfeinert, ausdifferenziert oder gar neu gebildet (vgl. Kuckartz, 2014, S. 50-52).

Bei der Formulierung der Fragestellungen wurde diese Zirkularität ebenfalls deutlich. Diese wurden während der Arbeit präzisiert und neue Aspekte rückten in den Vordergrund. Auf die Bildung der Kategorien wurde speziell geachtet und viel Zeit dafür investiert. Letzten Endes hat sich dieser Aufwand aber gelohnt, da der vollständige Ablauf der Analyse darauf basiert und die daraus resultierenden Ergebnisse. Diese wurden wiederum benötigt, um die Fragestellungen ausführlich beantworten zu können. Die qualitative Inhaltsanalyse hat sich somit als Instrument zur Auswertung der grossen Datenmenge als brauchbar erwiesen.

Einhaltung der Gütekriterien der qualitativen Inhaltsanalyse

Das methodische Vorgehen wird nun anhand von Gütekriterien für die qualitative Inhaltsanalyse, wie sie Kuckartz erläutert, begutachtet (vgl. Kuckartz, 2014, S. 165-169). Diese Überprüfung bedarf es, um die Qualität der Ergebnisse zu gewährleisten. Die klassischen Gütekriterien, wie die der Validität und Reliabilität werden auf die qualitative Forschung modifiziert und erweitert. Dabei wird zwischen interner Studiengüte, welche Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit beinhaltet, und externer Studiengüte, welche Fragen der Übertragbarkeit und Verallgemeinerbarkeit beinhaltet, unterschieden. Die interne Studiengüte stellt eine notwendige Vorbedingung für die externe Studiengüte dar. Bei der qualitativen Inhaltsanalyse ist die interne Studiengüte von hoher Relevanz. Die Übertragbarkeit und die Verallgemeinerungsfähigkeit sind von dem Design und dem Auswahlverfahren der Forschung beeinflussbar. Die Masterthese wird nun sowohl auf die interne, wie auch auf die externe Studiengüte hin überprüft.

Interne Studiengüte: Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit

- Die Daten wurden auf Video aufgenommen.
- Die Gütekriterien der Beobachtung werden in Kapitel 3.1.2 in Bezug auf die vorliegende Arbeit geschildert. Die im Rahmen der Masterthese umsetzbaren Hinweise zur Einhaltung dieser Gütekriterien wurden berücksichtigt.
- Die Fehlerquellen der Beobachtung, die in Kapitel 3.1.3 beschrieben werden, sind bekannt. Es wird zudem berichtet, was unternommen wurde, um diese Fehler der Beobachtung möglichst zu vermeiden.
- Die Entwicklung des Kategoriensystems wird in Kapitel 3.4.1 und in Kapitel 3.4.4 aufgezeigt.

- Die Hauptkategorien werden in Kapitel 3.4.5.1 definiert und die Unterkategorien mit einem Beispiel erläutert.
- Die Regeln für die Entwicklung eines Kategoriensystems, wie sie in Kapitel 3.4.2 aufgelistet werden, wurden versucht einzuhalten.
- Das Videomaterial wurde einige Male bis zur endgültigen Codierung durchlaufen.
- Das Vorgehen der Inhaltsanalyse wird methodisch offen gelegt und reflektiert.

Externe Studiengüte: Übertragbarkeit und Verallgemeinerung der Ergebnisse

- Die sorgfältige Auswahl der Stichproben wird in Kapitel 1.3 beschrieben.
- Die Übertragbarkeit wird in der Evaluation der Ergebnisse reflektiert, ist aber aufgrund der kleinen Anzahl von nur drei Klassen nicht gegeben. Zudem muss auch die gewählte Stichprobe nicht repräsentativ für andere Klassen sein. Wie Greve und Wentura (1997) schreiben, kann es durchaus sein, „dass die Generalisierbarkeit einer (Beobachtungs-) Studie häufig gar nicht angezielt ist“ (S. 54). Allenfalls hätte noch ein Einsatz von Mixed Methods dazu beigetragen, die Thematik von verschiedenen Perspektiven aus zu beleuchten, was die Verallgemeinerbarkeit wiederum erhöht hätte. Diese Kombination verschiedener Forschungsmethoden hätte aber den Rahmen der Einzelfassung dieser Masterthese gesprengt.
- Durch gemeinsame Treffen mit den anderen Mitstudentinnen und dank des Austauschs mit meiner Betreuerin nahmen kompetente Personen Stellung zu der Vorgehensweise und zu einzelnen Untersuchungsergebnissen. Sie lenkten die Aufmerksamkeit auch auf Tatbestände, die eventuell übersehen hätten werden können und brachten zudem neue Ideen ein oder hiessen die meinen gut.

6.3 Persönliche Erkenntnis und Ausblick

Das Verfassen der Masterarbeit war ein sehr spannender und intensiver Prozess. Dank der eingehenden Literaturrecherche gewann ich tieferen Einblick in das Thema der Sprachförderung im Mathematikunterricht. Eine grosse Herausforderung war dabei, den Überblick über die umfassende Thematik zu bewahren. Es mussten Entscheidungen getroffen werden, die eine Akzentuierung der Themen erforderten und das Themengebiet eingrenzten. Das Beiziehen und die Berücksichtigung der Fragestellungen halfen solche Entscheidungen nachvollziehbar zu treffen.

Meine wissenschaftlichen Kompetenzen verbesserte ich mittels der Beschäftigung mit dem forschungsmethodischen Vorgehen der qualitativen Inhaltsanalyse und deren Anwendung auf meine empirische Arbeit. Es war eine interessante Auseinandersetzung mit einem aber teils sehr komplexen Inhalt. Das anschliessende Arbeitsvorgehen bei der qualitativen Inhaltsanalyse zeigte auch deutlich die Grenzen meiner Ressourcen auf.

Für mich war es sehr interessant und lohnend, den theoretischen Bezug mit dem Schulalltag in Verbindung zu bringen und ins Praxisfeld zu treten. Die Verknüpfung der Theorie mit der Praxis war sehr aufschlussreich, auch wenn dadurch keine allgemeingültigen Aussagen und Verallgemeinerungen aufgestellt werden können. Trotzdem erfuhr ich sehr viel Wissenswertes aus den Untersuchungen und den Ergebnissen, woraus ich wichtige Schlussfolgerungen für meine berufliche Tätigkeit ziehen kann-

te. Diese werden im nächsten Kapitel aufgezeigt. Zudem entstanden während des Forschungsprozesses folgende neue, attraktive Themen, deren Erforschung sehr spannend wäre:

- Welche Ergebnisse würden bei einer Untersuchung auf einer anderen Schulstufe entstehen?
- Wie gelingt Sprachförderung im Mathematikunterricht in einer Schule für Kinder mit besonderem Bildungsbedarf?
- Welche Eigenschaften besitzt die Sozialform der Gruppenarbeit im Hinblick auf eine Sprachförderung?
- Was braucht es, damit die Lernenden eine aktivere Rolle in der Interaktion mit der Lehrperson einnehmen? Wie Richert in der Analyse zur Lehrperson-Lernende-Interaktion beschreibt und auch aus den Unterrichtsbeobachtungen hervorgeht, sind die Lehrpersonen vorrangig zuständig für Impulse, Fragen und Aufforderungen und die Lernenden nehmen hauptsächlich die Rolle als antwortende und reagierende Interaktionspartner ein (vgl. Richert, 2005, S. 132).
- Welchen Sprachregistern bedienen sich die Fachpersonen und die Kinder im Mathematikunterricht? Der Schwerpunkt käme hier auf die im Theorieteil beschriebenen verschiedenen Sprachen im Mathematikunterricht zu liegen. Zudem könnte der Wortschatz und dessen Gebrauch detaillierter untersucht werden.
- Planung und Durchführung einer Unterrichtsreihe, die den mündlichen Sprachgebrauch der Kinder fördert. Während dem Verfassen der Arbeit setzte ich mich verstärkt mit der Thematik auseinander und reflektierte meinen eigenen Unterricht in Bezug darauf. Bei dem Thema der Addition hatte ich die Idee, dass die Kinder jeweils eine gelöste Additionsrechnung mit der dazugehörigen Tauschaufgabe, einem Plüschtier der Klasse, erklären mussten. Da das Plüschtier noch keine Additionsaufgaben selbstständig lösen kann, mussten sie didaktisches Unterstützungsmaterial (den Abaco) beiziehen und den Rechenweg dem Plüschtier erläutern. Auf diese Art und Weise wurden die Kinder herausgefordert, ihren Rechenweg und ihre Ideen in eigenen Worten zu fassen. Es bereitete ihnen grossen Spass und sie waren sehr motiviert. Zudem lösten sie sehr fleissig und zügig diverse Rechnungen, damit sie diese dann unverzüglich den Plüschtieren erklären konnten. Ein Kind schlug sogar vor, das nächste Mal seinen Plüschtieraffen mitzubringen, um auch ihm Mathematik beizubringen.
- Herstellung von Wortschatzspielen zu den verschiedenen Themen der Mathematik auf der Unterstufe. Die Hauptthemen der Mathematik könnten in Bezug auf deren Wortschatz untersucht werden, um dazu Spiele, wie sie in Kapitel 2.4.4 aufgelistet werden, zu entwickeln und anzufertigen.

6.4 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die berufliche Praxis

Dank dieser Masterarbeit hat sich mein Leitgedanke, welcher Berichten zufolge vom chinesischen Philosophen Konfuzius (ca. 551 v. Chr. bis 479 v. Chr.) stammt, auch in Bezug auf den mündlichen Sprachgebrauch im Mathematikunterricht verstärkt: *Der Weg ist das Ziel.*

Daraus leite ich folgende Konsequenzen für die berufliche Praxis ab:

- sich gegenseitig vermehrt offene Fragen stellen. Dabei können folgende Fragen und Aufforderungen zum Zuge kommen:
 - Allgemeine Fragen und Aufforderungen:

*Erkläre! Begründe! Warum ist das so? Wie hast du gerechnet? Was hast du für eine Idee?
Wie wollen wir das ausrechnen? Wie gehen wir vor? Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Habt ihr noch andere Ideen? Was ist die Schwierigkeit dabei?*

→ Aufforderungen zur Präzisierung:

Beschreibe genauer? Wie meinst du das genau? Kannst du mir das nochmals erklären? Diesen Schritt verstehe ich nicht.

→ Fragen zu der Vorgehensweise des Partners:

Wie meint sie/er das? Kannst du ihre/seine Gedanken erklären? Wie hat er/sie es gelöst?

- Den Kindern die Gelegenheit geben in einen Austausch zu treten, in welchem sie sich offene Fragen stellen und dadurch gemeinsam eine Aufgabenstellung bearbeiten können.
- Die Lernenden zu Äusserungen über ihre Ideen, Gedanken und Lösungswege motivieren.
- Aufgaben, die eine Diskussion initiieren und ein Gespräch darüber begünstigen, anbieten.
- Ein Korrekturverhalten anstreben, welches die Kinder zum erneuten Nach- und Überdenken ihrer Vorgehensweise anregt.
- Die Kinder in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit mittels hilfreichen Hinweisen oder Fragen unterstützen.
- Den Lernenden didaktisches Hilfsmaterial nicht nur zur Anschauung wegen, sondern auch zur Unterstützung in der Versprachlichung bereitstellen.
- Sprachliche Unterstützungshilfen, wie Gerüste mit vorgegebenen Wörtern oder Satzmustern, oder das Kennzeichnen von wichtigen Informationen mittels Pfeilen oder Leuchtstift im Unterricht einsetzen.

Diese Haltung zieht sich durch den gesamten Mathematikunterricht und wird auch als solche von der Gruppe und den Einzelpersonen erlebt und gelebt. Dadurch kann sich eine Grundeinstellung entwickeln, in welcher es primär darum geht, sich gegenseitig verstehen zu wollen und auch alles dafür getan wird, um verstanden zu werden. Das Medium auf diesem Weg ist klar die Sprache.

7 Verzeichnisse

7.1 Literaturverzeichnis

Abshagen, M. (2015). *Praxishandbuch Sprachbildung Mathematik. Sprachsensibel unterrichten – Sprache fördern*. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH.

Ahrenholz, B. (2010). Bildungssprache im Sachunterricht der Grundschule. In B. Ahrenholz (Hrsg.), *Fachunterricht und Deutsch als Zweitsprache* (2. durchgesehene und aktualisierte Aufl.) (S.15-35). Tübingen: Narr.

Barth, D. (2017). *Die Inhaltsanalyse als sozialwissenschaftliche Forschungsmethode*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Brandenberg, M., Diener, M., von Grünigen Mota Campos, S., Höhtker, B., Keller, B., Keller, R. & Noelle Müller, B. (2011). *Mathematik Primarstufe 2. Themenbuch*. (1. Aufl.). Zürich : Lehrmittelverlag Zürich.

Brandt, B. & Naujok, N. (2011). Sprachliche Bedingungen des Sprechens über Mathematik. *Grundschule Mathematik*, 31, 23-27.

Brandt, B. & Nührenbörger, M. (2009). Kinder im Gespräch über Mathematik. *Die Grundschulzeitschrift*, 222.223, 28-33.

Brandt, B. & Rollwage, K. (2009). „Jetzt mag ich aber mal Widerwort geben!“ *Die Grundschulzeitschrift*, 222.223, 49-51.

Cropley, A.J. (2011). *Qualitative Forschungsmethoden. Eine praxisnahe Einführung*. (4. überarbeitete Aufl.). Magdeburg: Verlag Klotz GmbH.

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz (2016a). *Lehrplan 21. Grundlagen*. Luzern: D-EDK Geschäftsstelle.

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz (2016b). *Lehrplan 21. Mathematik*. Luzern: D-EDK Geschäftsstelle.

Dinkelaker, J. & Herrle, M. (2009). *Erziehungswissenschaftliche Videographie. Eine Einführung*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.

Flick, U. (2007). *Qualitative Sozialforschung*. (vollständig überarbeitete und erweiterte Neuausgabe). Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Götze, D. (2015). *Sprachförderung im Mathematikunterricht*. Berlin: Cornelsen Schulverlage GmbH.

Götze, D. (2016). „Ich habe gelernt, wie man die Mathefachsprache spricht.“ *Mathematik differenziert*, 2, 34-37.

Greve, W. & Wentura, D. (1997). *Wissenschaftliche Beobachtung. Eine Einführung*. Weinheim: Psychologie Verlags Union.

Griesshaber, W. (2011). Zur Rolle der Sprache im zweisprachlichen Mathematikunterricht: Ausgewählte Aspekte aus sprachwissenschaftlicher Sicht. In S. Prediger & E. Özdi (Hrsg.), *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit. Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland* (S. 77-97). Münster: Waxmann.

Hartkens, J. (2011). Reflexion durch Gespräche. *Grundschule*, 11, 20-23.

Hochschule für Heilpädagogik. (2013). *Wissenschaftliches Arbeiten an der HfH. Grundlagen und Rahmenvorgaben*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.

Kromrey, H. (2009). *Empirische Sozialforschung*. (12. überarbeitete und ergänzte Aufl.). Stuttgart: Lucius & Lucius Verlagsgesellschaft GmbH.

Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. (2. durchgesehene Aufl.). Basel: Beltz Juventa.

Leisen, J. (2011). Sprachsensibler Fachunterricht. Ein Ansatz zur Sprachförderung im mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht. In S. Prediger & E. Özdi (Hrsg.), *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit. Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland* (S. 143-163). Münster: Waxmann.

Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. (12. überarbeitete Aufl.). Basel: Beltz Verlag.

Meyer, M. & Prediger, S. (2012). Sprachenvielfalt im Mathematikunterricht. *Praxis der Mathematik in der Schule. Sekundarstufen I und II*, 45, 2-9.

Mirwald, E., Holtschulte, Y. & Skoruppe, V. (2011). Mathematik in Konferenzen. *Grundschule*, 11, 24-27.

Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung*. (6. überarbeitete Aufl.). Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag.

Prediger, S. (2016). Wer kann es auch erklären? Sprachliche Lernziele identifizieren und verfolgen. *Mathematik differenziert*, 2, 6-9.

Richert, P. (2005). *Typische Sprachmuster der Lehrer-Schüler-Interaktion. Empirische Untersuchung zur Feedbackkomponente in der unterrichtlichen Interaktion*. Kempten: Julius Klinkhardt.

Rösch, H. & Paetsch, J. (2011). Sach- und Textaufgaben im Mathematikunterricht als Herausforderung für mehrsprachige Kinder. In S. Prediger & E. Özdil (Hrsg.), *Mathematiklernen unter Bedingungen der Mehrsprachigkeit. Stand und Perspektiven der Forschung und Entwicklung in Deutschland* (S. 55-77). Münster: Waxmann.

Schönknecht, G. (Hrsg.). (2011). *Lernen fördern. Deutsch, Mathematik, Englisch, Sachunterricht. Unterricht in der Grundschule*. Seelze: Kallmeyer in Verbindung mit Klett.

Schülke, C. (2009). „Sag mal, wie ich da vielleicht drauf gekommen bin.“ *Die Grundschulzeitschrift*, 222.223, 34-35.

Siebel, F. (2011). Über Muster sprechen. *Grundschule*, 11, 28-31.

Söbbeke, E. & Nührenbörger, M. (2016). Anschauliche Sprachförderung in der Grundschule. Sprache und Mathematiklernen? *Mathematik differenziert*, 2, 10-13.

Steenpass, A. & Söbbeke, E. (2009). „Ich sehe das so. Und du?“ *Die Grundschulzeitschrift*, 222.223, 42-44.

Steinau, B. (2011). Fachsprache aufbauen: Mit Wortspeichern arbeiten. *Grundschule Mathematik*, 31, 14-17.

Thürmann, E. & Vollmer, J.H. (2012). Checkliste zum Sprachsensiblen Fachunterricht. *Praxis der Mathematik in der Schule. Sekundarstufen I und II*, 45, 10-12.

Verboom, L. (2011a). Individuelles Wissen (mit)teilen. *Grundschule Mathematik*, 31, 4-5.

Verboom, L. (2011b). Sprachfreien Mathematikunterricht darf es nicht geben! *Grundschule Mathematik*, 31, 40-43.

Verboom, L. (2012). „Ich kann das jetzt viel besser bedrücken.“ Gezielter Aufbau fachbezogener Redemittel. *Praxis der Mathematik in der Schule. Sekundarstufen I und II*, 45, 13-17.

Weis, I. (2013). *Sprachförderung PLUS Mathematik. Förderbausteine für den Soforteinsatz im Mathematikunterricht der Grundschule*. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH.

Winter, M. (2002). Über Verständigung zu Verständnis? – Was Gelegenheit zu Kommunikation in und über Mathematik bewirken kann. In: S. Prediger, F. Siebel & K. Lengnink, *Mathematik und Kommunikation* (S. 3-17). Darmstadt: Verlag Allgemeine Wissenschaft.

7.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ablauf der qualitativen Inhaltsanalyse	26
Abbildung 2: Redeanteile Klasse Müller	35
Abbildung 3: Sozialform Klasse Müller	35
Abbildung 4: Redeanteile in den drei Sozialformen Klasse Müller	36
Abbildung 5: Redeanteile Klasse Schütz	37
Abbildung 6: Sozialform Klasse Schütz	37
Abbildung 7: Redeanteile in den drei Sozialformen Klasse Schütz	37
Abbildung 8: Redeanteile Klasse Schaan	38
Abbildung 9: Sozialform Klasse Schaan	38
Abbildung 10: Redeanteile in den drei Sozialformen Klasse Schaan	39
Abbildung 11: Auslöser Klasse Müller	41
Abbildung 12: Auslöser Klasse Schütz	43
Abbildung 13: Auslöser Klasse Schaan	44

7.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Schwierigkeiten der Fachsprache	11
Tabelle 2: Verschiedene Aufgabentypen	15
Tabelle 3: Fehler zu Lasten des Beobachtenden	23
Tabelle 4: Fehler zu Lasten der Beobachtung	24
Tabelle 5: Fehler zu Lasten äusserer Bedingungen	24
Tabelle 6: Ausschnitt einer Auswertungstabelle	34
Tabelle 7: Darstellung der Zusammenhänge zwischen den Kategorien	48
Tabelle 8: Auslöser: Aufgabe	48
Tabelle 9: Auslöser: Offene Frage der Lehrperson	50
Tabelle 10: Auslöser: Hinweis/Frage eines Lernenden	51
Tabelle 11: Auslöser: Diskussion über Lösung/Antwort von Lernenden	52
Tabelle 12: Auslöser: Materielle Unterstützung	53

Inhaltsverzeichnis Anhang 1

A. Schriftliche Information für die Lehrpersonen.....	II
B. Elterninformation.....	III
C. Kategoriensystem.....	IV
D. Auswertungstabelle Klasse Müller.....	VI
E. Auswertungstabelle Klasse Schütz.....	X
F. Auswertungstabelle Klasse Schaan.....	XIV

Der Anhang 2 ist auf einem separaten USB-Stick beigelegt.

Die Videos dienen nur zur persönlichen Nutzung. Die Weitergabe an unbefugte Dritte ist untersagt.

Inhaltsverzeichnis Anhang 2

G. Müller_Klassenunterricht	
H. Schaan_Klassenunterricht	
I. Schütz_Klassenunterricht	
J. Schaan_Partnerarbeit 1. Teil	
K. Schaan_Partnerarbeit 2. Teil	

A. Schriftliche Information für die Lehrpersonen

Handout für die beteiligten Klassenlehrpersonen

Informationen

- Thema der Arbeit: Förderung der mündlichen Sprache im Mathematikunterricht
- Hauptfragestellungen:

Wie fördern die Unterstufenlehrpersonen an der Schule den mündlichen Sprachgebrauch im Unterrichtsfach Mathematik?

Welche gewinnbringenden Möglichkeiten gibt es, die Sprache im Mathematikunterricht zu fördern und wie könnte eine konkrete Umsetzung aussehen?

Wo könnte eine Sprachförderung der drei Klassen im Mathematikunterricht ansetzen?

- Ablauf und weiteres Vorgehen:

Zeitpunkt	Inhalt
Bis zu den Weihnachtsferien	<ul style="list-style-type: none">– Elterninformationsbrief an die Kinder verteilen– Datum für den Unterrichtsbesuch abmachen
09.01.2017-10.02.2017 (Periode nach den Weihnachtsferien bis zu den Sportferien)	Unterrichtsbesuche (Methode: Videoaufnahme und Beobachtung)

- Überprüfung des Kategoriensystems und der Videoaufnahme zuerst bei der Klasse von F.Müller
- Fragen direkt an mich oder via Mail

Vielen herzlichen Dank für eure Mitarbeit!

Liebe Grüsse und bis bald
Nathalia

B. Elterninformation

Zürich, 15.11.2016

Information Videoaufnahme

Liebe Eltern

Im Rahmen meiner Masterarbeit untersuche ich die Bedeutung der Sprache im Mathematikunterricht. Um dies zu untersuchen, werde ich die Klasse Ihres Kindes während einer Mathematiklektion filmen. Der Zeitraum dieser Videoaufnahme wird zwischen Ende Januar und Ende Februar zu liegen kommen. Frau Müller ist bereits darüber informiert.

Die Videoaufnahme dient zu meiner persönlichen Unterstützung bei der Auswertung der Beobachtungen und zum vertieften Verständnis beim Lesen durch die Experten. Danach werden sie unwiderruflich gelöscht.

Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme.

Freundliche Grüsse
Schule Zürich

Nathalia Hasenfratz
Schulische Heilpädagogin (SHP)

C. Kategoriensystem

Auslöser	Prozess	Ende	Reaktionen und Handlungen der Lernenden
Offene Frage der Lehrperson <ul style="list-style-type: none"> - Vorgehen/ Erklärung/ Begründung - Thema 	Materielle Unterstützung <ul style="list-style-type: none"> - Markierungen - Sprachliche Unterstützung (Wortfeld, Wortspeicher) - Materielle Hilfsmittel - didaktisches Darstellungsmaterial - notierte Lösungen/ Aufgabenstellung 	Lob	Antwort <ul style="list-style-type: none"> - Einzelnes Wort (Lösung, ja/nein) - Ausformulierung (einen Satz oder mehr) - Erklärung/ Begründung
Geschlossene Frage der Lehrperson: <ul style="list-style-type: none"> - Lösung - Fachbegriff 			
Hinweis/Frage eines Lernenden	Korrektur durch Lehrperson <ul style="list-style-type: none"> - Selbstkorrektur - Nachfragen - Expansion - Paraphrasierung - Wiederholung der Aufgabenstellung - Formulierung eines Beispiels - Hinweisgebung - Korrektur durch ein anderes Kind 	Bestätigung	Frage stellen/ Hinweis geben
Aufgabe <ul style="list-style-type: none"> - Forscheraufgabe - Problemaufgabe - Verhandeltbare Aufgabe - Offene Aufgabe 	Persönliche Unterstützung der Lehrperson <ul style="list-style-type: none"> - Hilfe bei der Wortwahl/ bei der Ausformulierung - Anleitung 	Zusammenfassung/ Wiederholung des Gesagten	Gespräch <ul style="list-style-type: none"> - Lösung nennen - Entdeckung/ Beobachtung - Erklärung/

<ul style="list-style-type: none"> - Schätzung - Geschlossene Aufgabe - Ergebnis-präsentation 	<ul style="list-style-type: none"> - Nachfragen - Weitergabe der Frage an anderen Lernenden - Wiederholung in eigenen Worten 		<p>Argumentation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fragen - Bezug auf Mitlernende nehmen - Lautes Denken
<p>Diskussion über Lösung/Antwort von Lernenden</p>	<p>Korrektur durch Lernende</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selbstkorrektur 	<p>Wiederholung durch anderes Kind</p>	<p>Selbstgespräch</p>
<p>Wortschatzarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verschiedene Lernspiele 			

D. Auswertungstabelle Klasse Müller

Sprachförderung hoch (die Kinder versprachlichen ihre Gedankengänge, Denkwege, Ideen und Unklarheiten und formulieren sie aus)

Sprachförderung eher tief (die Kinder formulieren kurze und knappe Aussagen)

Sprachförderung sowohl hoch als auch tief oder es kann keine Aussage darüber gemacht werden

Redeanteile

Sozialform	Dauer insgesamt	Redeanteil Lehrperson	Redeanteil Lernende
Klassenunterricht	10 Minuten	7 Minuten	3 Minuten
Einzelarbeit	17 Minuten	11 Minuten	9 Minuten
Partnerarbeit	12 Minuten	-	12 Minuten
Total	39 Minuten	18 Minuten	24 Minuten

Bemerkungen

- Viele Lernende haben während der Einzelarbeit mit ihrem Banknachbar gesprochen und somit war es Partnerarbeit!
- Verwendete Fachbegriffe der Lernenden:
Plusrechnung, Minusrechnung, Malrechnung, Durchrechnung, Taschenrechner
- Verwendete Fachbegriffe der Lehrperson:
Plusrechnung, Minusrechnung, Malrechnung, Durchrechnung, Taschenrechner, Diagonale

Während Klassenunterricht

Auslöser	Reaktion/Handlungen der Lernenden	Prozess	Ende	Vorkommen
Hinweis eines Lernenden	Hinweis geben	Persönliche Unterstützung der Lehrperson - Wiederholung in anderen Worten	Bestätigung	1
Aufgabe - Geschlossene Aufgabe	Antwort - Einzelnes Wort (Lösung)	Materielle Unterstützung - materielles Hilfsmittel	Bestätigung	2
Offene Frage der Lehrperson - Begründung	Antwort - Erklärung/Begründung		Wiederholung des Gesagten	1
Aufgabe - offene Aufgabe(Plusrechnung)	Antwort - Einzelnes Wort	Persönliche Unterstützung der Lehrperson - Hilfe bei der Ausformulierung Korrektur durch Lehrperson - Wiederholung der Aufgabenstellung 1 - Selbstkorrektur 1	Lob	4
Geschlossene Frage der Lehrperson - Lösung	Antwort - Einzelnes Wort		Bestätigung Zusammenfassung	6

Während Einzelarbeit

Auslöser	Reaktion/Handlungen der Lernenden	Prozess	Ende	Vorkommen
Materielle Unterstützung - Didaktisches Darstellungsmaterial (Abaco)	Selbstgespräch	-	-	3
Korrektur durch Lehrperson - Wiederholung der Aufgabenstellung	Antwort - Einzelnes Wort (korrekte Lösung)	Materielle Unterstützung - Didaktisches Darstellungsmaterial (Abaco)	Bestätigung	3
Aufgabe - Offene Aufgabe	Gespräch - Lösungen nennen - Lautes Denken - Erklärung/Argumentation	Materielle Unterstützung - Didaktisches Darstellungsmaterial (Abaco) Persönliche Unterstützung der Lehrperson - Nachfragen 2 Korrektur durch Lehrperson - Formulierung eines Beispiels 5 - Hinweisgebung 5 - Wiederholung der Aufgabenstellung 2 - Selbstkorrektur 1	Lob Bestätigung	
Geschlossene Frage der Lehrperson - Fachbegriff	Antwort - Einzelnes Wort	Materielle Unterstützung - Didaktisches Darstellungsmaterial (Einspluseinstabelle) Korrektur durch Lehrperson - Selbstkorrektur		1

Während Partnerarbeit

Auslöser	Reaktion/Handlungen der Lernenden	Prozess	Ende	Vorkommen
Aufgabe - Ergebnispräsentation	Antwort - Einzelnes Wort (Lösung)	Materielle Unterstützung - notierte Lösungen	-	1
Aufgabe - Offene Aufgabe	Gespräch - Entdeckung/Beobachtung - Erklärung - Argumentation - Fragen - Bezug nehmen auf den Lernpartner	Materielle Unterstützung - didaktisches Darstellungsmaterial	-	1
Diskussion über Lösung/Antwort von Lernenden	Gespräch - Erklärung/Argumentation	Materielle Unterstützung - notierte Lösungen	-	2
Frage eines Lernenden	Antwort - Erklärung/Begründung - Lösung	Materielle Unterstützung - didaktisches Darstellungsmaterial	-	2

E. Auswertungstabelle Klasse Schütz

Sprachförderung hoch (die Kinder versprachlichen ihre Gedankengänge, Denkwege, Ideen und Unklarheiten und formulieren sie aus)

Sprachförderung eher tief (die Kinder formulieren kurze und knappe Aussagen)

Sprachförderung sowohl hoch als auch tief oder es kann keine Aussage darüber gemacht werden

Redeanteile

Sozialform	Dauer insgesamt	Redeanteil Lehrperson	Redeanteil Lernende
Klassenunterricht	15 Minuten	11 Minuten	4 Minuten
Einzelarbeit	15 Minuten	5 Minuten	3 Minuten
Partnerarbeit	8 Minuten	4 Minuten	5 Minuten
Total	38 Minuten	20 Minuten	12 Minuten

Bemerkungen:

- Verwendete Fachbegriffe der Lernenden:
Quadrat, Dreieck, Kreis, Rechteck, 100 Eck, Seiten, Viereck, Ecken, gleich lang, Langeck
- Verwendete Fachbegriffe der Lehrperson:
Vielecke, Fünfeck, Massstab, Geobrett
- Die Aufgabe war so gestellt, dass diese vor allem eine Lösung vom Partner erforderte und daher keine Diskussion entfachte.
- Hinweis der Lehrperson bei der Einzelarbeit: Jeder arbeitet für sich! Dadurch wurden Gespräche zu zweit unterbunden.
- Beim Erklärungen spricht nur die Lehrperson

Während Klassenunterricht

Auslöser	Reaktion/Handlungen der Lernenden	Prozess	Ende	Vorkommen
Offene Frage - Thema	Antwort - Einzelnes Wort - Erklärung/Begründung	Persönliche Unterstützung der Lehrperson - Nachfragen Materielle Unterstützung - notierte Lösungen	Zusammenfassung Lob	1
Offene Frage - Fachbegriff	Antwort - Erklärung/Begründung	-	Zusammenfassung	1
Wortschatzarbeit - Formen den Begriffen zuordnen	Antwort - Fachbegriff - Erklärung/Begründung	Materielle Unterstützung - Sprachliche Unterstützung Persönliche Unterstützung der Lehrperson - Nachfragen 4 Korrektur durch Lehrperson - Korrektur durch ein anderes Kind 2 - Selbstkorrektur 2 - Paraphrasierung 1	Zusammenfassung Lob	1
Frage eines Lernenden	Frage stellen	Persönliche Unterstützung der Lehrperson - Wiederholung in eigenen Worten		2
Geschlossene Frage - Lösung	Antwort - Einzelnes Wort	Materielle Unterstützung - Beispiele im Buch Korrektur durch Lehrperson - Selbstkorrektur - Korrektur durch ein anderes Kind	Bestätigung	4

Während Einzelarbeit

Auslöser	Reaktion/Handlungen der Lernenden	Prozess	Ende	Vorkommen
Fragen eines Lernenden	Frage stellen	Materielle Unterstützung -notierte Aufgabenstellung (Aufgabe im Buch) Persönliche Unterstützung der Lehrperson -nachfragen		3
Geschlossene Frage der Lehrperson - Lösung	Antwort - Einzelnes Wort	Materielle Unterstützung - notierte Aufgabenstellung Persönliche Unterstützung der Lehrperson - nachfragen	Bestätigung Lob	5

Während Partnerarbeit

Auslöser	Reaktion/Handlungen der Lernenden	Prozess	Ende	Vorkommen
Aufgabe - offene Aufgabe	Antwort - Lösung nennen Gespräch - Lautes Denken - Fragen - Erklärung/Argumentation - Bezug auf Mitlernende nehmen	Materielle Unterstützung - notierte Lösung (Gezeichnete Vielecke) Korrektur durch Lernenden - Selbstkorrektur	Bestätigung	1
Frage eines Lernenden	- Frage stellen	Persönliche Unterstützung der Lehrperson - Hilfe bei der Wortwahl/bei der Ausformulierung		1
Geschlossene Frage der Lehrperson - Lösung	Antwort - Einzelnes Wort	Materielle Unterstützung - notierte Lösung (gezeichnete Vielecke)	Bestätigung	6
Offene Frage der Lehrperson - Fachbegriff	Antwort - Erklärung/Begründung	Materielle Unterstützung - notierte Lösung (gezeichnete Vielecke)	Bestätigung	1
Diskussion über Lösung/Antwort von Lernenden	Antwort - Erklärung/Begründung	Materielle Unterstützung - notierte Lösung (Zeichnung im Heft)		1

F. Auswertungstabelle Klasse Schaan

Sprachförderung hoch (die Kinder versprachlichen ihre Gedankengänge, Denkwege, Ideen und Unklarheiten und formulieren sie aus)

Sprachförderung eher tief (die Kinder formulieren kurze und knappe Aussagen)

Sprachförderung sowohl hoch als auch tief oder es kann keine Aussage darüber gemacht werden

Redeanteile

Sozialform	Dauer insgesamt	Redeanteil Lehrperson	Redeanteil Lernende
Klassenunterricht	20 Minuten	11 Minuten	9 Minuten
Einzelarbeit	11 Minuten	4 Minuten	4 Minuten
Partnerarbeit	8 Minuten	4 Minuten	8 Minuten
Total	39 Minuten	19 Minuten	21 Minuten

Bemerkungen:

- Verwendete Fachbegriffe:
Division, Multiplikation, Lösungssatz
- Während der Partnerarbeit geht die Lehrperson herum und unterstützt die Kinder situativ.
- Die Aufgabe fordert, dass die Kinder miteinander sprechen. Es ist eine schwierige Aufgabenstellung, die zum Diskutieren anregt.

Während Klassenunterricht

Auslöser	Reaktion/Handlungen der Lernenden	Prozess	Ende	Vorkommen
Geschlossene Frage der Lehrperson - Fachbegriff	Antwort - Einzelnes Wort		Lob Bestätigung	2
Aufgabe - Schätzung	Antwort - Einzelnes Wort Gespräch - Bezug auf Mitlernende nehmen - Erklärung/Argumentation	Korrektur durch die Lehrperson - Expansion Persönliche Unterstützung der Lehrperson - Wiederholung in anderen Worten	Zusammenfassung	1
Offene Frage der Lehrperson - Vorgehen/Erklärung/ Begründung	Antwort - Erklärungen/Begründungen Gespräch - Bezug auf Mitlernende nehmen	Persönliche Unterstützung der Lehrperson - Nachfragen 6 Materielle Unterstützung - notierte Lösungen	Zusammenfassung Bestätigung	5
Diskussion über Lösung/Antwort von Lernenden	Gespräch - Erklärung/Argumentation - Bezug auf Mitlernende nehmen - Lösung nennen	-	Zusammenfassung	1
Geschlossene Frage der Lehrperson - Lösung	Antwort - Einzelnes Wort (Lösung) - Ausformulierung Erklärung/Begründung	Persönliche Unterstützung der Lehrperson - Nachfragen Korrektur durch die Lehrperson -Wiederholung der Aufgabenstellung	Zusammenfassung Bestätigung Lob	15

Während Einzelarbeit

Auslöser	Reaktion/Handlungen der Lernenden	Prozess	Ende	Vorkommen
Offene Frage der Lehrperson - Vorgehen/Erklärung/ Begründung	Antwort - Erklärung/Begründung	Persönliche Unterstützung der Lehrperson - Nachfragen - Anleitung	Lob Zusammenfassung	4
Diskussion über Lösung/Antwort von Lernenden	Antwort - Erklärungen/Begründung	Materielle Unterstützung - notierte Lösungen		2
Korrektur durch Lehrperson - Selbstkorrektur	-			2

Während Partnerarbeit

Auslöser	Reaktion/Handlungen der Lernenden	Prozess	Ende	Vorkommen
Aufgabe - Problemaufgabe	Gespräch - Lösung nennen - Entdeckung/Beobachtung - Erklärung/Argumentation - Fragen - Lautes Denken - Bezug auf Mitlernende nehmen	Persönliche Unterstützung der Lehrperson - Nachfragen - Anleitung - Wiederholung in eigenen Worten Materielle Unterstützung - notierte Lösungen (auf Kärtchen) 2 Korrektur durch Lehrperson - Nachfragen		2